

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENİSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

TÜRKÇE VE ARAPÇADA İNSANIN DIŞ BEDEN
BÖLÜMLERİYLE İLGİLİ SÖZLÜKBİRİMLER ÜZERİNE
BİR İNCELEME

NADA KHALID İBRAHİM

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ADANA / 2025

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENİSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

TÜRKÇE VE ARAPÇADA İNSANIN DIŞ BEDEN
BÖLÜMLERİYLE İLGİLİ SÖZLÜKBİRİMLER ÜZERİNE
BİR İNCELEME

NADA KHALID İBRAHİM

Danışman: Prof. Dr. MUNA YÜCEOL ÖZEZEN

Jüri Üyesi: Prof. Dr. ŞİRVAN KALSIN

Jüri Üyesi: Prof. Dr. MUSA ALP

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ADANA / 2025

ETİK BEYANI

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kuralları'na uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmada;

- Tez içinde sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
 - Tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu,
 - Tez çalışmada yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi,
 - Kullanılan verilerde ve ortaya çıkan sonuçlarda herhangi bir değişiklik yapmadığımı,
 - Bu tezde sunduğum çalışmanın özgün olduğunu,
- bildirir, aksi bir durumda aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim. ... / ... / 20...

Nada KHALID IBRAHİM

ÖZET

TÜRKÇE VE ARAPÇADA İNSANIN DIŞ BEDEN BÖLÜMLERİYLE İLGİLİ SÖZLÜKBİRİMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Nada KHALID IBRAHİM

Yüksek Lisans Tez Çalışması, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim

Danışman: Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN

Ocak, 2025, 110 sayfa.

Bu çalışmada Türkçe için Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmış olan *Türkçe Sözlük* (2019) esasında ve Arapça için *Türkçe-Arapça Kapsamlı Sözlük* (2008) esasında dış beden bölümleriyle ve dış organ adlarıyla ilgili sözlükbirimler üzerinde durulmuştur. Denetleme amacıyla *Türkçe-Arapça Sözlük* (2019) ve *Türkçe-Arapça Sözlük* (2004) olmak üzere diğer iki sözlük de kullanılmıştır. Bu dış organ adları ve bunlarla ilgili sözlükbirimler sözü edilen sözlüklerin taraması yöntemiyle tespit edilmiş, ardından sözlükbirimler anlamları ve diğer sözlükbilimsel özellikleri bakımından incelenmiştir. Ardından Türkçe ve Arapçadaki sözlükbirimler birbirleriyle karşılaştırılmış, bu doğrultuda her bir sözlükte kaç madde başı bulunduğu belirlenmiştir. Bunun sonucunda, en çok hangi organ adlarının türetim süreçlerine kaynaklık ettiği, kaç madde başının Türkçe ve Arapçada paralellik gösterdiği ve en çok hangi sözcük sınıfından (ad, fiil, sıfat vb.) sözlükbirimler bulunduğu gibi sorulara cevap aranmıştır. Çalışma, iki dilin sözlükbilimsel (lexicologic) ve biçimbilgisel (morphological) verilerine ve bu verilerin sıklıklarına dayanarak kavramsal değerlendirmelerle sona erdirilmiştir.

Anahtar kelimeyler: Dış organ adları, temel kelimeyler, sözvarlığı, Türkçede organ adları.

ABSTRACT

A STUDY ON LEXEMES OF HUMAN EXTERNAL BODY PARTS IN TURKISH AND ARABIC

Nada KHALID IBRAHIM

Master's Thesis, Department of Turkish Language and Literature

Supervisor: Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN

January 2025, 110 pages.

This study focuses on lexemes related to external body parts and external organ names, based on the *Turkish Dictionary* (2019) published by the Turkish Language Association for Turkish, and the *Comprehensive Turkish-Arabic Dictionary* (2008) for Arabic. To ensure accuracy, two additional dictionaries were also utilized: the *Turkish-Arabic Dictionary* (2019) and the *Turkish-Arabic Dictionary* (2004). The names of these external organs and their related lexemes were identified through a review of the mentioned dictionaries. Subsequently, these lexemes were analyzed in terms of their meanings and other lexicographical features. Later, the lexemes in Turkish and Arabic were compared with each other, and the number of headwords in each dictionary was determined accordingly. Based on this, the study sought to answer questions such as which organ names most commonly served as a source for derivational processes, how many lexemes showed parallels in Turkish and Arabic, and which word classes (nouns, verbs, adjectives, etc.) were most represented in the lexemes. The study concluded with conceptual evaluations based on the lexicological and morphological data of the two languages, as well as the frequencies of these data.

Keywords: External names of body parts, basic words, vocabulary, names of body parts in Turkish.

ÖNSÖZ

Dillerin sözvarlığının temel unsurlarından biri organ adlarıdır. Bu unsurlar, dil akrabalıkları, dil ayrışması, dil eğitimi, dil tarihi ve dilbilgisi gibi dilsel incelemelerde öncelikli olarak ele alınan sözcük kategorisini oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, dilbilim ve dilbilgisi araştırmacıları, dillerin sözvarlığında yer alan sayı adları, hayvan adları ve organ adları gibi adbilimi verilerini temel kelimeyerler olarak kabul etmektedir. Bu önemleri dolayısıyla, herhangi bir dildeki organ adları, dilbilimcilerin her zaman ilgisini çekmiş ve organ adlarını birçok yönleriyle ele alan pek çok çalışma yapılmıştır. Biz de bu tez çalışmasında standart Türkiye Türkçesindeki ve fasih Arapçadaki organ adlarına odaklandık. Ancak çalışmayı bir yüksek lisans tezi için anlamlı bir sınırdan tutmak için, yalnızca görülebilen beden bölümlerine ve dış organ adlarına odaklandık. Çalışmamız Türkçe ve Arapçadaki sözü edilen bu beden bölümlerinin ve dış organ adlarının sözlükbilimsel görünüşleri üzerinedir. Çalışma Türkçe ve Arapça için 2 temel ve yaygın kullanımlı sözlük üzerinden dış organ adlarının yer aldığı sözlükbirimlerin tespiti ve bunların çeşitli yönlerden tasnifi esasında yürütülmüştür. Organ adları yalnızca dışta yer alan ve görülebilen organlarla sınırlı tutulmasına rağmen, geniş bir veri elde ettiğimizi ve söyleyebiliriz.

Çalışmanın başından sonuna kadar birtakım zorluklarla karşılaştığım ve bunları aşmak konusunda desteğe ihtiyacım olduğu tahmin edilecektir. Bu vesileyle, bu konuyu teklif ederek çalışmamı sağlayan, çalışma boyunca beni yönlendiren, özellikle anadili Arapça olan bir araştırmacı olarak Türkçe yazılı ve sözlü ifadelerimle ilgili sıkıntılarımı çözmememde ve yanlışlarımı düzeltmemde bana yardımcı olan kıymetli danışman hocam Prof. Dr. Muna Yüceol Özezen'e ve Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ndeki bütün hocalarıma çok teşekkür ederim. Çalışmalarım sırasında manevi olarak beni yüreklendiren ve maddi olarak destekleyen sevgili aileme, özellikle her zaman yanımda olan kıymetli anneme de sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Nada KHALID IBRAHİM

Aralık 2024 / ADANA

İÇİNDEKİLER

ÖZET	iv
ABSTRACT.....	V
ÖNSÖZ	VI
KISALTMALAR	XIII
ÇALIŞMADA KULLANILAN ÖZEL İŞARETLER	IX
TABLolar DİZİNİ.....	IX

BÖLÜM I

GİRİŞ	1
1.1. Problem	1
1.2. Araştırmanın Amacı.....	1
1.3. Araştırmanın Önemi	2
1.4. Sınırlıklar	2

BÖLÜM II

KURAMSAL ÇALIŞMALAR VE LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ	4
2.1. Organ Adları Üzerine Yapılmış Çalışmalar	4
2.1.1. Konuyla ilgili olarak hazırlanmış lisansüstü tezler	4
2.1.1.1 Yüksek lisans tezleri	4
2.1.1.2. Doktora tezleri.....	6
2.1.2. Konuyla İlgili Kitaplar	7
2.1.3. Konuyla İlgili Makaleler	8
2.1.4. Konuyla İlgili Bildiriler	15
2.2. <i>Anlam Kavram, ve Metaforik İfade Terimleri Üzerine Bir Değerlendirme</i>	15

BÖLÜM III

YÖNTEM VE ÖRNEKLEM	19
3.1. Araştırmanın Yöntemi	19
3.2. Araştırmanın Örnekleme	20

BÖLÜM IV

İNCELEME VE BULGULAR	21
4.1. <i>Türkçe Sözlük</i> 'teki Organ Adları ve Bunlarla İlgili Sözlükbirimler	21
4.1.1. <i>Ağız ve ağız</i> 'la ilgili sözlükbirimler	21
4.1.2. <i>Alın ve alın</i> 'la ilgili sözlükbirimler	21
4.1.3. <i>Avuç ve avuç</i> 'la ilgili sözlükbirimler	22
4.1.4. <i>Ayak ve ayak</i> 'la ilgili sözlükbirimler	22
4.1.5. <i>Bacak ve bacak</i> 'la ilgili sözlükbirimler	23
4.1.6. <i>Baldır ve baldır</i> 'la ilgili sözlükbirimler	24
4.1.7. <i>Baş ve baş</i> 'la ilgili sözlükbirimler	24
4.1.8. <i>Bel ve bel</i> 'le ilgili sözlükbirimler	29
4.1.9. <i>Bilek ve bilek</i> 'le ilgili sözlükbirimler	30
4.1.10. <i>Boğaz ve boğaz</i> 'la ilgili sözlükbirimler	30
4.1.11. <i>Boyun ve boyun</i> 'la ilgili sözlükbirimler	30
4.1.12. <i>Burun ve burun</i> 'la ilgili sözlükbirimler	33
4.1.13. <i>Çene ve çene</i> 'yle ilgili sözlükbirimler	31
4.1.14. <i>Deri ve deri</i> 'yle ilgili sözlükbirimler	31
4.1.15. <i>Dirsek ve dirsek</i> 'le ilgili sözlükbirimler	32
4.1.16. <i>Diş ve diş</i> 'le ilgili sözlükbirimler	32
4.1.17. <i>Diz ve diz</i> 'le ilgili sözlükbirimler	33
4.1.18. <i>Dudak ve dudak</i> 'la ilgili sözlükbirimler	33

4.1.19 <i>El</i> ve <i>el</i> 'le İlgili Sözlükbirimler.....	33
4.1.20. <i>Ense</i> ve <i>ense</i> 'yle ilgili sözlükbirimler	34
4.1.21. <i>Göbek</i> ve <i>göbek</i> 'le ilgili sözlükbirimler	34
4.1.22. <i>Göğüs</i> ve <i>göğüs</i> 'le ilgili sözlükbirimler	35
4.1.23. <i>Gövde</i> ve <i>gövde</i> 'yle ilgili sözlükbirimler.....	35
4.1.24. <i>Göz</i> ve <i>göz</i> 'le ilgili sözlükbirimler.....	36
4.1.25. <i>Kalça</i> ve <i>kalça</i> 'yla ilgili sözlükbirimler	38
4.1.26. <i>Kaş</i> ve <i>kaş</i> 'la ilgili sözlükbirimler.....	38
4.1.27. <i>Kirpik</i> ve <i>kirpik</i> 'le ilgili sözlükbirimler	38
4.1.28. <i>Kol</i> ve <i>kol</i> 'la ilgili sözlükbirimler	38
4.1.29. <i>Kulak</i> ve <i>kulak</i> 'la ilgili sözlükbirimler	40
4.1.30. <i>Omurga</i> ve <i>omurga</i> 'yla ilgili sözlükbirimler.....	40
4.1.31. <i>Omuz</i> ve <i>omuz</i> 'la İlgili Sözlükbirimler.....	41
4.1.32. <i>Parmak</i> ve <i>parmak</i> 'la ilgili sözlükbirimler.....	41
4.1.33. <i>Saç</i> ve <i>saç</i> 'la ilgili sözlükbirimler	42
4.1.34. <i>Sırt</i> ve <i>sırt</i> 'la ilgili sözlükbirimler	42
4.1.35. <i>Taban</i> ve <i>taban</i> 'la ilgili sözlükbirimler	42
4.1.36. <i>Tırnak</i> ve <i>tırnak</i> 'la ilgili sözlükbirimler	43
4.1.37. <i>Topuk</i> ve <i>topuk</i> 'la ilgili sözlükbirimler	44
4.1.38. <i>Yanak</i> ve <i>yanak</i> 'la ilgili sözlükbirimler.....	44
4.1.39. <i>Yüz</i> ve <i>yüz</i> 'le ilgili sözlükbirimler.....	44
4.2. Türkçe-Arapça Kapsamlı Sözlük'teki Organ Adları ve Bunlarla İlgili Sözlükbirimler.....	45
4.2.1. <i>Ağız</i> ve <i>ağız</i> 'la ilgili sözlükbirimler / الفم ومشتقاته	45
4.2.2. <i>Alın</i> ve <i>alın</i> 'la ilgili sözlükbirimler / الجبهة ومشتقاتها	45
4.2.3. <i>Avuç</i> ve <i>avuç</i> 'la ilgili sözlükbirimler / الكف ومشتقاته	45
4.2.4. <i>Ayak</i> ve <i>ayak</i> 'la ilgili sözlükbirimler / القدم ومشتقاته	45
4.2.5. <i>Bacak</i> ve <i>bacak</i> 'la ilgili sözlükbirimler / الساق ومشتقاته	46

4.2.6. <i>Baldır</i> ve <i>baldır</i> 'la ilgili sözlükbirimler / الفخذ ومشتقاته	46
4.2.7. <i>Baş</i> ve <i>baş</i> 'la ilgili sözlükbirimler/ الرأس ومشتقاته	46
4.2.8. <i>Bel</i> ve <i>bel</i> 'le ilgili sözlükbirimler / الخصر ومشتقاته	49
4.2.9. <i>Bilek</i> ve <i>bilek</i> 'le ilgili sözlükbirimler / الرسغ ومشتقاته	49
4.2.10. <i>Boğaz</i> ve <i>boğaz</i> 'la ilgili sözlükbirimler / الحلق ومشتقاته	49
4.2.11. <i>Boyun</i> ve <i>boyun</i> 'la ilgili sözlükbirimler/ العنق ومشتقاته	49
4.2.12. <i>Burun</i> ve <i>burun</i> 'la ilgili sözlükbirimler / الأنف ومشتقاته	52
4.2.13. <i>Çene</i> ve <i>çene</i> 'yle ilgili sözlükbirimler/ الذقن ومشتقاته	50
4.2.14. <i>Deri</i> ve <i>deri</i> 'yle ilgili sözlükbirimler / الجلد ومشتقاته	50
4.2.15. <i>Dirsek</i> ve <i>dirsek</i> 'le ilgili sözlükbirimler / الكوع ومشتقاته	50
4.2.16. <i>Diş</i> ve <i>diş</i> 'le ilgili sözlükbirimler/ الأسنان ومشتقاتها	50
4.2.17. <i>Diz</i> ve <i>diz</i> 'le ilgili sözlükbirimler / الركبه ومشتقاتها	51
4.2.18. <i>Dudak</i> ve <i>dudak</i> 'la ilgili sözlükbirimler / الشفه ومشتقاتها	51
4.2.19. <i>El</i> ve <i>el</i> 'le ilgili sözlükbirimler / اليد ومشتقاتها	51
4.2.20. <i>Ense</i> ve <i>ense</i> 'yle ilgili sözlükbirimler / القفا ومشتقاته	51
4.2.21. <i>Göbek</i> ve <i>göbek</i> 'le ilgili sözlükbirimler / البطن ومشتقاتها	51
4.2.22. <i>Göğüs</i> ve <i>göğüs</i> 'le ilgili sözlükbirimler / الصدر ومشتقاته	51
4.2.23. <i>Gövde</i> ve <i>gövde</i> 'yle ilgili sözlükbirimler / الجسم ومشتقاته	52
4.2.24. <i>Göz</i> ve <i>göz</i> 'le ilgili sözlükbirimler/ العين ومشتقاتها	52
4.2.25. <i>Kalça</i> ve <i>kalça</i> 'yla ilgili sözlükbirimler / الورك ومشتقاته	53
4.2.26. <i>Kaş</i> ve <i>kaş</i> 'la ilgili sözlükbirimler/ الحاجب ومشتقاته	53
4.2.27. <i>Kirpik</i> ve <i>kirpik</i> 'le ilgili sözlükbirimler / الرمش ومشتقاته	53
4.2.28. <i>Kol</i> ve <i>kol</i> 'la ilgili sözlükbirimler / الذراع ومشتقاته	53
4.2.29. <i>Kulak</i> ve <i>kulak</i> 'la ilgili sözlükbirimler / الأذن ومشتقاتها	53
4.2.30. <i>Omurga</i> ve <i>omurga</i> 'yla ilgili sözlükbirimler / العمود الفقري ومشتقاته	54
4.2.31. <i>Omuz</i> ve <i>omuz</i> 'la ilgili sözlükbirimler / الكتف ومشتقاته	54
4.2.32. <i>Parmak</i> ve <i>parmak</i> 'la ilgili sözlükbirimler / الإصبع ومشتقاته	54
4.2.33. <i>Saç</i> ve <i>saç</i> 'la ilgili sözlükbirimler / الشعر ومشتقاته	54
4.2.34. <i>Sırt</i> ve <i>sırt</i> 'la ilgili sözlükbirimler / الظهر ومشتقاته	55
4.2.35. <i>Taban</i> ve <i>taban</i> 'la ilgili sözlükbirimler / باطن القدم ومشتقاته	55
4.2.36. <i>Tırnak</i> ve <i>tırnak</i> 'la ilgili sözlükbirimler / الظفر ومشتقاته	55
4.2.37. <i>Topuk</i> ve <i>topuk</i> 'la ilgili sözlükbirimler / الكعب ومشتقاته	55
4.2.38. <i>Yanak</i> ve <i>yanak</i> 'la ilgili sözlükbirimler / الخد ومشتقاته	56
4.2.39. <i>Yüz</i> ve <i>yüz</i> 'le ilgili sözlükbirimler/ الوجه ومشتقاته	56

4.3. Türkçe ve Arapça Sözlüklerdeki Organ Adlarıyla İlgili Sözlükbirimlerin Karşılıklı Durumları Bakımından Analizi	56
4.3.1. <i>Ağız</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi	56
4.3.2. <i>Alın</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi	57
4.3.3. <i>Avuç</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi	57
4.3.4. <i>Ayak</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi	58
4.3.5. <i>Bacak</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi	59
4.3.6. <i>Baldır</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi	59
4.3.7. <i>Baş</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi	60
4.3.8. <i>Bilek</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin analizi	65
4.3.9. <i>Boğaz</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi	65
4.3.10. <i>Boyun</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi	65
4.3.11. <i>Burun ve burun</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi	68
4.3.12. <i>Çene</i> 'yle ilgili sözlükbirimlerin analizi	66
4.3.13. <i>Deri</i> 'yle ilgili sözlükbirimlerin analizi	67
4.3.14. <i>Dirsek</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin analizi	67
4.3.15. <i>Diş</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin analizi	68
4.3.16. <i>Diz</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin analizi	68
4.3.17. <i>Dudak</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi	69
4.3.18. <i>El</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin analizi	69
4.3.19. <i>Göbek</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin analizi	70
4.3.20. <i>Göğüs</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin analizi	70
4.3.21. <i>Gövde</i> 'yle ilgili sözlükbirimlerin analizi	71
4.3.22. <i>Göz</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin analizi	71
4.3.23. <i>Kalça</i> 'yla ilgili sözlükbirimlerin analizi	72
4.3.24. <i>Kaş</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi	73
4.3.25. <i>Kirpik</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin analizi	73
4.3.26. <i>Kol</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi	74
4.3.27. <i>Kulak</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi	74
4.3.28. <i>Omurga</i> 'yla ilgili sözlükbirimlerin analizi	75
4.3.29. <i>Omuz</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi	75
4.3.30. <i>Parmak</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi	76
4.3.31. <i>Saç</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi	76

4.3.32. <i>Sırt</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi	77
4.3.33. <i>Taban</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi.....	77
4.3.34. <i>Tırnak</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi	78
4.3.35. <i>Topuk</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi.....	78
4.3.36. <i>Yanak</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi.....	79
4.3.37. <i>Yüz</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin analizi	79
4.4. Türkçe ve Arapça sözlüklerdeki organ adlarıyla ilgili sözlükbirimlerin kavramsal açıdan değerlendirilmesi	80
4.4.1. İçerisinde dış beden adı olan sözlükbirimleri yüksekte ve alçakta olmaları bakımından değerlendirme	80
4.4.2. İçerisinde dış beden adı olan sözlükbirimleri daha çok görünür ve daha az görünür olmaları bakımından değerlendirme.....	81
4.4.3. İçerisinde dış beden adı olan sözlükbirimleri büyük ve küçük olmaları bakımından değerlendirme	84
4.4.4. İçerisinde dış beden adı olan sözlükbirimleri parça ve bütün ilişkisi bakımından değerlendirme.....	86

BÖLÜM V

SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER	89
5.1. Sonuç ve Değerlendirme	89
5.2. Öneriler	92
REFERANSLAR	93
ARAPÇA REFERANSLAR.....	93

KISALTMALAR

a.	: ad
anat	: anatomi
Ar	: Arapça
Biy	: biyoloji
bit. B	: bitki bilimi
coğ	: coğrafya
ç	: çokluk
dil b.	: dil bilimi
db.	: dil bilgisi
-den	: den durum ekiyle kullanılan fiil
den	: denizcilik
ed.	: edebiyat
esk.	: eskimiş
Far	: Farsça
Fr.	: Fransızca
fel.	: felsefe
gök b.	: gök bilimi
hay. b.	: hayvan bilimi
hlk	: halk ağzında
İK-TAS	: İlyas Karslı- <i>Türkçe- Arapça Sözlük</i>
İng.	: İngilizce
Lat	: Latince
mdn	: madencilik
mec.	: mecaz
müz.	: müzik
mat.	: matematik
nsz	: nesne almayan fiil
sf.	: sıfat
sin.	: sinema
SM-TAS	: Serdar Mutçalı- <i>Türkçe- Arapça Sözlük</i>
sp.	: spor
T.	: Türkçe

TAKS	: <i>Türkçe-Arapça Kapsamlı Sözlük</i>
tar.	: tarih
TAS	: <i>Türkçe ve Arapça Sözlükler</i>
tek.	: teknik
tıp	: tip
tiy.	: tiyatro
TS	: <i>Türkçe Sözlük</i>
zf.	: zarf

ÇALIŞMADA KULLANILAN ÖZEL İŞARETLER

أ	:'	ا	:ā
ا	:ə	ي	:ī
ب	:b	و	:ū
ت	:t		
ج	:c		
ح	:ħ		
خ	:x		
د	:d		
ذ	:z		
ر	:r		
ز	:z		
س	:s		
ش	:ʃ		
ص	:s		
ض	:d		
ط	:t		
ظ	:z		
ع	:'		
غ	:g		
ف	:f		
ق	:k		
ك	:k		
ل	:l		
م	:m		
ن	:n		
ه	:h		
و	:w		
ي	:y		
ـ	:a/e		
ـ	:i		
ـ	:u		

TABLolar

Tablo 1. TAKS'ta ağız ve ağız'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri.....	56
Tablo 2. TAKS'ta <i>alın</i> ve <i>alın</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri.....	57
Tablo 3. TAKS'ta <i>avuç</i> ve <i>avuç</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	57
Tablo 4. TAKS'ta <i>ayak</i> ve <i>ayak</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	58
Tablo 5. TAKS'ta <i>bacak</i> ve <i>bacak</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	59
Tablo 6 TAKS'ta <i>baldır</i> ve <i>baldır</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	59
Tablo 7. TAKS'ta <i>baş</i> ve <i>baş</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	60
Tablo 8. TAKS'ta <i>bilek</i> ve <i>bilek</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	65
Tablo 9. TAKS'ta <i>boğaz</i> ve <i>boğaz</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	65
Tablo 10. TAKS'ta <i>boyun</i> ve <i>boyun</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	65
Tablo 11. TAKS'ta <i>burun</i> ve <i>burun</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	66
Tablo 12. TAKS'ta <i>çene</i> ve <i>çene</i> 'yle ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	66
Tablo 13. TAKS'ta <i>deri</i> ve <i>deri</i> 'yle ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	67
Tablo 14. TAKS'ta <i>dirsek</i> ve <i>dirsek</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	67
Tablo 15. TAKS'ta <i>diş</i> ve <i>diş</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri.....	68
Tablo 16. TAKS'ta <i>diz</i> ve <i>diz</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri.....	68
Tablo 17. TAKS'ta <i>dudak</i> ve <i>dudak</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	69
Tablo 18. TAKS'ta <i>el</i> ve <i>el</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	69
Tablo 19. TAKS'ta <i>göbek</i> ve <i>göbek</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	70
Tablo 20. TAKS'ta <i>göğüs</i> ve <i>göğüs</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	70
Tablo 21. TAKS'ta <i>gövde</i> ve <i>gövde</i> 'yle ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri.....	71
Tablo 22. TAKS'ta <i>göz</i> ve <i>göz</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	71
Tablo 23. TAKS'ta <i>kalça</i> ve <i>kalça</i> 'yla ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri.....	72
Tablo 24. TAKS'ta <i>kaş</i> ve <i>kaş</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	73
Tablo 25. TAKS'ta <i>kirpik</i> ve <i>kirpik</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	73
Tablo26. TAKS'ta <i>kol</i> ve <i>kol</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	74
Tablo 27. TAKS'ta <i>kulak</i> ve <i>kulak</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri.....	74
Tablo 28. TAKS'ta <i>omurga</i> ve <i>omurga</i> 'yla ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	75
Tablo 29. TAKS'ta <i>omuz</i> ve <i>omuz</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	75
Tablo 30. TAKS'ta <i>parmak</i> ve <i>parmak</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri.....	76
Tablo 31. TAKS'ta <i>saç</i> ve <i>saç</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	76
Tablo 32. TAKS'ta <i>sırt</i> ve <i>sırt</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	77
Tablo 33. TAKS'ta <i>taban</i> ve <i>taban</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri.....	77
Tablo 34. TAKS'ta <i>tırnak</i> ve <i>tırnak</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	78
Tablo 35. TAKS'ta <i>topuk</i> ve <i>topuk</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	78
Tablo 36. TAKS'ta <i>yanak</i> ve <i>yanak</i> 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri.....	79
Tablo 37. TAKS'ta <i>yüz</i> ve <i>yüz</i> 'le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri	79

BÖLÜM I

GİRİŞ

1.1. Problem

Türkçede ve Arapçada organ adlarıyla kurulmuş ve organ adlarından türetilmiş kelimeyle ilgili çalışmalar daha çok bu adların deyimlerdeki kullanımları, hayvan ve bitki adlarındaki yerleri üzerinedir. Tespit edildiği kadarıyla, şu ana kadar Türkçede ve Arapçada sözlükbirim olarak organ adları ve içerisinde organ adı bulunan sözlükbirimler üzerine bir çalışma yapılmamış, organ adları sözlükbilimsel olarak incelenmemiştir. Bu çalışmada öncelikle Türkiye Türkçesindeki organ adlarıyla ilgili sözlükbirimler bütünlüklü olarak ortaya konulmaya çalışılmış, ardından bunlar Arapçadaki organ adlarından oluşan veya içerisinde bir organ adı geçen sözlükbirimlerle karşılaştırılmıştır. Organ adlarıyla ilgili olarak yapılan bu karşılaştırmalı çalışmayla, hem Türkçe Türkçesinin ve Arapçanın sözcük varlığında organ adlarının ne ölçüde yer kapladığı ve hem de organ adlarının yeni sözlükbirimlerin oluşumuna ne ölçüde kaynaklık ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmayla, organ adları esasında iki kültürün benzerlik ve farklılıkları ortaya konulmaya çalışılmış, Türkçeye kodlanan Türk kültürünün ve Arapçaya kodlanan Arap kültürünün benzerlik ve farklılıkları üzerine yapılacak başka çalışmalara da veri sunulmuştur.

1.2. Araştırmanın Amacı

Araştırmanın ilk amacı, Türkiye Türkçesindeki ve Arapçadaki organ adlarının sözlükbilimsel özelliklerinin ortaya konulmasıdır: En çok hangi organ adları türetim süreçlerine kaynaklık etmiştir? Organ adlarıyla ilgili sözlükbirimlerin yapı özellikleri nelerdir; hangi organ adlarıyla ne kadar basit, türemiş, birleşik sözcük oluşturulmuştur, hangi organ adlarından ne kadar birleşik sözcük, deyim, sözcük vardır? Organ adlarından türetilmiş basit, türemiş ve birleşik kelimeyle ilgili sözcük sınıfları nelerdir; en çok hangi sözcük sınıftan (ad, fiil, sıfat vb.) sözlükbirimler vardır? Ortaya çıkacak veri, iki dilin hem sözlükbilimsel (lexicologic) ve biçimbilimsel (morphologic) olarak kıyasını hem de -kısmen de olsa- kültür kodlarının benzerlik ve farklılıklarının değerlendirilmesini sağlamıştır.

1.3. Araştırmanın Önemi

Bilindiği gibi, organ adları bütün dillerde temel sözcük unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Hatta genel dilbilimciler ve dil tarihçileri, organ adları birbirine benzeyen dillerin akraba olma ihtimalini her zaman göz önünde bulundurmaktadırlar. Bu önemi dolayısıyla herhangi bir dildeki organ adları, dilbilimcilerin her zaman ilgisini çekmiş ve bu konuda pek çok çalışma yapılmıştır. Türkçede de organ adları pek çok çalışmaya konu olmuştur. Ancak yapılan çalışmalar daha çok Türkçedeki organ adlarının deyim oluşturmaları ve hayvan ve bitki adlandırmalarına kaynaklık etmeleri üzerinedir. Bu çalışmada birinci amaç, organ adlarının sözlükbilimsel olarak ve bütünlüklü bir biçimde ortaya konulması ve ardından yapısal olarak incelenmesidir. Ayrıca araştırma sadece Türkiye Türkçesiyle sınırlı tutulmaması, Türkiye Türkçesindeki veri fasih Arapçayla karşılaştırılmıştır. Böylelikle her iki dilin dilbilgisi ve dilbilim literatürüne katkı sunulmasına ve kültür tarihi analizlerine veri sağlanmasına çalışılmıştır.

1.4. Sınırlıklar

Bu çalışma, Türkiye Türkçesi ve Arapçadaki insan bedeniyle ilgili dış organ adlarıyla ve bunlarla ilgili sözlükbirimlerle sınırlandırılmıştır. Esasında, gözle görünmeyen *kalp* (*yürek*) ve *beyin* gibi organların da yeni türetmelere önemli ölçüde kaynaklık ettiği tahmin edilse de çalışmaya anlamlı bir sınır getirmek için bu organ adları çalışmanın dışında tutulmuştur. Aksi hâlde, *kalp* (*yürek*) ve *beyin* gibi, *bağırsak*, *mide*, *dalak*, *safra kesesi*, hatta *bademcik*, *ses telleri*, *orta kulak* gibi yeni türetmelere ve metaforik ifadelere kaynaklık etmeleri pek muhtemel olmayan içsel organların da çalışmaya dâhil edilmesi gerekecekti.

Çalışmanın Türkçe bakımından veri tabanı Türk Dil Kurumu tarafından Ankara'da 2019 yılında basılan *Türkçe Sözlük*'tür; zaman zaman kontrol yapmak için Türk Dil Kurumu'nun internet sayfasındaki *Güncel Türkçe Sözlük*'e (erişim adresi: www.tdk.org.tr) de başvurulmuştur. Ancak başka sözlüklerin taranmasıyla başka ve daha çeşitli bulgulara ulaşılması da mümkündür. Benzer durum Arapça için de geçerlidir. Arapça için veri tabanı olarak Fecr Yayınevi tarafından 2008 yılında Ankara'da basılan ve fasih Arapçayı temsil ettiği düşünülen *Türkçe-Arapça Kapsamlı Sözlük* seçilmiştir. Ayrıca denetleme amacıyla, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları tarafından 2019 yılında İstanbul'da basılan *Türkçe-Arapça Sözlük* ile Dağarcık Yayınevi tarafından 2004 yılında İstanbul'da basılan *Türkçe-Arapça Sözlük* de

kullanılmıştır. başka sözlüklerde Arapça için de başka birtakım verilere ulaşmak mümkündür.

Çalışma standart Türkiye Türkçesiyle ve fasih Arapçayla (mevcut yazı dilleriyle) sınırlandırılmıştır. Ancak Türkiye Türkçesi ve diğer Arap lehçeleri (örneğin Mısır, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye lehçeleri) ve sözlü dil esasında yapılacak çalışmalarla da ilgi çekici bir veri elde edileceğinde şüphe yoktur. Benzer bir biçimde diğer Türk dilleri (Kırgızca, Özbekçe, Tuvaca, Türkmençe, Uygurca ve Kazakça gibi) ve diğer dünya dilleri (İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça, Rusça gibi) üzerine yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar da organ adlarının sözvarlığındaki ve insanın tasavvurundaki yerlerinin tam olarak tespit edilmesi bakımından önemlidir. Ancak belirtildiği gibi çalışma Türkiye Türkçesi ve Arapçayla sınırlı tutulmuştur ve Türkiye Türkçesi ve Arapçadaki durumun tasvirinden ibarettir.

BÖLÜM II

KURAMSAL ÇALIŞMALAR VE LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ

2.1. Organ Adları Üzerine Yapılmış Çalışmalar

2.1.1. Konuyla ilgili olarak hazırlanmış lisansüstü tezler

2.1.1.1. Yüksek lisans tezleri

Ataberk Demir, 2023 yılında hazırladığı *Türkiye Türkçesi Ağızlarında Organ Adları* adlı yüksek lisans çalışmasında, *Derleme Sözlüğü*'nün altı cildini ve Türkiye Türkçesi ağızlarına dair sözlükleri inceleyerek organ adlarını listelemiştir. Listede, sadece insan organlarını değil aynı zamanda hayvan uzuvlarını ve ağaç yaprakları gibi farklı canlı parçalarını da ele alınmıştır. Çalışmada organ adları Eski Türkçeden günümüze kadar geçirdiği değişim açısından incelenmiş ve Türkiye Türkçesindeki kullanım biçimleri bakımından araştırılmıştır. Ayrıca, çalışmada bu organ adlarının hangi köylerde, hangi topluluklar tarafından kullanıldığına dair bilgiler de sunulmuştur. Çalışmanın sonunda, ağızlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Aysel Hüseynova, 2014 yılında hazırladığı *Organ Adlarıyla Kurulmuş Deyimlerin Karşılaştırılması (Azerbaycan-Özbek ve Türkiye Türkçesi)* adlı yüksek lisans çalışmasında, Azerbaycan Türkçesi, Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesi arasındaki leksik bağları ortaya koyarak ortak kullanımları ve ortak tasavvurları tespit etmeye çalışmıştır. Bu çalışmada *organ adları* terimi ile hem insan vücuduna hem de hayvan vücuduyla ilgili unsurlar kastedilmiştir. Seçilen sözlüklerdeki organ adlarıyla kurulan deyimler; sözcük sayısına göre, duyu organlarına göre, insanlarla ilgili organ adlarıyla ve hayvanlarla ilgili organ adlarıyla kurulmuş deyimler başlıkları altında incelenmiş, Azerbaycan, Özbek ve Türkiye Türkçesinde ortak ve farklı kavrayışları gösteren deyimler sıralanmıştır.

Hiba Salihi, 2017 yılında hazırladığı *İnsan Temelli Aktarmalar Çerçevesinde Türkçe ve Arapça Üzerine Bir Karşılaştırma* adlı yüksek lisans çalışmasında, Arapça ve Türkçe arasındaki insan temelli aktarmaları karşılaştırmıştır. Bunun için her dil için üçer sözlük incelenmiş, organ adları üzerinden her iki dilin ortak ve farklı anlamlandırmalar üzerinde durulmuştur. Çalışmada toplam 74 sözcük incelenmiş ve her iki dilde toplam 229 Türkçe ve 212 Arapça anlam tespit edilmiştir. Sonuçlar, aktarmaların ortaklıklar ve benzerlikler içerdiği gibi ilgili dilleri konuşan toplumların kültürel farklılıklarına bağlı olarak

farklılıklar da içerdiğini göstermektedir. Bunların dışında doğrudan doğruya iki dilin organ adları üzerinden metaforik karşılaştırmasını içeren şu çalışma ilgiye değerdir.

Metin İlhan, 2019 yılında hazırladığı *Türkçe Organ Adlarının Yönelim Metaforları Açısından İncelenmesi* adlı yüksek lisans çalışmasında, organ adları ile metaforlar arasındaki ilişkiyi ele almıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, metafor teorileri ve metafor türleri hakkında genel bilgi verilmiş, ikinci bölümde ise, organ adlarının bilişsel süreçleri ve bunun Türkçe ve diğer dillerdeki yansımaları ortaya konulmuştur. Araştırmada, organ adlarının Türkçedeki kullanımlarını tarihsel ve güncel örneklerle açıklanmıştır. Sonuç olarak, organ adlarının Türkçede temel anlamlarının yanı sıra metaforik anlamlar da oluşturduğu bulgulanmış ve organ adlarının Türkçenin ifade gücünü ve metaforik anlamların ise Türkçenin işlenmişliğini gösterdiği belirtilmiştir.

Wesam Amin, 2020 yılında hazırladığı *Yabancı Dil Öğretimi Bağlamında Türkçe ve Arapça Organ Adları İçeren Deyimlerin İncelenmesi* adlı yüksek lisans çalışmasında, öncelikle Arapça ve Türkçede organ adlarını içeren deyimlerin yapısal ve anlamsal benzerliklerini araştırmıştır. Amin, bu benzerlik ve farklılıklardan yararlanarak ana dili Arapça olan öğrencilere deyimlerin öğretimine yönelik öneriler getirmiştir. Amin'e göre Türkçe ve Arapça dil ve kültür etkileşimi içindedirler. Söz konusu çalışma, *göz*, *kulak* ve *burun* kelimeleriyle sınırlı tutulmuştur.

Bu konuda yapılmış diğer yüksek lisans tezleri şunlardır:

Aktaş T. (2013). *Tatar Türkçesindeki 'Baş' ve 'Baş'ta Bulunan Organ Adları ile Kurulmuş Deyimler ve Bu Deyimlerin Türkiye Türkçesindeki Şekilleriyle Karşılaştırılması*. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Bakir, M. (2022). *Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde organ adları*. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Başkurt, M. (2014). *Kırım Tatar Türkçesinde Organ Adlarından Yapılan Eğretilmeler*. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Bekçioğulları, F. (2006). *Kazak Türkçesi'ndeki Organ Adlarıyla İlgili Deyimlerin Türkiye Türkçesine Aktarımı*. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.

Buayşem, Y. (2006). *Ana Bilim Açısından Türkçe ve Çince'de Deyim Karşılaştırması (Organ Adları ile İlgili Deyimler)*. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Çınar, A. (2021). *Kutb'un Hüsrev ü Şîrîn'inde Adların Kavram Alanı*. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Dede, S. Ş. (2022). *Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde Başta Bulunan Organ Adlarını İçeren Deyimlerin Şekil ve Söz Dizimsel Özellikleri*. Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Kars.

Denizman, S. (2019). *Türkçede 'Burun' Japoncada 'Hana' ile Oluşmuş Deyimler*. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Hakan, G. B. (2011). *Türkçe ve Kırgızca'da "El" ile İlgili Deyimlerin Karşılaştırılması*. Yüksek Lisans Tezi, Manas Üniversitesi, Bişkek.

Kutsia, T. (2022). *Türkiye Türkçesi ve Gürcücedeki İnsan Organ Adları ile İlgili Deyimlerin Karşılaştırılması*. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara.

Pourissa, D. (2018). *Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İnsan Organlarını Konu Alan Türkçe ve Farsça Deyimlerin Karşılaştırılması*. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Kütahya, Kütahya.

Yıldırımcan, Ş. (2019). *Karışık Dilli Eserlerin Söz Varlığı Üzerine Bir Çalışma*. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.

Yılmaz, F. (2003). *Türkiye ve Azerbaycan Türkçesinde Bazı Organ Adları ve Kullanım Alanları (Bir Karşılaştırma)*. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

2.1.1.2. Doktora tezleri

Gulnara Süleymanova, 2018 yılında hazırladığı *Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Organ İsimleri İle Yapılan Deyimler (Rusça ve İngilizce İle Karşılaştırmalı Çözümlemesi)* adlı doktora tezi çalışmasında, Rusça, İngilizce, Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki somatik (bedenle ilgili) deyimler, anlambilgisel, sözlükbilimsel ve biçimbilgisel açılardan karşılaştırmıştır. Çalışmada çeşitli organ adlarından oluşan deyimler incelenirken *frazoloji* ve *paremioloji* terimleri kullanılmış ve *çeviri* ve *aktarma* kavramları ele alınmıştır.

Nicolai Tufar, 2010 yılında hazırladığı *Türk Dilinde Meronimi: Organ Adları* adlı doktora tez çalışmasının verisini edebiyat, tarih ve tıp metinlerini tarayarak

oluşturmuştur. Tufar, çalışmanın birinci bölümde *meronimi* kavramını değerlendirmiştir. Buna göre meronimi “parçasal anlam”dır. Örneğin *parmak*, *el*’in meronimidir. İkinci bölümde, tarihsel ve modern Türk dili alanından taranan metinlerde yer alan insanla ilgili organ adları örnekleriyle birlikte kavramsal bir tasnif içinde incelemiştir. Tufar, üçüncü bölümde ise bu organ adlarını *holonim* (“bütünsel anlam”. Örneğin *el*, *parmak*’ın holonimidir.) ve *meronim* açılarından diğer kavram alanları içindeki yerlerini de göz önüne alarak değerlendirmiştir. Tufar, tarihsel ve modern Türk dilindeki organ adlarını baş, beden, iç ve genel organlar olmak üzere sınıflandırarak incelemiştir.

Bu konuda yapılmış diğer doktora tezleri şunlardır:

Adıyaman, C. (2018). *Kutadgu Bilig’in Adbilim Bakımından İncelenmesi*. Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Lee, Y. (2020). *Türkçede ve Korecede Beden Bölümlerini Temsil Eden Sözcükler: 'El' ve 'Ayak' kelimeyi Üzerine Bir Bilişsel Anlambilim Çözümü*. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Okul, R. (2023). *Özbek Türkçesinde 'Baş' ve 'Baş Organları'yla Kurulan Deyimler*. Doktora Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara.

2.1.2. Konuyla ilgili kitaplar

Emine Gürsoy Naskali ve Aylin Koç, 2009 yılında yayımladıkları, *Beden Kitabı* başlıklı kitaplarında, kültürün beden algısı ve kişilikle olan ilişkisini derinlemesine incelemişlerdir. Bu çalışma beden biçimi, duruşu ve hareketlerinin nasıl yorumlandığına dair kapsamlı bir analiz sunmuştur. Ayrıca, çalışmada beden dilinin psikolojik yansımaları, beden üzerindeki uygulamalar, güzellik ve refah kavramları arasındaki değişimler ele alınmıştır. Kitap, ayrıca sakatlık, yaşlılık gibi durumların kültüre yansımalarını ele alması bakımından da dikkate değerdir.

Hatice Şahin’in 2004 yılında yayımlanan, *Türkçede Organ İsimleriyle Kurulmuş Deyimler* başlıklı kitabında, sözlükleri ve metinleri tarayarak elde ettiği veriyi ayrıntılı olarak incelenmiş ve her deyimini örnekleriyle sunmuştur. Kitapta tarihsel malzeme de değerlendirilmiş, Eski Türkçe, Karahanlı ve Harezmi Türkçesi metinlerinden elde edilen deyimler de örnekleriyle birlikte ele alınmıştır. Kitapta Türk dilinin tarihsel gelişimi içinde tespit edilen deyimler, Türkiye Türkçesindeki organ adları esasında

sınıflandırılmış, ayrıca her döneme ait organ adlarının listesi de sunulmuştur. Çalışmada tarih boyunca değişmeden kalan, anlam veya sözcük düzeyinde değişiklik gösteren ve günümüzde kullanılmayan deyimler ayrıca listelenmiştir.

Bu konuda hazırlanmış diğer kitaplar şunlardır:

İhsanoğlu, E. (2005). *Osmanlıca tıp terimleri sözlüğü*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Naskali, G. E. (Ed.). (2004). *Saç kitabı*. İstanbul: Kitabevi.

2.1.3. Konuyla ilgili makaleler

Hüseyin Durgut, 2013 yılında yayımladığı, Türk dilinde bedensel özürleri ifade eden sözler üzerine başlıklı makalesinde, insan bedenine ilişkin kelimeyerin dildeki önemine odaklanmıştır. Buna göre organ adları, dillerin akrabalık ilişkilerini belirlemede kritik bir rol oynar ve bu kelimeyerler, genellikle bir dilin temel sözvarlığı içinde değerlendirilir. Türkçede de organ adları, dilin en eski kelimeyerleri arasında yer almaktadır. Hatta Türkçede, Eski Türkçeden bu yana, bedensel rahatsızlıkları ifade eden kelimeyerler de yaygın olarak kullanılmıştır. Çalışmada günümüz Türkiye Türkçesinde bedensel engelleri ifade eden kelimeyerler, Türkçenin tarihsel ve çağdaş metinleri çerçevesinde incelenmiştir.

Levent Doğan, 2005 yılında yayımladığı, Türk dilinde organ adları üzerine bir inceleme-ana ve temel kavramlar- başlıklı makalesinde, dilbilimde önemli bir yer tutan bu temel kelimeyerler üzerinde durmuştur. Temel kelimeyerler, dil akrabalıkları, dil ayrışması, dil öğretimi ve dil tarihi gibi çeşitli alanlarda dil incelemeleri için vazgeçilmezdir. Özellikle sayı adları, hayvan adları ve organ adları gibi adbilimi verileri, dilbilimciler tarafından temel kelimeyerler olarak kabul edilir. Bu çalışmada, Türk dilinin sözvarlığında yer alan “ana ve ara temel organ adları”nın özellikleri, hem eşzamanlı hem de artzamanlı bir bakış açısıyla ele alınmıştır.

Bu konuda yazılmış diğer makaleler şunlardır:

Arslan, A. (2018). Türkçe organ adlarının sonunda yer alan -n ünsüzünün işlevi. *Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi*, 4/7, 297-312.

Arslan, D ve Mustafa S. A. (2019). Kazak Türkçesindeki ‘jürek’ ile kurulan deyimlerin Türkiye Türkçesindeki karşılıkları. *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi*, 43, 67-77.

Arslan, M. S. (2019). Özbek Türkçesinde göz organ ismiyle kurulmuş deyimlerin Türkiye Türkçesinde eşdeğerliği. *Turan-Sam*, 11/41, 517-527.

Atasayan, M. (1943). Türk saçları üzerine ilk antropolojik araştırma. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 2/1, 29-32.

Atmaca, E. (2009). Kazak Türkçesinde ‘göz’ organ ismiyle kurulmuş deyimlerin yapı ve anlam özellikleri. *Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi*, IX/2, 19-35.

Atmaca, E. (2013). Kazak Türkçesinde ‘göz, kulak ve burun’ organ adlarıyla kurulmuş makallar. *Akademik Bakış Dergisi*, 36, 1-21.

Aydemir, A. (2012). Kutadgu Bilig ve Divanü Lugati’t-Türk’e göre saç-sakal kültürü üzerine. *Turkish Studies*, 7/3, 329-350.

Aydemir, A. (2014). Divanü Lûgati’t-Türk’te insan vücuduna ait kelimeyle. *International Journal of Language Academy*, 2/4, 412-444.

Aydın, M. (1999). Gönül kelimesi üzerine. *Türk Dili*, 566, 104-108.

Aydoğmuş, E. (2019). Kırgız ve Türkiye Türkçesi deyimlerinde “kalp/yürek”. *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8/4, 3126-3145.

Aygün, M. (2003). Türkçe ve Almancada ‘göz’le ilgili deyimlerin incelenmesi. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 13/1, 71-88.

Baş, M. (2016). Türkçede göz sözcüğünün deyimler aracılığıyla kavramsallaştırılması. *Dilbilim Araştırmaları Dergisi*, 2, 17-37.

Başdaş, C. (2004). Türkçe organ adlarında kelime sonu -k ünsüzü ve çokluk. *Sbard*, 5, 53-64.

Büyükyıldırım, A. (2009). Âşık Paşa’nın Garîbnâme’sinde insan bedeniyle ilgili benzetmeler. *Turkish Studies*, 4/2, 167-187.

Çakmak, C. (2015). Dîvânü Lugâti’t- Türk’te vücut ve organ adları. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8/41, 135-143.

Çelik, Y. (2017). Türkiye Türkçesinde duyu organlarıyla kurulan deyimler. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 10/50, 72-79.

Çetin, E. (2012). Uygurca kiçig ernek, Karahanlı Türkçesi çıçalak ve Türkiye Türkçesi serçe parmak sözleri üzerine. *Electronic Turkish Studies*, 7/4, 1217-1227.

Çetinkaya, B. (2007). Bağlam içerisinde yürek ve kalp kelimeyleri. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9/1, 111–134.

Çiçekler, A. N., ve Aydın, T. (2019). Kavramsal Metafor Kuramı ve belagat: Karşılaştırmalı bir inceleme. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergi*, 16, 14-26.

Coşar, A. M. (2008). Bir adlandırma ögesi olarak organ adları. *Turkish Studies*, 3/4, 1049-1079.

Demir, C. ve Yıldırım, K. (2019). Türkçede metaforlar ve metaforik anlatımlar. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21/4, 1085- 1096.

Demir, K. (2019). Türkçe ve Almancadaki ağız ile ilgili deyimlerin çağdaş metafor analiz yöntemi ile çözümlenmesi. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 23/3, 1243–1250.

Demirkazık, H. İ. (2013). El arkası yerde deyimi ve bu deyimdivan şiirindeki kullanımı. *Turkish Studies*, 8/4, 617-633.

Doğan, L (2018). Trakya ağızlarında organ adları. *The Journal of Social Science*, 19, 317-335.

Duman, G. B. ve Oksana S. (2017). Çuvaş Türkçesinde göz ile kurulmuş deyimler ve Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılması. *Dil Araştırmaları*, 21, 113-128.

Durmaz K. E. (2019). Bir dizin denemesi: Lehçetü'l Lügat'te geçen organ ve hastalık adları. *Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi*, 1/1, 67-79.

Elmalı, M. ve Botan, C. E. (2021). Eski Uygurca organ adlarıyla oluşturulmuş kalıplaşmış dil birimleri. *Karadeniz Araştırmaları*, XVIII/70, 429-448.

Ergene, O. (2014). Türkiye Türkçesinin sözcükte hayvan adlarının organ adlarıyla ya da vücut bölümlerine ilişkin adlarla oluşturduğu deyim aktarması örnekleri. *Turkish Studies*, 9/6, 319-365.

Gökçe, F. (2015). Kutadgu Bilig'de kör- 'görmek': çok anlamlılık, metafor ve gramerleşme. *Türkbilig*, 29, 59-76.

Görmüş, Y. (2021b). Garibnâme'de yüz, beñiz, rüy kelimeyelerinin eşdizimlilikleri. *Gazi Türkiyat*, 28, 45-57.

Gülensoy, T. (2014). Türkçe ve Altay dillerinde 'parmak' adları (parmakların vücut diline katkıları). *Kültür Evreni*, 6/22, 7-18.

Güleroğlu, S. (2024). Dilin anlam dünyası: Alegori, metafor, mecaz ve benzetme. *Turkish Academic Research Review*, 9/2, 164- 187.

Gümüştam, G. (2009). Eski Anadolu Türkçesi eserlerinden tertib-i mu'âlece'deki organ adlı tıp terimleri. *Belleten*, I, 25-49.

Gümüştam, G. (2010). Kıbrıs ağızlarında organ adlarıyla kurulan deyimler. *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 27, 249-295.

Güneş, B. (2020). Azerbaycan Türkçesinde “baş” sözüyle kurulan deyimler hakkında. *BUGU Dil ve Eğitim Dergisi*, 1/2, 150-162.

Güneş, C. D. (2009). Kutadgu Bilig'de yüz ve etik ilişkisi. *Türk Yurdu*, 98/265, 58-61.

Gürkan, D. Ö. (2017). Kısas-ı Enbiya'da 'gönül' sözcüğüyle kurulan deyimlerin organ adları temelinde çağrışımsal anlamı. *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 26, 223-238.

Güven, M. (2008). Kitâbu'l-Mühimmat Fi't-Tıb'daki Türkçe organ adları. *Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 23, 112-135.

Güven, M. (2009). Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış tıp yazmalarındaki Türkçe organ adları üzerine bir inceleme. *Türklük Bilimi Araştırmaları*, XXVI, 109- 141.

Hacızade, N. (2003). Azerbaycan Türkçesinde 'göz' kelimesiyle kurulmuş deyimlerin anlam özellikleri. *Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 13, 87-103.

İlhan, N. (2007). Atasözleri ve deyimlerde beden kelimeleri ve kavram alanları. *Türk Dili*, 93/671, 761-769.

Kaçarava, N. (1996). Türkçede 'göz' ile başlayan deyimler. *Türk Dili*, 650, 129-133.

Kapal, M. N. (2012). Nef'i dîvanında gönül. *Turkish Studies*, 7/3, 1605-1618.

Kaplan, M. (2015). Alvarlı Efe Muhammed Lütfi divanı'nda gönüle dair. *Turkish Studies*, 10/8, 69-94.

Kaplankıran, D. (2016). Kazak Türkçesinde organ ve vücut bölümlerine ilişkin adlarla oluşturulan bitki adlandırmaları. *Turkish Studies*, 11/15, 263-300.

Kara, K. N. (2018). Kitâb-ı Kânünçe'de geçen organ adları. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 61, 175-190.

Karaağaç, G. (1993). Dil, ağız ve kulak ile ilgili kelimelerimiz. *Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, VII, 85-114.

Karabağ, İ., ve Leyla, C. (2000). Türkçedeki gönül, kalp ve yürek kelimeleriyle ilgili atasözleri ve deyimler ve bunların Almandaki karşılıkları. *Ankara Üniversitesi Dil Dergisi*, 96, 5-29.

Kırmızı, Y. (2019). İnsan vücuduyla ilgili adları sınıflandırma denemesi: Garibnâme örneği. *Dil Araştırmaları*, 24, 113-122.

Köksal, M. F. (2001). Klasik şiirimizden bilinmeyen bir deyim: el oyunu. *Bilig*, 16, 127-136.

Kurt, B. (2017). Yazıtlardan günümüze organ adları ve bunların Türkiye Türkçesi ağızlarına yansımaları. *Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 6/12, 48-61.

Kuzay, D. G. (2016). Atasözleri ve deyimlerde kan kavramı. *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi*, 41, 13-35.

Küçük, İ. (2015). Divan şiirinde izaha muhtaç beş deyim: asâyı dik-, kantarlığı at-, kulağından fetîli çıkar-, ay'a elek as-, ebu zanbak oku-. *Turkish Studies*, 10/8, 1697-1706.

Küçük, S. (2019). Sözlük birim bir unsur olarak Türkçede organ adlarına dayalı ölçü adları. *Karadeniz Araştırmaları*, XVI/64, 647-669.

Nalbant, M. V. (2019). Global etimolojiler bakımından Türkçede bir '1' ve iki '2' sayı adları ve parmak sözcüğü: biri iki, ikiyi bir etmek ve bir yerde toplamak. *Turkbilig/Turkoloji Arastirmalari Dergisi*, 37, 53-60.

Naskali, G. E. (1997). Türkçede parmak ve beş parmağın isimleri. *Türklük Araştırmaları Dergisi*, 8, 233-240.

Oğuz, O. (2013). Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanında beden. *CÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, 37/1, 167-199.

Önler, S. (2021). Kutadgu Bilig, Nehcü'l-Ferâdis ve Kısasü'l-Enbiyâ'da 'yüz' sözcüğü ile kurulmuş deyimler. *Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi*, 24, 204-217.

Önler, Z. (1998). XIV-XV. Yüzyıl Türkçe tıp metinlerinin dili ve sözvarlığı. *KEBİKEÇ*, 6, 157-168.

Önler, Z. (1999). Kutadgu Bilig’de organ adlarıyla yapılan deyimler. *III. Uluslararası Türk Dili Kurultayı (23-29 Eylül 1996) Bildirileri*, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 841-862.

Özakdağ, N. (2018). Gagauz yazı dilinde göz ile kurulmuş deyimlerin Oğuz grubu Türk yazı dilleri ile karşılaştırılması. *Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi*, 3/2, 50-70.

Özer, S. (2017). Türkçede vücut organ adı olarak ‘kulak’ sözcüğünün kavramsal içeriğine bilişsel yaklaşım. *Turkish Studies*, 12/7, 291-310.

Özkan, F., ve Gülüm Ş. (2003). Somatik deyimler, *Bilig*, 24, 138-443.

Özkan, Ö. (2010). Can ve ten kavramları bağlamında Garib-Name’de insana bakış. *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi*, 55, 357-368.

Öztürk, E. C. (2019). Divan şiirinde kulakla ilgili deyimler ve anlam çerçevesi. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 66, 37-82.

Öztürk, H. (2013). Deyimler bağlamında bazı organ adlarının toplum değerleriyle ilişkisi. *Turkish Studies*, 8/9, 2129-2143.

Poyraz, E. (2020). Codex Cumanicus’ta organ ve vücut salgıları adları. *Turkophone*, 7/3, 18-33.

Sarıtaş, S. (2012). Türk kültüründe yüzle ilgili deyim ve atasözleri üzerine bir çalışma. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 28, 175-181.

Sarıyev, B. (2008). Divan’da ‘göz’ ve ‘göz hastalıkları’yla ilgili kelimeyle ilgili üzerine. *Modern Türklük Araştırmaları Dergisi*, 5/4, 13-23.

Somuncu, M. (2020). Organ adları ile oluşan argo kelimelerin kavramsal ve yapısal tasnifi. *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 25, 144-168.

Stachowski, M. (2013). Türkçe dirsek ‘dirsek’, Yakutça tühürges ‘diz’ ve bağlantılı bazı kelimeyle ilgili, çev. Esra Kayışlı, *Türkbilig*, 25, 135-142.

Şahin, H. (2009). Kaşgarlı’dan günümüze organ isimleriyle kurulmuş deyimler. *Turkish Studies*, 4/3, 2020-2036.

Şahin, İ. (2010). Organ adları temelinde Kırgızistan yer adlarında ölü deyim aktarmaları ve bunların yer adlarında kullanılışları. *Bilig*, 53, 199-218.

Tan, N. (2013a). Dili şişmek deyimini üzerine. *Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi*, 40, 81-84.

Tan, N. (2013b). Deyim sözlüklerine girmesi gereken bir çeşitleme: kulaklarının üzerine oturmak. *Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi*, 105/743, 69-71.

Tan, N. (2014). Diline / ağzına yuva yapmak deyimi üzerine. *Türk Dili Dil ve Edebiyat Tanrıdağlı, Gülzade (2000). Uygur kültüründe saç örgüleri ve anlamları. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 14, 47-53.

Taş, E. (2020). Türk halk kültüründe baş. *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 13/29, 87-108.

Tekin, T. (1960). Omuz kelimesi hakkında. *Türk Dili*, 9/104, 402-403.

Tokay, Y. (2012). Dîvânü Lugâtî't-Türk'te geçen çıçalak 'serçe parmak' ve çıçamuk 'yüzük parmağı' kelimeleri üzerine bazı düşünceler. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 5/22, 204-210.

Tokay, Y. (2018). Hüsrev ü şîrîn'de organ adlarıyla kurulmuş deyimler. *International Journal of Language Academy*, 6/3, 304-330.

Toloraia, T. (2020). El organ adıyla kurulmuş Türk ve Gürcü deyimlerinde eşdeğerlikler. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, 18, 512-519.

Türközü, S. G., ve Ferendeci, S. Y. (2004). Türkçe ve Korece'deki 'baş (kafa)' ve başta bulunan organ adlarıyla ilgili deyimlerin incelenmesi. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 44, 93-109.

Türmen, H. M. (1965). İnsan organları üzerine atasözleri ve deyimler. *Türk Folklor Araştırmaları*, 188/9, 3681-3682.

Uçar, İ. (2011). Baş, kafa, ser kelimelerinin eş anlamlılığı ve baş kelimesine Divanü Lugati't-Türk merkezli bir yaklaşım. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 4/17, 186-203.

Uçar, İ. (2012). Türkiye Türkçesinde organ adlarıyla oluşturulmuş bitki adları. *TÜBAR*, XXXII, 285-306.

Uysal, İ. N. (2021). Mehmet Âkif Ersoy'dan deyim araştırmalarına katkılar: 'el' ve 'göz' organ adlarıyla kurulmuş birkaç deyim. *Türk Dili*, 831, 44-49.

Yılmaz, K. (2011). Organ adlarının nesnelere aktarılmasında dil-zihin ilişkisi. *Turkish Studies*, 6/2, 1083-1092.

Yüksel, M. (2014). Türk müziğinde ‘dil’ sözcüğünün kullanıldığı atasözü ve deyimler üzerine. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 4, 171-175.

2.1.4. Konuyla ilgili bildiriler

Mehmet Vefa Nalbant, 2015 yılında yayımladığı, Türkçe organ adlarının öğretiminde tekerlemelerin yeri başlıklı bildirisinde, çocukların dil gelişiminde oyunların rolü ve özellikle oyunlar sırasında kullanılan tekerlemelerin önemini ele alınmıştır. Bilindiği gibi, tekerlemeler, kafiyeli ve ahenkli yapıları sayesinde çocukların sözcük hazinelerinin gelişimine katkıda bulunur. Ayrıca, bu tekerlemelerde yer alan anlam olayları çocukların anlam dünyasının gelişimine de yardımcı olur. Bildiride organ adlarının öğretimini hedefleyen bazı tekerlemelerdeki anlam olayları incelenmiştir.

Mine Nakipoğlu, 2008 yılında yayımlanan, Türkçede kullanılan vücut kelimeyleri başlıklı bildirisinde, Türkçede -Ak/-Ik ekini barındıran vücut bölümü adlarının kökenlerini inceleyerek bu yapıyı içeren kelimeyleri derlemiştir. Bildiride Türk Dil Kurumu’nun *Türkçe Sözlük*’ü ve diğer önemli kaynaklar taranarak hem standart Türkçede hem de halk dilinde kullanılan vücut bölümü adları kapsamlı bir biçimde incelenmiştir.

Bu konuda sunulmuş diğer bildiriler şunlardır:

Baş, M. (2014). *Türkçede ‘ciğer’ sözcüğü içeren deyimlerde duygu eğretilemeleri: bilişsel dilbilimsel bir inceleme*. 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı bildirileri, 65-71.

Mert, O. (2007). *Kazak Türkçesinde hayvan adlarıyla kurulan atasözleri*. Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslar Arası Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2007. (Ed. Sebahattin Şimşir-Bedri Aydoğan). Almatı / Kazakistan, , 297-312.

Tor, G. (2007). *Kazakçada organ adlarıyla kurulan deyimler*. Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslar Arası Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2007. (Ed. Sebahattin Şimşir-Bedri Aydoğan). Almatı / Kazakistan, , 119-127.

2.2. Anlam Kavram, Metafor / Metaforik İfade ve Metonimi / Metonimik İfade Terimleri Üzerine Bir Değerlendirme

Bilindiği üzere, *anlam* ve *kavram* konuları üzerinde eskiden beri birçok araştırma yapılmış, günümüzde bilişsel bilimlerin, özellikle de bilişsel anlambilimin gelişmesiyle

araştırmalar niceliksel ve niteliksel olarak daha da artmıştır. Buna rağmen, dil araştırmacıları *anlam* ve *kavram* terimlerini sıklıkla birini diğeri yerine veya aralarında bir fark görmeksizin kullanabilmektedirler. Ancak *kavram* daha çok bilişle (tasavvur ve tahayyülle) ilgili ve neredeyse felsefik bir konuyken *anlam*, kavramların tümel veya tikel olarak dile gelmiş biçimleridir. Bu bakımdan, esasında *anlam* konusu, bilişin ürettiği kavramların çıktılarıdır ve bu çıktılar somut olarak dilde duyulur (yazı dilinde de yazılır) hâle geldiği için de *anlam* dilbilimseldir. Buna göre [AĞAÇ] bir kavramdır, ancak *ağaç* bir anlamdır. [AĞAÇ] kavramı, *ağaç* anlamının zihinde soyut olarak kodlanmasıdır ve bu kodlamada dil kullanıcısının dış dünyada *ağaç*'la ilgili bütün tecrübelerinin etkisi vardır. S. Özer biraz farklı bir tutumla, anlamı kavramın üzerine yerleştirerek her ikisini de çözülemeyen olarak değerlendirmiştir. Ona göre anlamlar zihnimizdeki soyut denizler, kavramlar da bu denizin üzerindeki küçük kabartıları, onun özelleşmiş parçalarıdır. Anlam ve kavram zihinsel oldukları için yalnızca kelimeyle anlambilimsel olarak analiz edilebilirler (Özer, 2015, s. 142-158). Görüldüğü gibi, *kavram-anlam* ilişkisini ortaya koymak çok kolay değildir. Çünkü kavram gibi soyut simgelerin zihne yerleşmeleri de anlamların dile gelme süreçleri de son derece karmaşıktır. D. Aksan bu karmaşıklığı şöyle dile getirmektedir: “Kavramlar zihinde birbirinden soyutlanmış olarak ayrı ayrı bulunmazlar, bir mozayik gibi birbirleriyle sınırlanarak içinde birbirini etkiledikleri alanlar oluşturmaktadırlar.” (Aksan, 1998, s. 42).

Kavram-anlam meselesi söz konusu olduğunda akla gelen konulardan biri, *metafor* ve *metaforik ifade*'dir. Arapçada *isti'âre* ve *mecâz* terimleriyle, Türkçede ise *eğretileme* (*ödüncleme*), *ad aktarması*, *mecaz* terimleriyle ifade edilen *metafor* teriminin bu anlamıyla doğru kullanımı *metaforik ifade*'dir. Çünkü metaforlar zihinlerimizdeki soyut önermelerdir: *Yüksekte olan değerlidir. Büyük ve görünür olan değerlidir. Soyut varlıklar (zaman, aşk, akıl vb.) görünemezler. Her varlık başka ve daha büyük bir bütünü veya sistemin parçasıdır. Metaforik ifade* ise esasında bir anlamın “paradigmalar arasındaki ödüncleme yaparak dile getirilmesi” anlamına gelmektedir ve bu dile getiriliş sayılan bu soyut önermeler çerçevesinde olur. Türkçedeki deyimler çok büyük oranda metaforik ifadelerdir ve metaforik ifadelerde organ adları da önemli bir yer tutmaktadır. “Metaforlar, bir dilin asli varlığıdır. Çünkü dil sadece bir göstergeler imparatorluğu değil, aynı zamanda bir metaforlar imparatorluğudur.” (Lakoff ve Johnson, 2015, s. 9-10). Bu bağlamda S. Akşehirli'nin de dediği gibi, çağdaş metafor incelemelerinde metafor, sadece bir söz figürü olarak değil aynı zamanda bir düşünce figürüdür (Akşehirli, 2005).

Demir ve Karakaş da benzer bir yaklaşımla, metaforları anlatımda kullanılan malzemeler olarak değerlendirmişlerdir (Demir-Karakaş Yıldırım, 2019, s. 1088).

Örneğin *ele almak* ifadesinde kastedilen *soyut bir konu, sorun* vb. olduğundan *soyuttan somut olana bir aktarım* yapılmış olmaktadır. Çünkü insan eline yalnızca somut bir nesneyi alabilir. Ayrıca bu durumda *soyut* durumdaki konu, sorun paradigmasıyla *somut* görünümdeki el paradigması arasında da geçişler söz konusu olmaktadır. Metaforik ifadeler, dil kullanıcılarına kolaylık sağlar. Yağız ve Yiğiter'in de belirttikleri gibi, "Metaforik dil, soyut ve zor kavramlarımızı somut terimlerle ifade etmemizi sağlar." (2007, s. 241). Kavramların, dil kullanıcısının dış dünyadaki gözlem ve tecrübeleri sonucundaki tasavvurlarının zihne yerleşmesi demek olduğu belirtilmişti. Bir kavrama ve anlamlandırma aracı olarak metaforlar için de aynı şey söz konusudur. Ekinci'ye göre, "Metaforu anlamak için metaforu kullanan kişinin amacı, zihniyeti, kültürü, hangi duruma karşı kullandığı ve anlam olarak neye işaret ettiğini bilmemiz gerekmektedir." (2017, s. 21).

Anlam ve kavram araştırmalarında sıklıkla karşılaşılan bir diğer konu *metonimi* ve *metonimik ifade*'dir. Arapçada *mecâz mürsel*, Türkçede *düz değişmece*, *mecaz* terimleriyle karşılanan *metonimler*, "sentegmadaki eksiltmeler sonucu bir anlamın başka bir kelimeyle karşılanması" anlamına gelmektedir. *Metonimik ifadeler* ise bu yolla dile gelmiş dilsel birimlerdir. Örneğin, *Adana şehrinde yaşayan bütün insanlar bu olaya tepki gösterdiler.* sentegmasının *Bütün şehir* (veya *bütün Adana*) *bu olaya tepki gösterdi.* sentegmasına dönüşmesi bir metonimi örneğidir.

Görüldüğü gibi anlambilgisi konuları, yalnız dilbilimsel konular değildir; anlam-kavram konuları ve bunlarla ilişkili diğer konular bilişsel bilimlerden felsefeye, psikolojiden kültür tarihine uzanan geniş bir alanın konularıdır (daha ayrıntılı bilgi için bk. Güleroğlu: 2024'e). Bu karmaşıklığı bakımından bu çalışma, tam bir anlam ve kavram analizi yapma iddiasında değildir. Çalışmada, içerisinde organ adları bulunan sözlükbirimler yalnızca uzay-mekân bağlamında incelenecek ve şu 4 değerlendirmeyle yetinilecektir:

- 1- İçerisinde dış beden adı bulunan metaforik ifadeleri yüksekte ve alçakta olan bakımından değerlendirme
- 2- İçerisinde dış beden adı bulunan metaforik ifadeleri daha çok görünür olan ve daha az görünür olan bakımından değerlendirme

- 3- İçerisinde dış beden adı bulunan metaforik ifadeleri büyük olan ve küçük olan bakımından değerlendirme
- 4- İçerisinde dış beden adı bulunan metaforik ifadeleri parça ve bütün ilişkisi bakımından değerlendirme

Bu değerlendirmeler, metafor arařtırmalarında sıklıkla üzerinde durulan yön (yönelim) metaforlarının ve ontolojik metaforların organ adları bağlamındaki görünümlerini de verecektir.

BÖLÜM III

YÖNTEM VE ÖRNEKLEM

3.1. Araştırmanın Yöntemi

Çalışma, Türkçe için *Türkçe Sözlük* (2019)'un (TS) ve Arapça için *Türkçe-Arapça Kapsamlı Sözlük* (2008)'ün (TAKS) tarandığı ve analiz edildiği nitel bir çalışmadır. Denetleme amacıyla, *Türkçe-Arapça Sözlük* (2019)'un (TAS) ve *Türkçe-Arapça Sözlük* (2004)'ün (TAS) olmak üzere diğer iki sözlük de kullanılmıştır. Çalışmada Türkçe ve Arapça, organ adlı sözlükbirimler bakımından kıyaslanmış ve elde edilen bulgular yapısal ve anlamsal özellikleri bakımından betimlenmeye çalışılmıştır. Türkçe için Türk Dil Kurumu'nun ağ sayfasında bulunan *Güncel Türkçe Sözlük* de sözlükbirimlerin denetlenmesi ve varsa yeni sözlükbirimlerin tespiti bakımından kullanılmıştır (www.tdk.org.tr, erişim tarihi: 01.07.2023-10.01.2024).

Çalışmaya konu olmak 39 dış organ adı belirlenmiştir. Bunlar şunlardır: *ağız, alın, avuç, ayak, bacak, baldır, baş, bel, bilek, boğaz, boyun, burun, çene, deri, dirsek, diş, diz, dudak, el, ense, göbek, göğüs, gövde, göz, kalça, kaş, kirpik, kol, kulak, omurga, omuz, parmak, saç, sırt, taban, tırnak, topuk, yanak, yüz.*

Tespit edilen dış organ adlarıyla ilgili olarak türemiş bütün kelimeyle öncelikle ilgili sözlüklerde görüldükleri hâlleriyle alfabetik olarak sıralanmış, daha sonra sözlükbirimler *Türkçe-Arapça* esasında kıyaslanmıştır. Başka bir ifadeyle, kıyasa taban olan dil Türkçe ve kıyasa taban olan veri TS'deki veridir. Sözlüklerin kendilerinden kaynaklanan kimi hatalara müdahale edilmemiş, eksikler tamamlanmamış ve tutarsızlıklar (Örneğin TS'de bazı maddebaşlarında vurgu bilgisinin bulunması, bazı maddebaşlarında bulunmaması gibi.) giderilmemiştir. TS incelendiğinde *avuçlamak, göbeklenmek* gibi fiillerin fiil olarak değil isim-fiil olarak değerlendirildiği ve bu gibi sözlükbirimlerle ilgili sözcük türü belirlemesinin yapılmadığı görülecektir. Bu çalışmada ise bu görünümdeki maddebaşları sözcük türü bakımından *fiil* olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Bilindiği gibi Arapça terminolojide *müştaḥk* terimi bir kelimedenden türemiş başka bir kelimeyi ifade etmek için kullanılır. Örneğin *hākīm, hekīm* ve *mahkūm* gibi kelimeler hüküm'ün müştaḥklarıdır; *mustaḥkem istihkām*'ın müştaḥkıdır. Çalışmada bir Türkçe kelimenin Arapça karşılığı aranırken yalnızca bu sınırlı çerçevede kullanılmamıştır. Çalışmada Türkçe bir kelimenin karşılığı olarak verilen bütün bilgiler yapılarına

bakılmaksızın türev olarak kabul edilmiştir. Örneğin, Türkçedeki *ağız* ve Arapçadaki *fem* ilişkisinde, Türkçe *ağızsız*'ın karşılığı olarak verilen *femī* veya *ağızsız*'ın karşılığı olarak verilen *bilā fām* de *fem* kelimesinin türevleri yani müştakları olarak kabul edilmiştir.

3.2. Araştırmanın Örneklemi

Çalışmanın veri tabanı TS ve TAKS, örneklemi ise dış organ adlarından türetilen kelimeler / sözlükbirimlerdir. Sözlükbirimlerin denetlenmesi için zaman zaman Türk Dil Kurumu'nun web sayfasında bulunan *Güncel Türkçe Sözlük*'e de başvurulmuştur. Ancak TS'deki veriyle *Güncel Türkçe Sözlük*'teki verinin büyük ölçüde birbiriyle uyumlu olduğu belirtilmelidir. Ayrıca Denetleme amacıyla, *Türkçe-Arapça Sözlük* (2019)'un (TAS) ve *Türkçe-Arapça Sözlük* (2004)'ün (TAS) olmak üzere diğer iki sözlük de kullanılmıştır.

BÖLÜM IV İNCELEME VE BULGULAR

4.1. *Türkçe Sözlük*'teki Organ Adları ve Bunlarla İlgili Sözlükbirimler

4.1.1. *Ağız ve ağız*'la ilgili sözlükbirimler

Ağız: a. 1) anat. Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ. 2) Bu boşluğun dudakları çevreleyen bölümü. 3) Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı. 4) Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap. 5) Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık tarafı. 6) Çıkış yeri. 7) Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak. 8) Kesici aletlerin keskin tarafı. 9) Üslup, ifade biçimi. 10) Uç, kenar. 11) dil b. Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili. 12) müz. Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü.

Ağızcıl sf. Ağızla ilgili olan, oral.

Ağızdan zf. 1) Sözlü olarak. 2) Ağız yoluyla.

Ağızlama a. Ağızlamak işi.

Ağızlamak 1) den. Bir boğazın veya bir limanın ağızını ortalamak. 2) tek. Bir parçayı yuvasına geçirmek için önce yuvanın ağızını ayarlamak. 3) hlk. Bir işi kolaylamak.

Ağızlı sf. Ağız herhangi bir biçimde olan.

Ağızsıl sf. Ağızla ilgili.

Ağızsız sf. 1) Ağız olmayan. 2) Yumuşak huylu, sessiz.

Ağızsızlık a. Ağızsız olma durumu.

4.1.2. *Alın ve alın*'la ilgili sözlükbirimler

Alın a. 1) Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü. 2) Bazı şeylerin önü, ön yüzü. 3) Karşı. 4) mdn. Bir ocakta her türlü ayak, galeri, baca, kuyu ve yolun ilerletilmekte olan yüzeyi.

Alınlı sf. Alını olan.

Alınlık a. hlk. 1) Kadınların alınlarına taktıkları altın veya gümüşten süs eşyası. 2) Yapılarda cephe süsü.

4.1.3 *Avuç* ve *avuç* 'la ilgili sözlükbirimler

Avuç a. 1) Elin parmak uçlarıyla bilek arasındaki iç bölümü, apaz, hapaz, koşam. 2) Elin yarı yumulmuş durumu.

Avuçlama a. Avuçlamak işi, apazlama, hapazlama.

Avuçlamak (-i) Avuçla kavramak, Avuçla almak, apazlamak, hapazlamak.

4.1.4. *Ayak* ve *ayak* 'la ilgili sözlükbirimler

Ayak a. 1) anat. Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü. 2) Bacak. 3) Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri. 4) Vücudun belden aşağı bölümü. 5) Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi. 6) Basamak. 7) Futun küpü alınarak hesaplanan değer. 8) hlk. Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste. 9) Yarım arşın veya 30,5 santimetre uzunluğundaki ölçü birimi, kadem, fit, fut. 10) coğ. Göl ayağı. 11) ed. Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. 12) ed. Halk edebiyatında uyak. 13) mat. Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta. 14) sp. Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. 15) sp. Altılı ganyanda yer alan her bir koşu. 16) mdn. Kömür ocaklarında kömürün çıkarıldığı galeri.

Ayakçak -ğı a. hlk. 1) Merdiven, merdiven basamağı. 2) Dokuma tezgâhlı ayaklığı, ayaklık. 3) Çocukların, cambazların ayaklarına takıp yürüdükleri çift sırtık.

Ayakçı a. 1) Ayak işlerinde kullanılan kimse. 2) Bir iş süresince tutulan hizmetçi. 3) gezici Satıcı, çerçi. 4) Otobüs terminallerinde yolcuyu kendi şirketinden bilet almaya yönlendiren kimse.

Ayakçın a. Dokuma tezgâhlarında atkı ipliklerini hareket ettirmek için ayakla basılan tahta ayaklık.

Ayakkabı -yı a. (aya'kkabı) Genellikle sokakta giyilen ve altı kösele, lastik vb. dayanıklı maddelerden yapılan giyecek, başmak, pabuç.

Ayakkabıcı a. 1) Ayakkabı yapan veya satan kimse, başmakçı, pabuççu. 2) Ayakkabı satılan yer.

Ayakkabılık -ğı a. 1) Ayakkabı konulan yer, ayakkabı dolabı. 2) sf. Ayakkabı yapmaya elverişli olan (deri, kösele vb.).

Ayaklamak (-i) Ayakla ölçmek.

Ayaklanmak (nsz) 1) Çocuk yürümeye başlamak. 2) Hasta iyileşip yürüyebilir duruma gelmek. 3) Ayağa kalkıp gitmeye davranmak. 4) mec. Toplu bir biçimde zor ve şiddet kullanarak devlet güçlerine karşı gelmek, başkaldırmak, isyan etmek. 5) mec. Uyanmak, uyanıp kalkmak.

Ayaklı sf. 1) Ayağı olan. 2) Bir destekle yere dayanan. 3) Ayakla işletilen.

Ayaklık -ğı a. 1) Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketli sağlayan düzen, pedal. 2) Ayak basacak yer. 3) Ayakçak. 4) Kaide. 5) den. Küçük teknelerde kürekçinin oturduğu yeri destekleyen, kaplamaların iç tarafına çakılan kiriş.

Ayaksı sf. Ayağı andıran, ayağa benzeyen, ayak gibi.

Ayaksız sf. Ayağı olmayan.

Ayakta zf. 1) Ayağa kalkmış durumda. 2) mec. Telaşlı, heyecanlı bir biçimde. 3) mec. Değerini yitirmemek, önemini korumak.

Ayaktakımı a. (aya'ktakımı) Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler, lümpen, parya.

Ayaküstü zf. (aya'küsti) 1) Oturmadan, ayakta durarak. 2) Kısa sürede, acele olarak, ayaküzeri.

Ayaküzeri zf. (aya'küzeri) Ayaküstü.

4.1.5. *Bacak* ve *bacak*'la ilgili sözlükbirimler

Bacak -ğı a. 1) anat. Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü. 2) anat. Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ. 3) Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak. 4) Oyun kâğıtlarında oğlan, vale.

Bacakkalemi a. (baca'kkalemi) anat. Kaval kemiği.

Bacaklı sf. 1) Bacağı olan. 2) Bacakları uzun olan, uzun boylu. 3) a. esk. Felemenk altını.

Bacaklık -ğı a. Özellikle hokey oyuncularının dizlerine taktıkları deriden yapılmış koruyucu.

Bacaksız sf. 1) Bacağı olmayan. 2) mec. Bacakları kısa olan, kısa boylu, bodur. 3) mec. Yaramaz. 4) ünl. Yaşından büyük işlere kalkışan çocuklara söylenen bir söz.

4.1.6. *Baldır* ve *baldır*'la ilgili sözlükbirimler

Baldır a. 1) Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik. 2) Bu bölümün yumuşak ve şişkin olan arka tarafı.

Baldırpatlatan a. (baldırpatlatan) sp. Güreşte hasmın bir ayağını tutarak diz kapağına kadar büküp üzerine yüklenme oyunu.

4.1.7. *Baş* ve *baş*'la ilgili sözlükbirimler

Baş a. 1) anat. İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. Organları kapsayan vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser. 2) Bir topluluğu yöneten kimse. 3) Başlangıç. 4) Temel, esas. 5) Arazide en yüksek nokta. 6) Bir şeyin genellikle toparlakça ucu. 7) Bir şeyin uçlarından biri. 8) Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyecekler adet. 9) Sarraflık hakkı. 10) Bir şeyin yakını veya çevresi. 11) Önem veya yönetim bakımından ileride olan, en önemli, en üstün. 12) Güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş derecenin en yükseği. 13) den. Deniz tekneklerinde ön taraf.

Başkortçu a. (başkortcu) Müzik aletlerini akort edenlerin başı.

Başaktör a. (başaktör) T. baş + Fr. acteur sin ve tiy. Başoyuncu (erkek).

Başaktris a. (başaktris) T. baş + Fr. actrice sin. ve tiy. Başoyuncu (kadın).

Başantrenör a. (başantrenör) Antrenörlerin en ustası ve deneyimli.

Başasistan a. (başasistan) En kıdemli asistan.

Başbakan a. (başbakan) Hükümetin ve bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil.

Başbayan a. (başbayan) Devlet büyüklerinin eşi.

Başbayi a. (başba:yi) T. baş + Ar. bayi Bir dağıtım işinde bütün bayilerin bağlı bulunduğu ana bayi.

Başbuğ a. (başbuğ) tar. 1) Eski Türklerde baş, başkan, komutan. 2) Osmanlı devletinde savaş zamanı başka birliklerden ayrılıp bir araya getirilerek oluşturulan birliğin veya milis güçlerinin komutanı.

Başçavuş a. (başçavuş) ask. 1) Astsubay başçavuş. 2) tar. Yeniçeri ocağının çavuşa.

Başçı a. 1) İşçi başı. 2) Çiğ veya pişmiş koyun, kuzu, sığır başı satan kimse.

Başdanışman a. (ba'şdanışman) Genellikle cumhurbaşkanlığı başbakanlık ve bakanlıklarda görevlendirilen, alanlarında uzmanlaşmış tanınmış ve ehliyeti kimse, başmüşavir.

Başdekorcu a. (ba'şdekorcu) Dekorcuların başı, dekor hazırlamada en üst sorumlu.

Başdelege a. Bilimsel veya diplomatik bir etkinlikte katılımcı gruba başkanlık eden kimse.

Başdenetçi a. (ba'şdenetçi) En üst düzeydeki denetçi, başmurakıp.

Başdenetmen a. (ba'şdenetmen) En üst düzeydeki denetmen, başmüfettiş.

Başdizgici a. (ba'şdizgici) Bir basımevindeki dizgicilerin başı, başmürettip, sermürettip.

Başdoktor a. (ba'şdoktor) Başhekim.

Başdümenci a. (ba'şdümenci) Dümencilerin başı.

Başeczacı a. (ba'şeczacı) Sağlık kuruluşlarında eczacılık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişi.

Başefendi a. (ba'şefendi) Devlet dairelerinde kıdemli memur.

Başeksper a. (ba'şeksper) Eksperlerin başı.

Başeski a. (ba'şeski) 1) En kıdemli kimse. 2) tar. Yeniçeri bölüklerinin en kıdemsiz subayı. 3) tar. Yeniçeri bölüklerinde erlerin en kıdemlisi.

Başfiyat a. (ba'şfiyat) T. baş + Ar. fiyat En iyi ürün için belirlenen fiyat.

Başgardiyen a. (ba'şgardiyen) T. baş + Fr. gardien Gardiyanların başı.

Başgarson a. (ba'şgarson) T. baş + Fr. garçon Şef garson.

Başhakem a. (ba'şhakem) T. baş + Ar. hakem sp. Yarışmayı veya oyunu yöneten hakemlerin başı, başyargıcı.

Başhekim a. (ba'şhekim) T. baş +Ar. hekim Bir hastaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, başdoktor, baştabip, sertabip.

Başhemşire a. (ba'şhemşire) T. baş + Far. hemşire Sağlık kuruluşlarında hemşirelik hizmetlerinin en üst düzeyde sunulması için hizmetlerinin düzenlenmesinde yürütülmesinden, denetlenmesinden sorumlu yönetici hemşire.

Başhostes a. (ba'shostes) T. baş + İng. hostess Hosteslerin en deneyimli.

Başımam a. (ba'sımam) T. baş + Ar. imam Birden çok imam bulunan camilerde en kıdemli imam.

Başkahraman a. (ba'skahraman) T. baş + Far. kahraman ed. Bir eserde başrolü oynayan kişi, başkişi.

Başkan a. 1) Bir topluluğun bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis, reis bey. 2) Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı.

Başkarakter a. (ba'skarakter) Oyunun asıl karakteri, asli tipi.

Başkatip a. (ba'ska:tip) T. baş + Ar. katib Bir resmi dairede veya kuruluştaki çalışan katiplerin başı, başyazman.

Başkemancı a. (ba'skemancı) Orkestranın yönetici durumunda olan kemancısı.

Başkeşiş a. (ba'skeşiş) Başrahip.

Başkişi a. (ba'skişi) ed. Başkahraman.

Başkomutan a. (ba'skomutan) Savaşta bir devletin büyük kara, deniz ve hava kuvvetlerini yöneten büyük komutan, başkumandan, serdar.

Başkonsolos a. (ba'skonsolos) T. baş + Lat. Consul En yüksek derecedeki konsolos.

Başköşe a. (ba'sköşe) Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer, tör.

Başkumandan a. (ba'skumandan) Başkomutan.

Başlama a. Başlamak işi.

Başlamak 1) Bir işe girişmek, harekete geçmek. 2) (nsz) Çalışır, işler, yürür duruma girmek. 3) Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak. 4) Görünmek. 5) Etkisini göstermek.

Başlangıç a. 1) Bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü. 2) ed. Ön söz, giriş, mukaddime.

Başlangıçta zf. İlk zaman, ilk dönem.

Başlatmak 1) Başlamasına yol açmak. 2) Birinin kötü konuşmasına yol açmak.

Başlayıcı sf. Bir şey öğrenmeye yeni başlayan (kimse), müptedi.

Başlı sf. Başlı olan.

Başlıca sf. En önemli, başta gelen.

Başlık a. 1) Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş. 2) Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon. 3) Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü. 4) Bir sütunun, bir direğin tepeliği. 5) Kağıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, antet. 6) Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan ibare, serlevha. 7) Başlık parası. 8) Tablaların veya iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parça. 9) Tekerlek parmaklarının çakılı olduğu kısım.

Başmabeyinci a. (ba'şma: beyinci) tar. Osmanlı sarayında mabeyincilerin başı.

Başmakale a. (ba'şmaka:le) T. baş + Ar. makale Başyazı.

Başmekan a. (ba'şmekâ:nı) T. baş + Ar. mekân Asıl yer, en önemli yer.

Başmisafir a. (ba'şmisa:fir) T. baş + Ar. misafir En değerli konuk.

Başmuallim a. (ba'şmuallim) T. baş + Ar. mu'allim esk. Başöğretmen.

Başmuallimlik a. Başöğretmenlik.

Başmubassır a. (ba'şmubassır) T. baş + Ar. mubassır esk. Gözetmenlerin başı olan kimse.

Başmuharrir a.(ba'şmuharrir) T. baş + Ar. muharrir esk. Başyazar.

Başmurakıp a. (ba'şmura:kıp) T. baş + Ar. murakib Başdenetçi.

Başmüdür a. (ba'şmüdür) T. baş + Ar. mudir En üst düzeydeki müdür.

Başmüezzin a. (ba'şmüezzin) T. baş + Ar. muezzin Birden çok müezzin bulunan camilerde en kıdemli müezzin.

Başmüfettiş a. (ba'şmüffetiş) T. baş + Ar. mufettiş Başdenetmen.

Başmühendis a. (ba'şmühendis) T. baş + Ar. muhendis En üst düzeydeki mühendis.

Başmüevvit a. (ba'şmüevvit) Yazı müsveddeleri hazırlayan ve adına müevvit denen memurların başkanı.

Başmüşavir a.(ba'şmüşavir) T. baş + Ar. müşavir Başdanışman.

Başmüzakereci a. (ba'şmüza:kereci) Uluslararası birlikler içinde belli bit konuyu tartışmak ve çözüme ulaştırmak üzere ülkesini temsil etmeye yetkili kılınan devlet görevlisi.

Başoyuncu a. (ba'şoyuncu) sin ve tiy 1) Bir filmde veya tiyatro eserinde başrolü canlandıran erkek oyuncu başaktör. 2) Bir filmde veya tiyatro eserinde başrolü canlandıran kadın oyuncu, başaktris primadonna.

Başöğretmen a. (ba'şöğretmen) esk. İlkokullarda yönetimden sorumlu olan öğretmen, müdür, başmuallim.

Başörtü a. (ba'şörtü) Başörtüsü.

Başörtülü sf. Başını başörtüsü ile örtmüş olan (kadın).

Başörtüsü a. Kadınların saçlarını örtmek için kullandıkları örtü, başörtü, bürgü, eşarp.

Başpapaz a. (ba'şpapaz) T. baş + Yun. pazların Başı olan din adamı.

Başpehlivan a. (ba'şpehlivan) T. baş + Far. pehlevan Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan.

Başpiskopos a. (ba'şpiskopos) T. baş + Yun. katoliklerde Piskoposların başı olan din adamı.

Başrahip a. (ba'şra:hip) T. baş + Ar. rahib Manastırlarda en kıdemli ve yönetimden sorumlu rahip, başkeşiş.

Başrejisör a. (ba'şrejisör) T. baş + Fr. regisseur Başyönetmen.

Başrol a. (ba'şrol) T. baş + Fr. role 1) Tiyatro veya sinemada en önemli rol. 2) mec. Bir işte önemli, etkili olma durumu.

Başsavcı a. (ba'şsavcı) En üst düzeydeki savcı.

Başpiker a. Bir yayın kuruluşunda spiker ve sunucuların yayın sırasında başarılarını denetleyen, gerektiğinde söyleyiş eğitimi veren kimse.

Baştabip a. (ba'ştabip) T. baş + Ar. tabib Başhekim.

Başteknisyen a. (ba'şteknisyen) T. baş + Fr. technicien En yüksek düzeyde bulunan teknisyen.

Başuzman a. (ba'şuzman) En yüksek düzeyde bulunan uzman.

Başülke a. (ba'şülke) Sömürge imparatorluklarında sömürgelere egemen olan ülke.

Başüstü a. den. Geminin ön bölümünde çıpanın bulunduğu yer.

Başvekâlet a. (ba'şveka:let) T. baş + Ar. vekâlet Başbakanlık.

Başvekil a. (ba'şvekil) T. baş + Ar. vekil Başbakan.

Başvekillik a. Başbakanlık.

Başvezir a. (ba'şvezir) T. baş + Ar. vezir Vezirlerin başı.

Başyardımcı a. (ba'şyardımcı) Bir kurum veya kuruluşta görevli amirin yardımcılarında en üst düzeyde olanı.

Başyargıcı a. (ba'şyargıcı) sp. Başhakem.

Başyargıcılık a. Bşhakemlik.

Başyaver a. (ba'şya:ver) T. baş + Far. yaver Yaverlerin başı olan kimse, seryaver.

Başyazar a. (ba'şyazar) Bir gazete veya derginin başyazılarını yazan kimse, başmharrir, sermuharrir.

Başyazman a. (ba'şyazman) Başkâtip.

Başyıldız a. (ba'yıldız) gök b. 1) Çift yıldızlarda kütlesi büyük olan yıldız. 2) Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçılarının en öde geleni.

Başyönetmen a. (ba'şyönetmen) Bir filmde veya tiyatro oyununda en üst düzeyde yönetmenlik yapan kimse, başrejisör.

4.1.8. *Bel ve bel*'le ilgili sözlükbirimler

Bel a. 1) anat. İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış bölüm. 2) anat. Bu bölümün, sırtın altına rastlayan bölgesi. 3) anat. Hayvanlarda omuz başı ile sağrı arası. 4) Dağ sırtlarında gaçit veren çukur yer. 5) Geminin orta bölümü. 6) Bardak, şişe, vazo vb.nin ortasındaki dar bölüm.

4.1.9. *Bilek* ve *bilek* 'le ilgili sözlükbirimler

Bilek -ği a. 1) Elle kolun, ayakla bacağı birleştiği bölüm. 2) mec. Güç, kuvvet.

Bileklik -ği a. 1) Oyunlarda bileğin incinmesini önlemek için bileği takılan meşin sargı. 2) Aksesuar amacıyla bileğe takılan ince zincir.

4.1.10. *Boğaz* ve *boğaz* 'la ilgili sözlükbirimler

Boğaz a.1) Boyunun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik, kursak. 2) Şişe, güğüm vb kaplarda ağza yakını dar bölüm. 3) İki dağ arasında dar geçit. 4) Yedirip içirme yükümü, iase. 5) mec. Yiyeceği içeceği sağlanan kimse. 6) mec. Yeme içme. 7) coğ. İki kara arasındaki dar deniz.

Boğazlama a. Boğazlamak işi.

Boğazlamak 1) Hayvan veya insanı boğazından keserek öldürmek. 2) mec. Gaddarca kan dökerek öldürmek.

Boğazlanma a. Boğazlanmak işi.

Boğazlı sf. 1) Boğazlı olan. 2) Çok yemek yiyen, yemek isteği çok olan, iştahlı.

4.1.11. *Boyun* ve *boyun* 'la ilgili sözlükbirimler

Boyun a. 1) anat. Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi. 2) Testi, şişe, güğüm gibi kaplarda dar olan üst kısım. 3) coğ. Dağ sırtlarında geçmek alverişli alçak yer.

Boyunlu sf. Boyun olan.

Boyunluk a. Boyna sarılan şey, Boyun sargısı.

4.1.12. *Burun* ve *burun* 'la ilgili sözlükbirimler

Burun a. 1) anat. Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. 2) Bazı şeylerin ön ve sivri bölümü. 3) mec. Kibir, büyülenme. 4) coğ. Karanın, özellikle yüksek ve dağlık kıyılarda, türlü biçimlerde denize uzanmış bölümü.

Burunlu sf. 1) Herhangi bir biçimde burnu olan. 2) Çıkıntısı olan. 3) mec. Kendini beğenmiş, kibirli.

Burunluk a. hlk. Burunsak.

Burunsak a. 1) Hayvan yavrusunun anasından süt emmesini önlemek için burnuna geçirilen başlık, burunsalık, burunluk. 2) Hayvanların burunlarına geçirilen ip, burunsalık, burunluk.

Burunsalık a. Burunsak.

4.1.13. Çene ve çene'yle ilgili sözlükbirimler

Çene a. Far. çane 1) Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen altı üstlü dişleri taşıyan ve ağız kapanıp açılmasını sağlayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad. 2) Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri. 3) den. Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık. 4) mec. Çok konuşma huyu, gevezelik. 5) hlk. Köşe.

Çenebaz sf. çanebaz esk. Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli.

Çeneli sf. 1) Çenesi olan. 2) mec. Çenebaz.

Çenesiz sf. 1) Çenesi olmayan. 2) mec. Çok konuşan. 3) mec. Yerinde ve düzgün konuşmasını bilmeyen.

4.1.14. Deri ve deri'yle ilgili sözlükbirimler

Deri a. 1) insan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten. 2) sf. Bu tabakadan yapılmış. 3) işlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.

Derici a. Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleyen kimse.

Derili sf. 1) Derisi olan. 2) Deri ile kaplanmış olan.

4.1.15. *Dirsek* ve *dirsek* 'le ilgili sözlükbirimler

Dirsek -ği a. 1) kol ile ön kol arasındaki eklem arka yanı. 2) Giysi kolunda bu organa denk gelen bölüm. 3) Boruların doğrultusunu değiştirmekte kullanılan bağlantı. 4) mim. Bir direği veya başka bir şeyi sağlamlaştırmak için yanına eğik olarak yerleştirilen ağaç, makas.

Dirseklemek (-i) Dirsekle vurmak, dirsekle itmek.

Dirseklenmek (nsz) 1) Dirsek biçiminde kıvrılmak, dirsek oluşturmak. 2) Dirsekle itilmek.

Dirseklik -ği a. 1) Koltuk, kanep vb.nde dirsekleri dayamaya elverişli bölüm. 2) sf. Dirsek olarak kullanılmaya uygun olan (ağaç, boru vb.). 3) sf. Ceket kolunun dirsek bölümünü korumak veya yamamak için kullanılan (kumaş vb).

4.1.16. *Diş* ve *diş* 'le ilgili sözlükbirimler

Diş a. 1) Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri. 2) Çark, testere, Tarak vb. çentikli şeylerdeki çıkıntılardan her biri. 3) Sarımsak dilimi, karanfil vb.nde diş benzeten tane. 4) Bazı dantel ve işlemlerin kenarlarındaki yuvarlak sivri bölüm. 5) hay. b. Omurgalı hayvanların çenelerinde veya ilkel yapılmış omurgalıların gırtlak ve ağızlarında bulunan kemiksi sert parçalar.

Dişçi a. hlk. Diş hekimi.

Dişçik a. Çok küçük diş.

Dişçilik a. tıp Diş hekimliği.

Dişgeği a. hlk. Taşları yontmak için kullanılan dişli bir tür çekiç.

Dişeme a. Dişemek işi.

Dişemek (nsz) hlk. Diş çıkarmak.

Dişlek sf. 1) Dişler dışarıya doğru çıkık olan (kimse). 2) mec. Sözünü geçiren, istediğini yaptırabilen kimse.

Dişlenmek (nsz) 1) Dişleme işine konu almak, dişle ısılmak. 2) Tanelenmek, diş tutmak. 3) mec. Güçlenmek, dediğini yaptırır olmak.

Dişli sf. 1) Dişleri olan. 2) a. Dişleri olan çark. 3) a. hay. b. Kaya balığı. 4) a. Ayakkabıcıların sayayı kalıba çekmek için kullandıkları kerpeten gibi bir araç. 5) Sözüünü geçiren, istediğini yaptırabilen, güçlü (kimse). 6) Beklenmedik düzeyde olan.

Dişlik a. sp. Boks vb. Oyunlarda oyuncuların dişlerini ve dudaklarını korumak için dişlerine yerleştirdikleri kauçuk koruyucu.

Dişsiz sf. Dişi olmayan.

4.1.17. *Diz ve diz* 'le ilgili sözlükbirimler

Diz a. anat. 1) Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin birleştiği yer. 2) Oturulduğunda uyluğun üst yanı.

Dizlik -ği a. 1) Korumak amacıyla dize geçirilen şey. 2) Dize kadar uzanan konçlu çorap. 3) hlk. İç donu. 4) hlk. Şalvar. 5) hlk. İş önlüğü.

4.1.18. *Dudak ve dudak* 'la ilgili sözlükbirimler

Dudak a.1) Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri. 2) mec. Ağız.

Dudaklı sf. Dudağı olan.

Dudaksıl sf. db. Boğumlanma noktası dudaklarda bulunan.

4.1.19. *El ve el* 'le İlgili Sözlükbirimler

El a. 1) anat. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü. 2) Sahiplik, mülkiyet. 3) Kez, defa. 4) iskambil oyunlarında oynama sırası. 5) iskambil oyunlarında her bir tur. 6) Bazı nesne ve araçların tutmaya yarayan bölümü.

Elçek -ği a. hlk. Gelinin elinin içine kına yıkılmasından sonra giydiği, kumaştan yapılmış bir eldiven türü.

Eldeci a. huk. Zilyet.

Eldecilik -ği a. Zilyetlik.

Eldiven a. Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi.

Eldivenli sf. 1) Eldiven giymiş olan. 2) Eldiveni olan.

Eldivensiz sf. 1) Eldiven giymemiş olan. 2) Eldiveni olmayan.

Elense a. (e'lense) sp. Güreşte, kolunu hasmın boynuna getirip başparmağı gırtlığa, dört parmağı da enseye geçirerek hasmı yıkmaya dayalı bir oyun.

Elleşmek (-le) hlk. 1) Elle dokunmak. 2) Elle itişerek şakalaşmak. 3) Alışverişte, alanla satan birbirlerinin ellerini tutup sıkarak uzlaşmak. 4) Birbirinin elini sıkarak güç denemesi yapmak. 5) El sıkarak selamlaşmak. 6) Ağır bir yükü kaldırmak için birkaç kişi birden tutmak. 7) mec. Birine dokunacak söz söylemek. 8) mec. Yardımlaşmak.

Ellik -ği a. hlk. 1) Eldiven. 2) ekin biçerken eol elin parmaklarına geçirilen, eldiven biçiminde, tahtadan yapılan bir araç. 3) den. Yelken dikenlerin kullandığı, madenî yüksüğü olan meşin eldiven.

4.1.20. *Ense ve ense* 'yle ilgili sözlükbirimler

Ense a. anat. 1) Boyun arkası. 2) Art, arka.

4.1.21. *Göbek ve göbek* 'le ilgili sözlükbirimler

Göbek -ği a. 1) İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk. 2) Yağ bağlamış şişman karın. 3) Şehir, ülke vb.nin orta kısmı. 4) Bazı sebze ve meyvelerin orta kısmı. 5) Bahçe, halı, tavan, tepsi vb. süslü şeylerin ortalarındaki biçim. 6) Hızı azaltarak trafiği yönetmek amacıyla bir kavşağın girişine yerleştirilen çember veya üçgen biçimindeki ada. 7) Kağnı tekerleğinin ortası, araba tekerleğinin dingil geçen yeri. 8) Değirmen taşının ortası. 9) Kilitleme sistemlerinde, anahtar dişlerinin tam olarak birbirine oturduğu pirinç yuva. 10) anat. Dölütte, yumurtanın dölüte dışında kalan bölümlerle ilişkisini sağlayan organların çıktığı yer. 11) top. b. Kuşak, nesil, batın. 12) tek. Ön ve arka tekerlerin ortasına oturmuş mil üzerinde dönen ve teker tellerinin takılmasına yarayan parça.

Göbeklenmek (nsz) 1) Karnı yağlanıp şişmanlamak. 2) Marul, lahana yaprakları büyüüp sıklaşmak.

Göbekli sf. 1) Karnı yağlanıp şişmanlamış. 2) Yaprakları büyüyüp sıklaşmış (marul, lahana).

Göbeklice sf. Biraz göbekli.

Göbezsiz sf. Göbeği olmayan.

4.1.22. *Göğüs* ve *göğüs* 'le ilgili sözlükbirimler

Göğüs -ğsü a. 1) Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve kalp, akciğer vb. organları içine alan bölümü, sine. 2) Bu vücut bölümünün ön tarafı, sırt karşıtı. 3) Bu bölümün içindeki organlar. 4) mec. Meme.

Göğüslemek (-i) 1) Göğsünü dayayarak zorlamak. 2) mec. Karşı durmak engel olmak, direnmek.

Göğüşleşmek (-le) Kavgada göğüs göğüse gelmek.

Göğüslü sf. 1) Göğüsü olan. 2) Göğüsü geniş olan. 3) iri memeli (kadın).

Göğüslüce sf. Biraz iri göğüslü.

Göğüslük -ğü a. 1) Genellikle ilköğretim öğrencilerinin giydiği tek biçimde üstlük, önlük. 2) Elbisenin kirlenmemesi için göğse takılan önlük veya giyilen bir gömlek türü.

4.1.23. *Gövde* ve *gövde* 'yle ilgili sözlükbirimler

Gövde a. 1) Bir şeyin asıl bölümü. 2) Kesilmiş hayvanın, sakatatı alındıktan sonraki durumu. 3) bit. b. Ağaç ve bitkilerin dallarının dışında kalan ana bölümü. 4) anat. insan bedeninde baş, kol ve bacaklar dışında kalan bölüm. 5) anat. Hayvanlarda baş, ayak ve kuyruktan geri kalan bölüm. 6) db. Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilmiş kelime.

Gövdelenmek (nsz) 1) Gövde oluşmak. 2) Gövde kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek.

Gövdesel sf. Gövde ile ilgili.

Gövdesiz sf. 1) Gövdesi olmayan. 2) Görünürde gövdesi olmayan.

4.1.24. Göz ve göz'le ilgili sözlükbirimler

Göz a. 1) anat. Görme organı, basar. 2) Bazı deyimlerde, görme ve bakma. 3) Oda. 4) Bakış, görüş. 5) Suyun topraktan kaynağı yer, kaynak. 6) Delik, boşluk. 7) Çekmece. 8) Terazi kefesi. 9) Nazar. 10) Sevgi, ilgi, gönül bağlantısı. 11) Ağacın tomurcuk veren yerlerinde het biri. 12) Bölüm, hane. 13) Bazı yaraların uç bölümü.

Gözcü a. 1) Gözleme veya gözetleme işini yapan kimse. 2) Gözetmen. 3) hlk. Göz doktoru.

Gözcülük a. 1) Gözcünün yaptığı iş. 2) hlk. Göz bilimciliği.

Gözde sf. 1) Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey), favori. 2) a. Önemli bir kimsenin beğendiği kadın.

Göze a. 1) anat. ve biy Hücre. 2) hlk. Su kaynağı.

Gözetici a. 1) Gözetleme yapan kimse. 2) Koruyucu kimse. 3) sp. Atletizmde ellişer metre aralıkla dönemeçlere dizilen en az dört gözlemciden her biri.

Gözetleme a. Gözetlemek işi, dikiz, dikizleme, erkete.

Gözetlemek 1) Birine veya bir şeye gizlice bakmak, dikizlemek. 2) Birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek.

Gözetleyici a. Gözetleme işini yapan kimse, dikizcilik, erketecilik.

Gözetleyiş a. Gözetleme işi, dikizleyiş.

Gözetme a. Gözetmek işi.

Gözetmek 1) Korumak, bakmak, özen göstermek, himaye etmek. 2) Önem vermek, göz önünde bulundurmak ayrı tutmak. 3) (nsz) Kollamak, beklemek. 4) Bir sonuca giderken bütün ayrıntı ve etkenleri dikkate almak. 5) Kayırmak.

Gözetmen a. 1) Sınavın kurallara uygun bir biçimde yapılmasını sağlayan kimse, gözcü. 2) sin. ve TV Film çalışmalarında yapımcı adına filmin sanat, teknik ve para yönünü düzenleyen kimse.

Gözevi a. (gö'zevi) anat. Göz yuvası.

Gözlem a. 1) Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede. 2) İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede. 3) gök b. Bir gök cismini, bir gök olayını çıplak gözle veya bir araç

yardımıyla izleyerek görülen değerleri tespit etme işlemi, rasat. 4) ed. Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney inceleme ve araştırma yapma işi. 5) fel. Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem.

Gözlemci a. 1) Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit. 2) Bir konferans, kongre vb.ne katılan, genellikle söz alma ve önerge verme hakkı olmayan, toplantıları kendi veya başkası adına izleyen kimse, müşahit. 3) gök b. Gözlemevinde gözlem yapan kimse, rasit. 4) gök b. Teleskop. 5) sp. Bir karşılaşmayı izleyip kurallara uyulup uyulmadığını bildiren rapor yazmakla görevli kimse.

Gözlemcilik a. Gözlemcinin yaptığı iş, rasatçılık.

Gözleme a. 1) Gözlemek işi, tarassut. 2) gök b. ve Özel araçlarla inceleme.

Gözlemek 1) Bir şeyin olmasını veya bir kimsenin gelmesini beklemek, intizar etmek. 2) Dikkatle bakmak, gözlemlemek, tarassut etmek. 3) İncelemek, araştırmak. 4) Gizlice bakmak, gözetlemek. 5) Korumak, kollamak.

Gözlemlemek 1) Bir nesneyi, olayı veya bir gerçeği, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelemek müşahede etmek. 2) Gözlemek.

Gözlemleyiş a. Gözlemeleme işi.

Gözlü sf. 1) Gözü olan. 2) Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan. 3) Bölmesi veya gözleri olan. 4) Deliği olan.

Gözlük a. 1) Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç. 2) Atların çevreden ürkmemeleri için gözlerinin iki yana takılan siper. 3) Gözene.

Gözlükçü a. 1) Gözlük satan veya onaran kimse. 2) Numaralı gözlük camını reçeteye bağlı olarak kullanıma hazırlayan kimse. 3) Gözlük satılan ve onarılan iş yeri.

Gözlükçülük a. Gözlükçünü yaptığı iş.

Gözlüklü sf. Gözlük takmış olan, gözlük kullanan.

Gözlüksüz sf. Gözlü olmayan, gözlük takmamış olan.

Gözsüz sf. 1) Gözü olmayan. 2) Görme engelli.

Gözyaşı a. (gö'zyaşı) 1) Gözyaşı bezlerinin salgıladığı, bazı etkilerle akan duru sıvı damlacıklarından her biri, yaş (II).

4.1.25. *Kalça ve kalça*'yla ilgili sözlükbirimler

Kalça a. anat. Gövdenin arka bölümünde, bacakların birleştiği yerle bel arasındaki şişkin bölge.

Kalçalı sf. Kalçası geniş olan.

Kalçalık -ğı a. Davulcuların, davulun sürtünmesine karşı giysilerini korumak amacıyla sol kalçalarına koydukları deri parçası.

Kalçasız sf. Kalçası dar olan.

4.1.26. *Kaş ve kaş*'la ilgili sözlükbirimler

Kaş a. 1) anat. Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar. 2) Eyerin ön ve arasındaki çıkıntılı bölüm. 3) hlk. Sarp Kayalık, uçurum. 4) hlk. Bağ ve bahçelerde toprak yığarak yapılan sınır, set. 5) hlk. Ocağın veya şöminenin üst tarafında bulunan üzerine malzeme konulan çıkıntı.

Kaşlamak Yüzüğün taşını kaşa oturtmak.

Kaşlı sf. Herhangi bir nitelikte kaşı olan.

4.1.27. *Kirpik ve kirpik*'le ilgili sözlükbirimler

Kirpik a. 1) Göz kapağının kenarındaki kıllar veya bu kıllardan her biri. 2) bit. b. ve hay. b. Tüy gibi, küçük ve ince uzantı veya uzantılar.

Kirpikli sf. 1) Herhangi bir nitelikte kirpiği olan. 2) bit. b. ve hay. b. Üzerinde kirpik veya kirpiğe benzer uzantılar olan.

Kirpikliler ç. a. hay. b. Bir hücreli hayvanlardan, üzerleri hareketlerini sağlayan kirpik biçimindeki uzantılarla kaplı organizmalar sınıfı.

Kirpiksi sf. Kirpiği andıran, kirpiğe benzeyen, kirpik gibi.

4.1.28. *Kol ve kol*'la ilgili sözlükbirimler

Kol a. 1) anat. İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm. 2) Giyside vücudun bu bölümünü saran parça. 3) Makinelerde tutup çevirmeye, çekmeye yarayan ağaç veya metal parça. 4) anat. Koyun, dana, kuzu vb.nde ön ayağın üst bölümü.

5) bit. b. Ağaçlarda gövdeden ayrılan kalın dal. 6) müz. Bazı çalgıların elle tutulan sap bölümü. 7) Koltuk, divan vb.nin yan tarafında bulunan dayanmaya yarayan parça. 8) Bir şeyin ayrıldığı bölümlerden her biri, dal, kısım, şube, brans. 9) tar. Karakol. 10) iş takımı, ekip, grup. 11) ask. Kanat. 12) Dizi, düzen. 13) den. Bir halat oluşturan bükülmüş lif demetlerinden her biri.

Kolbaşı a. (ko'lbaşı) 1) Herhangi bir ekibin, grubun, iş takımının başı. 2) tiy. Orta oyununda kolun başında olan ve kola adını veren oyunları düzenleyen, yöneten kimse.

Kolçak -ğı a. 1) Yalnız başparmağı ayrı, diğer dört parmağı bir örülmüş yün eldiven. 2) Koltuk veya iskemlenin kol konacak parçası. 3) Ceket veya gömlek kollarının kirlenmesine engel olmak için bilekten dirseğe kadar geçirilen eğreti kolluk. 4) Kadınların dirseklerine kadar taktıkları basmadan yapılan süs eşyası. 5) Kola geçirilen işaretli bağ, pazubent. 6) tar. Zırhın kola geçirilen parçası.

Kolçaklı sf. Kolçağı olan.

Kollu sf. 1) Kolu olan. 2) Herhangi bir biçimde kolu olan.

Kolluk -ğu a. 1) Gömlek kollarının ucundaki iliklenen bölüm, manşet. 2) iş yaparken giysiyi korumak için bilekten dirseğe kadar kola geçirilen, genellikle koyu renkli kumaştan dikilmiş parça. 3) Kollara takılan ve dikkati çekmesi istenen görevlilerin kimliklerini gösteren şerit.

Kolsu sf. Kolu andıran, kola benzeyen, kol gibi.

Kolsuz sf. 1) Kolu olmayan. 2) Kol geçirilmemiş olan (giysi).

Koltuk -ğu a. 1) Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer. 2) kol dayayacak yerleri olan geniş ve rahat sandalye. 3) Eski düğünlerde damatla gelinin eve girerken konuklar arasından kol kola geçmeleri töreni. 4) Yapıcılıkta yan destek. 5) den. Demirledikten sonra gemiyi iskeleye, rıhtıma veya başka bir gemiye bağlayan ip. 6) mec. Koltuklama veya koltuklanma. 7) mec. Kayırma, destek. 8) mec. Yüksek mevki, makam. 9) argo. Genelev. 10) hlk. Mısır ve buğday fidesinin yanlarından çıkan filizler. 11) esk. Kenar, تنها yer.

Koltuklu sf. Kol dayayacak yeri olan.

4.1.29. *Kulak ve kulak* 'la ilgili sözlükbirimler

Kulak a. 1) anat. Başın her iki yanında bulunan işitme organı. 2) anat. Bu organın, sesleri toplayıp içeriye olmaya yarayan dış bölümü. 3) Balıklarda basın iki yanında bulunan ve ağızdan alıp solungaçlardan geçirdiği suyu dışarıya vermeye yarayan yarıklardan her biri. 4) Saban kulağı. 5) Duvar, baca, şömine vb yerlerde kulağı benzer çıkıntı. 6) müz. Telli çalgılarda tel germeye yarayan burgu. 7) coğ. Akarsuların ve özellikle göllerin karaya giren ve durgunlaşan yerleri. 8) mec. Seslerin uygunluğunu seçebilme ve değerlendirebilme yeteneği.

Kulakçı a. Kulak, burun, boğaz hekimi.

Kulakdavulu a. (kula'kdavulu) anat. Kulak zarı.

Kulaklı sf. 1) Kulağı herhangi bir biçimde olan. 2) Kulağa benzer çıkıntısı olan. 3) a. Sapının ucunda kulak biçiminde iki geniş çatalı bulunan bir tür yatağan. 4) a. İki tarafında tutulacak yeri olan yayvan tava, tencere, kazan vb.

Kulaklık a. 1) Kulakları soğuk, rüzgâr vb. dış etkilerden korumak için kulak kepçesini örtecek biçimde yapılmış kılıf. 2) tek. Radyo, telefon, telsiz vb.nde kulak ile verici arasında ses bağlantısı kurmaya yarayan araç. 3) Ağır işitenlerin daha iyi işitebilmek için kulaklarına taktıkları pilli araç.

Kulaktan zf. Yalnızca duyarak, dinleyerek.

Kulaktozu a. (kula'ktozu) Kulağın arkasındaki çukur bölüm, kulağın kökü.

4.1.30. *Omurga ve omurga* 'yla ilgili sözlükbirimler

Omurga a. (omu'rga) 1) Sırt boyunca uzanarak vücuda destek sağlayan, kemikten, kıkırdaktan veya her ikisinden oluşan, içinde omuriliği barındıran kemik yapı. 2) den. Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi. 3) mec. Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, belkemiği, esas.

Omurgalılar ç. a. hay. b. Memelileri, kuşları, amfibyumları, sürüngenleri, yuvarlak ağızlıları ve balıkları içine alan hayvanlar alemi (Vertebrata).

Omurgasızlar ç. a. hay. b. Omurgasız, çok hücreli hayvanlar alemi (Protostomia).

4.1.31. *Omuz ve omuz* 'la İlgili Sözlükbirimler

Omuz -mzu, -uzu a. anat. Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm.

Omuzlama a. 1) Omzuna alma, omzuna vurma. 2) Destek olam.

Omuzlamak -i 1) Omzuna almak. 2) Omzuyla dayayıp itmek. 3) mec. Destek vermek. 4) mec. Bir iş veya görevi yüklenmek, sorumluluk almak. 5) argo Alıp götürmek, sırtlayıp kaçırmak, aşırnak.

Omuzlu sf. Omzu olan.

Omuzluk -ğu a. 1) ask. Apolet. 2) den. Gemilerde baş ve kık bölümlerinin her bir yanı. 3) hlk. Omza alınıp iki ucuna yük asılan kısa sırtık, çığindirik.

4.1.32. *Parmak ve parmak* 'la ilgili sözlükbirimler

Parmak -ğı a. 1) anat. İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri. 2) sf. Eni bu organ kadar olan. 3) sf. Koyu sıvılara daldırıp çıkarıldığında bu organa bulaşan miktar kadar olan. 4) Bir tekerleğin merkezinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri. 5) mat. İnç. 6) mec. Bir işe karışmış olma ilgisi. 7) esk. Arşının yirmi dörtte biri.

Parmaklamak -i 1) parmakla yemek. 2) parmakla dokunmak. 3) Dürtmek.

Parmaklı sf. Parmağı olan.

Parmaklık -ğı a. 1) Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb. çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk. 2) kesik veya yara bulunan parmağı korumak için üzerine geçirilen çoğunlukla plastik kılıf.

Parmaklıklık sf. Parlaklığı olan.

Parmaklıksız sf. Parmaklığı olmayan.

Parmaksı sf. Elin parmaklarını andırır biçimde olan.

Parmaksız sf. Parmağı olmayan.

4.1.33. *Saç ve saç*'la ilgili sözlükbirimler

Saç a. Baş derisini kaplayan kıllar.

Saçak a. 1) Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül. 2) Görünüşü bu püskülü andıran.

Saçaklanmak (nsz) Kenarları saçak gibi olmak.

Saçaklı sf. Saçağı olan.

Saçkırın a. (sa'çkırın) tıp Bir mantarın oluşturduğu, saçları dökken bir deri hastalığı, kılkıran.

Saçlı sf. Saçı olan.

Saçsız sf. Saçı olmayan.

4.1.34. *Sırt ve sırt*'la ilgili sözlükbirimler

Sırt a. 1) anat. Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm. 2) anat. İnsanlarda boyundan bele kadar uzanan üst bölüm, göğüs karşıtı. 3) kesici araçların kesmeyen kenarı. 4) Dağların veya tepelerin üst bölümü. 5) İnsanın üstü. 6) Bir şeyin üstü, üst bölümü. 7) Dikilmiş veya ciltlenmiş kitaplarda dikişin bulunduğu bölüm.

Sırtlamak -i 1) Sırtına alıp yüklenmek. 2) mec. Birinin, bir şeyin sorumluluğunu yükünü veya geçimini üzerine almak.

Sırtlık -ğa a. Sırt dayayacak yer.

Sırtüstü zf. (sı'rtüstü) Sırtı yerde olmak üzere.

4.1.35. *Taban ve taban*'la ilgili sözlükbirimler

Tanban a. 1) Ayağın alt yüzü, aya. 2) Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı. 3) Ayakkabının alt bölümü. 4) Kaide. 5) Bir şeyin en alt bölümü. 6) Değerlendirmede en alt derece. 7) Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle. 8) Temel. 9) coğ. Bir ırmağın en derin olan orta yeri. 10) den. Dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü. 11) mat. Bir cismin veya bir biçimin

yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey veya çizgi, kaide. 12) mat. Üslü sayılarda kuvveti alınan sayı. hlk. Tarlanın düz ve verimli kesimi. 14) esk. Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir.

Tabanlı sf. Tabanı olan.

Tabanlık -ğı a. 1) Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri, travers. 2) Ayağın rahat etmesi için ayakkabı içine yerleştirilen, keçe, deri veya kumaş parçası.

Tabansız sf. 1) Tabanı olmayan. 2) mec. Yüreksiz, ödle.

Tabansızlık -ğı a. 1) Tabansız olma durumu. 2) mec. Korkaklık, yüreksizlik.

Tabanvay zf. T. taban + ing. way şaka Yayan.

4.1.36. *Tırnak ve tırnak'la ilgili sözlükbirimler*

Tırnak -ğı a. 1) anat. İnsanda ve birçok omurgalı hayvanda parmak uçlarının dış bölümünü örten boynuzsu tabaka. 2) kanca gibi araçların kıvrık yeri. 3) den. Gemi demirinin ucundaki yassı parça. 4) Ciltçilikte tek yaprakları büküp cildi birleştirebilmek için bir yanında bırakılan şerit durumundaki kenar. 5) Heykel dönümünde, kalp parçalarının birleştirilmesinde kolaylık sağlamak amacı ile yapılan dişlerin her biri. 6) müz. Kanun çalmakta kullanılan mızrap. 7) Tenekeçilerin delik açmak için kullandığı alet, keski. 8) Tırnak işareti.

Tırnakçı a. 1) argo Para bozdurmak için gelerek kasadaki veya tezgâh üzerindeki parayı çalan kimse. 2) argo Verilmesi gereken bir paranın el çabukluğu ile eksik ödenmesi. 3) tar. Osmanlı Devleti'nde her perşembe günü padişahın tırnaklarını kesip temizleyen kimse.

Tırnaklamak -i 1) Tırmalamak. 2) Tırnaklarını geçirerek yolmaya, kazımaya veya çekmeye çalışmak.

Tırnaklı sf. Tırnağı olan.

Tırnaklık -ğı a. 1) Bir kutunun kapağı üzerinde bulunan ve kapağın tırnakla çekilip açılmasını sağlayan yanlamasına çentik. 2) Tırnak yeri. 3) Namlunun üzerinde bulunan kertik.

Tırnaksı sf. Tırnağı andıran, tırnağa benzeyen, tırnak gibi.

4.1.37. *Topuk* ve *topuk* 'la ilgili sözlükbirimler

Topuk -ğu a. anat. 1) Ayağın yuvarlakça olan alt bölümü. 2) Ökçe. 3) mdn. Belli bir amaçla kazılmaksızın asıl yerinde bırakılan kömür bloku veya cevher kütlesi.

Topukdöven a. (topu'kdöven) Etekleri yere kadar uzanan kadın giysisi.

Topuklamak -i 1) Mahmuzlamak. 2) sp. Topukla pas etmek. 3) argo Bir taşıtın hızını artırmak.

Topuklu sf. Yüksek ökçeli.

Topuksuz sf. Ökçe yüksekliği az olan.

4.1.38. *Yanak* ve *yanak* 'la ilgili sözlükbirimler

Yanak a. 1) Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü. 2) Lastik tekerlekli taşıtlarda lastiğin jant ile yere temas eden bölümü arasında kalan yan yüzeyi.

Yanaklı sf. 1) Yanağı olan. 2) Yan yüzeyinde şişkinlik olan (lastik).

4.1.39. *Yüz* ve *yüz* 'le ilgili sözlükbirimler

Yüz a. 1) Başta, alın, göz, burun, ağız, Yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat. 2) Yüzey. 3) Kesici araçlarda ağız. 4) Bir kumaşın dikiş sırasında dışa getirilen gösterişli bölümü. 5) Yorgana ve yastığa geçirilen kılıf. 6) Bir şeyin görünen bölümünde kullanılan kumaş. 7) Birinin görülegelen veya umulan hoşgörülüğüne güvenilerek gösterilen cüret. 8) Nedeniyle, sebebiyle. 9) Yan, taraf. 10) Bir yapının dışa bakan düşey yüzeylerinin her biri. 11) mec. Utanma.

Yüzbeyüz zf. (yü'zbeyüz) T. yüz + Far. -be + T. yüz mec. Yüz yüze.

Yüzey a. mat. Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, sath, yüz.

Yüzeyleşmek (nsz) Derine inmemek, derinleşmemek, satihleşmek.

Yüzeyli sf. Yüzeyi olan.

Yüzeyssel sf. 1) Yüzey ile ilgili, sathi. 2) mec. Derine inmeyen, gelişigüzel ayrıntılı olmayan sathi.

Yüzlemece zf. (yüzle'mece) 1) Birinin yüzüne karşı. 2) sf. Yüz yüze yapılan.

Yüzleşmece zf. (yüzle'smece) Yüz yüze gelerek.

Yüzleşmek (nsz, -le) 1) Bir olayı ileri sürenle, inkâr eden kimseler yüz yüze gelerek sözlerini tekrarlamak. 2) Yüz yüze gelmek. 3) mec. Farkına varmak, iyice anlamak.

Yüzlü sf. 1) Yüzü herhangi bir nitelikte olan. 2) mec. Şımartılmış, yüz bulmuş (kimse).

Yüzsüz sf. 1) Yüzü olmayan 2) mec. Utanmaz, sıkılmaz, çekinmez, arsız.

Yüzsüzce zf. (yüzsü'zce): Utanmaz, sıkılmaz bir biçimde.

Yüzsüzlük a. Yüzsüz olma durumu, yüzsüzce davranış.

Yüzünden zf. -den ötürü.

4.2. Türkçe-Arapça Kapsamlı Sözlük'teki Organ Adları ve Bunlarla İlgili Sözlükbirimler

4.2.1. Ağız ve ağız'la ilgili sözlükbirimler / الفم ومشتقاته

Ağız, ağızı is. فم، ثغر، مبسم

Ağızdan zf. شفويا

Ağızlı sf. نوعنق

Ağızsıl sf. فمي

Ağızsız sf. 1) هادئ الطبع، حلیم، ودیع 2) بلا فم

4.2.2. Alın ve alın'la ilgili sözlükbirimler / الجبهة ومشتقاتها

Alın is. ناصیه، جبین، جبهه

Alınlık is. hlk. 1) تزویق الجبهة 2) زینه الجبین من الحلی والذهب

4.2.3. Avuç ve avuç'la ilgili sözlükbirimler / الكف ومشتقاته

Avuç is. 1) حفنه (رمل)، قبضه (ملح)، ملء كف/ يد 3) حفنه، ملء الكف 2) كف

Avuçlamak (-i) حفن- حفنا، اغترف

4.2.4. Ayak ve ayak'la ilgili sözlükbirimler / القدم ومشتقاته

Ayak, -ğı is. 1) درج 5) درجه السير 4) دعامة، قاعده 3) رجل، ساق 2) قدم

سفله، رعاغ، حثاله القوم (9) قدم (8) نقطه تقاطع المستقيمين (7) قافيه في الشعر الشعبي (6)

Ayakçak, -ği is. سلم، مرقة

Ayakçı is. خادم، فراش

Ayakçın is. مِدْوَس ماكنه الحياكه

Ayakkabı, -yı is. حذاء، نعل

Ayakkabıcı is. بائع/صانع الأحذية، اسكافي

Ayakkabılık, -ğı is. دولاب/ مخزن/ رفوف الأحذية

Ayaklamak (-i) قاس بالقدم

ثار- ثورة (4) بادر بالمغادرة (3) تحسنت صحة المريض (2) بدأ بالمشي (للأطفال) (1) **Ayaklanmak (nsz)**
استيقظ، أفاق، صحا- صحوة (من النوم) (5) على، تمرد على، خرج- خروجا على، شق عصا الطاعة

Ayaklı sf. ذو قدم

Ayaklık, -ğı is. دواسه، مِدْوَس

Ayaksız sf. دون رجل

Ayakta zf. 1) واقفا، قائما 2) مضطربا

Ayaktakımı is. سفله، رعاغ، حثاله القوم، صعاليك

Ayaküstü zf. 1) واقفا، قائما 2) وجبه سريعه (3) علي عجله، في فترة قصيرة

Ayaküzeri zf. واقفا، على عجله، في فترة قصيرة

4.2.5. *Bacak ve bacak*'la ilgili sözlükbirimler / الساق ومشتقاته

Bacak, -ğı is. 1) ساق 2) الولد في ورق اللعبة 3) دعامه، قاعدة

Bacaklı sf. 1) طويل القامه 2) ذو ساق

Bacaklık, -ğı is. واقيه ركبه، غطاء يقي قصبه الرجل

Bacaksız sf. 1) يطلق علي طفل يتصرف تصرفات أكبر من سنه 2) قصير القامه 3) مبتور الساق

4.2.6. *Baldır ve baldır*'la ilgili sözlükbirimler / الفخذ ومشتقاته

Baldır is. ساق، رَبْلَه الساق، فخذ

4.2.7. *Baş ve baş*'la ilgili sözlükbirimler / الرأس ومشتقاته

Baş is. 1) أساس، اصل، دعامه 2) أول، غرة 3) رئيس، زعيم، سيد 4) رأس، هامه

لكل (طالب، رجل، موظف، دوله) (8) رأس، حبه (7) علي (الحوض، المنقل) (6) قمه، ذروة، أعلي (5)

مقدمه السفينه (9)

Başaktör is. T. + Fr. بطل الفيلم

Başaktris is. T. + Fr. بطله الفيلم

- Başasistan** is. T. + Fr. مساعد بدرجه رفيعه
- Başbakan** is. رئيس الوزراء، وزير أول
- Başbayi, -i** is. T. + Ar. وكيل رئيسي
- Başbuğ** is. قائد، زعيم، قائد عام
- Başçavuş** is. ask. رئيس عرفاء، مساعد اول
- Başçı** is. 1) بائع رؤوس خرفان 2) رئيس عمال
- Başdanışman** is. مستشار أول، كبير المستشارين
- Başdizgici** is. رئيس المرتبين في مطبعه
- Başfendi** is. esk. رئيس الكتاب في الدوائر الرسميه
- Başeksper** is. + Fr. رئيس الخبراء
- Başeski** is. الأعلى مقاما في خدمه
- Başfiyat** is. T. + Ar. سعر البضاعة الجيدة
- Başgardiyan** is. T. + it. رئيس السجانين
- Başgarson** is. T. + Fr. رئيس الندل/ الخدم
- Başhakem** is. T. + Ar. رئيس الحكام (في الرياضه)
- Başhekim** is. T. +Ar. رئيس المستشفى، رئيس/ كبير الأطباء، طبيب اول
- Başhemşire** is. T + Far. رئيسه الممرضات
- Başhostes** is. T. +ing. مضيفه جويه
- Başimam** is. T. + Ar. إمام مسؤول عن الأئمه في جامع
- Başkahraman** is. T. + Far. بطل (روايه، مسرحيه، فيلم)
- Başkan** is. 1) زعيم (منظمه) 3) رئيس (دوله، حكومه، جمهوريه) 2) رئيس
- Başkarakter** is. T. + Fr. sin. ve tiy. شخصيه رئيسيه، دور رئيسي
- Başkâtip, -bi** is. T. + Ar. رئيس الكتاب
- Başkişi** is. ed. بطل (روايه، مسرحيه، فيلم)
- Başkomutan** is. قائد عام/ أعلي، قائد القواد
- Başkonsolos** is. T. + Lat. قنصل عام
- Başköşe** is. صدر المجلس
- Başkumandan** is. قائد عام
- Başlama** is. بدء، استهلال
- Başlamak** (-e) 1) بدأ- بدءا، شرع- شروعا في، استهل ب، باشر 2) ظهر- ظهورا
- Başlangıç, -cı** is. 1) مقدمه، توطئه، كلمه افتتاحيه 2) بدء، بدايه، استهلال، غره (الشهر، السنه)
- Başlatmak** (-i, -e) 1) جعله يشتم 2) جعله يشرع/ يبتدئ
- Başlayıcı** sf. مبتدئ
- Başlı** sf. نو رأس

- Başlıca** sf. رئيسي، أساسي، أهم
- Başlık**, -ği is. 1) طاقية (2) قلنسوة، قبعه، طاقية (3) عنوان (3) عنوان العروس (3) عنوان (2) قلنسوة، قبعه، طاقية (1) is. مهر/ صداق العروس
- Başmakale** is. مقال افتتاحي
- Başmisafir** is. T. + Ar. ضيف كبير/ عزيز
- Başmuallim** is. T. + Ar. esk. معلم أول
- Başmuallimlik**, -ği is. مهنة معلم أول
- Başmubassır** is. T. + Ar. esk. رئيس المشرفين/ المراقبين
- Başmuharrir** is. T. + Ar. esk. رئيس التحرير/ محرر أول
- Başmurakıp**, -bı is. T. + Ar. رئيس المراقبين
- Başmüdür** is. T. + Ar. مدير عام، رئيس المدراء، مدير أول
- Başmüfettiş** is. T. + Ar. مفتش عام، مفتش أول، مشرف أول
- Başmühendis** is. T. + Ar. مهندس عام، أول
- Başmüevvit**, di is. T. + Ar. esk. رئيس المسودين
- Başmüzakereci** is. T. + Ar. مفوض عام/ أول، رئيس المفوضين
- Başoyuncu** is. sin. ve tiy. ممثل يتقمص الدور الأول في الفيلم
- Başöğretmen** is. esk. معلم أول
- Başörtü** is. غطاء الرأس، حجاب، خمار
- Başörtülü** sf. متغطيه الرأس، متحجبه
- Başörtüsü** is. غطاء الرأس، حجاب
- Başpapaz** is. T. + Yun. رئيس القسيسين/ الكهنة
- Başpehlivan** is. T. + Far. مصارع أول
- Başpiskopos** is. T. + Yun. رئيس الأساقفة/ المطارنه
- Başrahip**, bi is. T. + Ar. رئيس الرهبان
- Başrejisör** is. T. + Fr. مخرج عام/ أول
- Başrol**, -lü is. T. + Fr. دور رئيسي/ أول
- Başsavcı** is. مدعي/ نائب عام
- Baştabip**, -bi is. T. + Ar. رئيس الأطباء
- Başteknisyen** is. T. + Fr. رئيس الفنيين/ التقنيين/ المهنيين
- Başuzman** is. رئيس/ كبير الخبراء
- Başülke** is. القطر الأم الذي يملك المستعمرات
- Başvekâlet** is. T. + Ar. رئاسه الوزراء
- Başvekil** is. T. + Ar. رئيس الوزراء
- Başyardımcı** is. مساعد/ وكيل أول
- Başyargıcı** is. رئيس الحكام (في الرياضة)

4.2.17. *Diz* ve *diz*'le ilgili sözlükbirimler / الركبہ ومشتقاتها

Diz is. anat. ركبہ

Dizlik, -ği is. 1) سروال (3) سروال داخلي/تحتاني (2) واقية ركبہ، غطاء يقي قصبه الرجل (1) -ği is.

4.2.18. *Dudak* ve *dudak*'la ilgili sözlükbirimler / الشفه ومشتقاتها

Dudak, -ği is. 1) فم، ثغر، مبسم (2) شفہ (عليا، سفلي) (1) -ği is.

Dudaksıl sf. dbl. شَفَتَانِي

4.2.19. *El* ve *el*'le ilgili sözlükbirimler / اليد ومشتقاتها

El is. 1) مرة، دفعه، كرة (4) ملك، حيازة (3) وسيط (2) يد (1) is.

Eldeci is. huk. صاحب، مالك، حائز

Eldiven is. قفاز

Eldivenli sf. ذو/لابس قفاز

Eldivensiz sf. بلا قفاز

Elleşmek (-le) hlk. 1) وافق البائع والمشتري على السعر وتصافحا (3) داعب باليد (2) لمس باليد (1) -le) hlk.

Ellik, -ği is. قفاز hlk

4.2.20. *Ense* ve *ense*'yle ilgili sözlükbirimler / القفا ومشتقاته

Ense is. قفا

4.2.21. *Göbek* ve *göbek*'le ilgili sözlükbirimler / البطن ومشتقاتها

Göbek, -ği is. 1) في (5) قسم وسط (مدينة، بلاد، حديقہ، رحي، عجله إلخ) (4) كرش (3) بطن (2) سره (1) -ği is.

حلقه في سلسله الأحماد والأجداد (6) قلب الثمرة الفواكه والخضروات

Göbeklenmek (nsz) 1) ظهر قلب الثمرة (2) تَرَهَّلَ بَطْنُهُ، كَرَّشَ (1) nsz)

Göbekli sf. مُكْرَّش، صاحب كرش

4.2.22. *Göğüs* ve *göğüs*'le ilgili sözlükbirimler / الصدر ومشتقاته

Göğüs, -ğsü is. 1) تصدي ل، قاوم، واجه (المشاكل، الصعوبات) (2) دفعه بصدرة (1) -i) is.

Göğüslemek (-i) 1) امرأه ذات ثديين كبيرين (3) عريض الصدر (2) نو صدر (1) is.

Göğüslü sf. 1) صدرية -ğü is.

Göğüslük, -ğü is. صدرية

4.2.23. Gövde ve gövde'yle ilgili sözlükbirimler / الجسم ومشتقاته

Gövde is. 1) أصل الكلمة (في اللغة)، جذر (كلمه) 3) جذع (جسم، شجرة) 2) بدن، جسم 1)

4.2.24. Göz ve göz'le ilgili sözlükbirimler/ العين ومشتقاتها

Göz is. 1) كفه الميزان 6) دُرَج 5) ثقب/ سَمّ الإبرة 4) ينبوع 3) نظرة، رؤيه 2) عين 1)

Gözcü is. 1) مراقب في الإمتحان 3) طبيب عيون 2) راصد، مترصد 1)

Gözcülük, -ğü is. 1) طب العيون 2) رصد، ترصد 1)

Gözde sf. 1) امرأه محظيه 2) مفضل، أثير، مرموق 1)

Göze is. 1) عين، منبع (الماء) 2) خليه 1)

Gözetici is. مراقب، مراغ، مشرف على

Gözetleme is. مراقبه

Gözetlemek (-i) راقب، ترصد، أحصي عليه أنفاسه، أحصى حركاته وسكناته (-i)

Gözetleyici is. مراقب، متربص

Gözetme is. رعايه، حمايه

Gözetmek (-i) راعي 4) ترقب، ترصد (فرصه) 3) اعتني/ اهتم ب 2) رَعَى- رعايه، حمى- حمايه 1) حابي، حمايه، دافع عن 5)

Gözetmen is. مبصر (في المدرسه)، مراقب (في الامتحان)

Gözlem is. 1) مراقبه 2) رصد، مراقبه 1)

Gözlemci is. راصد، مترصد

Gözlemcilik, -ği is. رصد، ترصد، مشاهده، مراقبه

Gözleme is. رصد، ترصد بالمنظار

Gözlemek (-i) تجسس علي، تتبع خطاه 4) استقصي 3) تَرَصَّد 2) انتظر، توقع 1)

Gözlemevi is. مرصد

Gözlemlemek (-i) شاهد، راقب، لاحظ 3) ترصد 2) انتظر، توقع 1)

Gözlü sf. 1) ذو ثقوب 3) ذو أدراج 2) ذو عينين، له عيان 1)

Gözlük, -ğü is. نظارة

Gözlükçü is. صانع/ بائع/ مصلح النظارات

Gözlükçülük, -ğü is. صنُع/ بَيْع/ تصليح النظارات

Gözlüklü sf. لابس نظارة، أبو النظارة

Gözlüksüz sf. بلا نظارة

Gözsüz sf. أعمي، ضرير 2) بلا دُرَج 1)

Gözyaşı is. دمع، بنت العين

4.2.25. *Kalça ve kalça*'yla ilgili sözlükbirimler / الورك ومشتقاته

Kalça is. anat. ورك/ ورك/ ورك

Kalçalı sf. واسع الورك/ الأرداف

4.2.26. *Kaş ve kaş*'la ilgili sözlükbirimler/ الحاجب ومشتقاته

Kaş iş. anat. 1) هاويه 3) موضع الفص من الخاتم 2) حاجب (العين)

Kaşlı sf. ذو حاجب

4.2.27. *Kirpik ve kirpik*'le ilgili sözlükbirimler / الرمّش ومشتقاته

Kirpik, -ği is. هُدب (الجفن)، رمّش (العين)

Kirpikli sf. ذو هُدب

Kirpikliler ç. is. zool. هُدبيات

4.2.28. *Kol ve kol*'la ilgili sözlükbirimler / الذراع ومشتقاته

Kol is. 1) ذراع تدوير (آله، ماكينه) 4) غصن (شجرة) 3) كم، رُذُن (ثوب، قميص) 2) ذراع (إنسان) 1) فرقه، جماعه (عمل) 8) دورية عسكرية 7) فرع، شعبه (تخصص) 6) مسند، متكأ، ذراع (كرسي) 5) طابور، مَسِير 10) جناح 9)

Kolbaşı is. رئيس شعبه/ فرع

Kolçak, -ği is. 1) سوار (للذراع) 3) ذراع، مسند، متكأ 2) قفاز راحي بلا أصابع 1)

Kollu sf. بذراع

Kolluk, -ğu is. 1) قماش تلبس عند العمل وتغطي ما بين 2) قسم الزر من القميص، طرف الكم/ الرذن 1) قطعة المعصم والذراع

Kolsuz sf. 1) بلا كم/ رذن (ثوب، قميص) 2) من لا ذراع له 1)

Koltuk, -ğu is. 1) مكان منعزل 5) رعايه، محابة 4) دعامة 3) كرسي فاخر ذو مسند 2) إنط/ إبط 1) ماخور، بيت دعارة 7) منصب عال 6)

Koltuklu sf. ذو مسند (كرسي)

4.2.29. *Kulak ve kulak*'la ilgili sözlükbirimler / الأذن ومشتقاتها

Kulak, -ğı is. 1) خيشوم (للسمك) 3) صوان/ صوان (أذن ظاهرة) 2) أذن/ أذن، سمع، مسمع 1) ضبط النغم (في الآلات الموسيقية) 4)

Kulakçı is. طبيب الأذن والأنف والحنجرة

Kulaklı sf. 1) ماسكات القدور 2) ذو أذنين 1)

Kulaklık, -ğ1 is. 1) عَرَقِيَّةٌ طَوِيلَةٌ تَسْتُرُ الْأُذُنَ اتِّقَاءَ الْبَرْدِ 2) سَمَاعُهُ (هَاتِفٌ، رَأْسِيهِ، أَصَمٌ)، أُذُنِيهِ

Kulaktan zf. مَسْتَمِعًا/ سَامِعًا

Kulaktozu is. حَدَبَةُ الْأُذُنِ

4.2.30. *Omurga ve omurga* 'yla ilgili sözlükbirimler / العمود الفقري ومشتقاته

Omurga is. عمود فقري/ فقاري، سلسله فقريه، صُلْبٌ

Omurgalılar ç. is. zool. حيوانات فقريه/ فقاريه

Omurgasızlar ç. is. zool. اللافقريات

4.2.31. *Omuz ve omuz* 'la ilgili sözlükbirimler / الكتف ومشتقاته

Omuz, -mzu, -uzu is. anat. كَتْفٌ/ كَتِفٌ/ كَتِيفٌ، عَاتِقٌ، مَنَكِبٌ

Omuzlama is. 1) تحمل المسؤولية 2) حَمَلٌ عَلَى الْكَتِفِ/ الْعَاتِقِ/ الْمَنَكِبِ 3) مساعدة

Omuzlamak (-i) 1) المسؤوليه، تولى، قام ب 2) حَمَلَ عَلَى كَتْفِهِ/ عَاتِقِهِ/ مَنَكِبِهِ 3) ساعد/ قدم مساعدة

سرق- سرقه، انتشل، اختلس 4) أخذ على عاتقه/ نفسه، تحمل

Omuzlu sf. نو كتف

4.2.32. *Parmak ve parmak* 'la ilgili sözlükbirimler / الإصبع ومشتقاته

Parmak, -ğ1 is. 1) من الذراع 2) إصْبَعٌ 3) إِنْجٌ، بَوْصُهُ 4) مقدار إصبع 5) يد/ إصبع/ ضلع في (أمر ما)

Parmaklamak (-i) 1) لمس بالإصبع 2) أكل بالإصبع

Parmaklık, -ğ1 is. درابزين (حديقه، درج، سلم)، قضبان (سجن، معتقل)، سور، حاجز (شرفه)

Parmaksı sf. شبيهه بالإصبع

4.2.33. *Saç ve saç* 'la ilgili sözlükbirimler / الشعر ومشتقاته

Saç is. شعر

Saçak, -ğ1 is. 1) طُنْفٌ 2) هُدَابٌ (ثوب، ستار، شراريب القماش)

Saçaklı sf. ذو هُدَابٍ (ثوب، ستار، شراريب القماش)، ذو طُنْفٍ (بناء)

Saçkıran is. داء الثعلب، سقوط الشعر

Saçlı sf. ذو شعر

Saçsız sf. أصلع، أجرد، ساقط الشعر

4.2.34. *Sırt ve sırt*'la ilgili sözlükbirimler / الظهر ومشتقاته

Sırt is. 1) فوق، (4 قمه، ذروة (جبل) 3 ظهر (سكين، سيف) 2 ظهر (إنسان/ كتاب)، صهوة (حصان) 1) **Sırt** is. 1) سطح

تحمل مسؤوليته، عاله 2) حمل (الشيء) علي ظهره 1) **Sırtlamak** (-i)

Sırtlık, -ğ1 is. ظهريّة

Sırtüstü zf. علي ظهره

4.2.35. *Taban ve taban*'la ilgili sözlükbirimler / باطن القدم ومشتقاته

Taban is. 1) قعر (5 قاعده، ركيزة، دعامة 4 نعل الحذاء 3 أرضيه (بيت) 2) باطن/ أخمص القدم 1) **Taban** is. 1) قاع، قعر (بحر، نهر) 10) قاعده 9) الحد الأدنى 8) أساس، مبدأ 7) طبقه 6) أسفل الشيء،

Tabanlı sf. ذو أساس/ قاعده

Tabansız sf. 1) بلا أساس/ قاعده

جبان، رعديد، تُعوزه الشجاعه 2)

Tabansızlık, -ğ1 is. جبانه

Tabanvay zf. T. + ing. Şaka مشي علي الأقدام

4.2.36. *Tırnak ve tırnak*'la ilgili sözlükbirimler / الظفر ومشتقاته

Tırnak, -ğ1 is. 1) حافر (حصان، حمار، ثور)، ظلف (شاه، بقر) 2) ظُفْر، ظُفْر، ظُفْر (يد، رجل) 1) **Tırnak**, -ğ1 is. 1) علامات الاقتباس/ التنصيص 3)

Tırnakçı is. argo نشال، سارق جيوب

أنشب أظافره 2) خدش- خدشا (بالأظافر)، خمش- خمشا (وجهه) 1) **Tırnaklamak** (-i)

Tırnaklı sf. ذو ظفر

Tırnaksı sf. شبيه بالأظافر

4.2.37. *Topuk ve topuk*'la ilgili sözlükbirimler / الكعب ومشتقاته

Topuk, -ğ1 is. anat. عَقَب/ عَقَب (قدم/ حذاء)، كعب (حذاء)

Topuklamak (-i) ضرب بكعب الحذاء (حيوانا)

Topuklu sf. حذاء ذو كعب عال

Topuksuz sf. حذاء ذو كعب وطيء

4.2.38. Yanak ve yanak 'la ilgili sözlükbirimler / الخد ومشتقاته

Yanak, -ği is. خد، وجنه، مَأْطَم/ مَأْطِم

Yanaklı sf. ذو خد

4.2.39. Yüz ve yüz 'le ilgili sözlükbirimler/ الوجه ومشتقاته

Yüz is. 1) مخدة، بيت وسادة 5) واجهه بناء 4) شفرة (سكين) 3) سَطْح (الأرض) 2) وجه، مُخَيَا، سَخْنَه 1) نظرال/ إلى، من جراء (كذا)، لهذا، من ثم 9) جراءة، وقاحه 8) حياء، خجل 7) وجه (لحاف) 6) كيس طرف، جهه 10) بسبب، بداعي (المرض، السفر)،

Yüzey is. mat. سطح مستوي، مستوي

Yüzeysel sf. 1) غير مفصل، دون تفصيل 2) سطحي

Yüzleşmek (nsz, -le) واجه، قابل

Yüzlü sf. 1) دلوع، مدلل، متغطرس، متجاوز الحد 2) ذو وجه

Yüzsüz sf. وقح، قليل الحياء، خليع العذار، صَفِيق الوجه

Yüzsüzce zf. بوقاحه

Yüzsüzlük, -ği is. وقاحه، قله حياء/ أدب

Yüzünden zf. بسببه

4.3. Türkçe ve Arapça Sözlüklerdeki Organ Adlarıyla İlgili Sözlükbirimlerin Karşılıklı Durumları Bakımından Analizi

4.3.1. Ağız 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 1. TAKS'ta ağız ve ağız 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Ağızcıl</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Ağızdan</i>	<i>Ağızdan</i> , <i>ağız</i> 'dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Ağızlama</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Ağızlamak</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Ağızlı</i>	<i>Ağızlı</i> , <i>ağız</i> 'dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Ağızsıl</i>	<i>Ağızsıl</i> , <i>ağız</i> 'dan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Fəmī</i> (فَمِي).
<i>Ağızsız</i>	<i>Ağızsız</i> , <i>ağız</i> 'dan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Bilā fəm</i> (بِلَا فَم)
<i>Ağızsızlık</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.

Tablo 1'e göre, TS'de *ağız*'la ilgili 8 sözlükbirimden 4'ü TAKS'ta hiç yer almamaktadır, 2'si *ağız* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasındaki 2 paralel kullanım *ağızsıl* ve *ağızsız*'dır. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

Ayrıca TAKS'ta *ağızlı* için verilen (ذو عنق) karşılığı yanlıştır; Bir dil kullanıcısı olarak, *ağızlı* kelimesinin Arapça karşılığı olarak (ذو فم) kelimesinin kullanıldığını söyleyebilirim. Buna göre paralel kullanım vardır.

4.3.2. *Alın*'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 2. TAKS'ta *alın* ve *alın*'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünüşleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Alınlı</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Alınlık</i>	<i>Alınlık</i> , <i>alın</i> 'dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.

Tablo 2'ye göre, TS'de *alın*'la ilgili 2 sözlükbirimden 1'i TAKS'ta hiç yer almamaktadır, 1'i *alın* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasında paralel herhangi bir kullanım yoktur. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

Bir dil kullanıcısı olarak, *alın* kelimesinin Arapça karşılığı olarak (جَبِيهِي) kelimesinin kullanıldığını söyleyebilirim. Buna göre, paralel kullanım vardır.

4.3.3. *Avuç*'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 3. TAKS'ta *avuç* ve *avuç*'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünüşleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Avuçlama</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Avuçlamak</i>	<i>Avuçlamak</i> , <i>avuç</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Həfənə/ əgtərəfə</i> (حَفَنَ/ اِعْتَرَفَ).

Tablo 3'e göre, TS'de *avuç*'la ilgili 2 sözlükbirimden 1'i TAKS'ta hiç yer almamaktadır. TS ile TAKS arasındaki tek paralel kullanım *avuçlamak*'tır. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.4. *Ayak* 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 4. TAKS'ta *ayak* ve *ayak* 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünüşleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Ayakçak</i>	<i>Ayakçak</i> , <i>ayak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Ayakçı</i>	<i>Ayakçı</i> , <i>ayak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Ayakçın</i>	<i>Ayakçın</i> , <i>ayak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Ayakkabı</i>	<i>Ayakkabı</i> , <i>ayak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Ayakkabıcı</i>	<i>Ayakkabıcı</i> , <i>ayak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Ayakkabılık</i>	<i>Ayakkabılık</i> , <i>ayak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Ayaklamak</i>	<i>Ayaklamak</i> , <i>ayak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Ayaklanmak</i>	<i>Ayaklanmak</i> , <i>ayak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Ayaklı</i>	<i>Ayaklı</i> , <i>ayak</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Zuw kədam</i> (ذُو قَدَم).
<i>Ayaklık</i>	<i>Ayaklık</i> , <i>ayak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Ayaksı</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Ayaksız</i>	<i>Ayaksız</i> , <i>ayak</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Duwn rəcl</i> (ذُونَ رِجْلِ).
<i>Ayakta</i>	<i>Ayakta</i> , <i>ayak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Ayaktımı</i>	<i>Ayaktımı</i> , <i>ayak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Ayaküstü</i>	<i>Ayaküstü</i> , <i>ayak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Ayaküzeri</i>	<i>Ayaküzeri</i> , <i>ayak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.

Tablo 4'e göre, TS'de *ayak*'la ilgili 16 sözlükbirimden 1'i TAKS'ta hiç yer almamaktadır, 13'ü *ayak* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasındaki 2 paralel kullanım *Ayaklı* ve *Ayaksız*'dır. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.5. *Bacak*'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 5. TAKS'ta *bacak* ve *bacak*'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Bacakkalemi</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Bacaklı</i>	<i>Bacaklı</i> , <i>bacak</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Zuw sāk</i> (ذو ساق).
<i>Bacaklık</i>	<i>Bacaklık</i> , <i>bacak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Bacaksız</i>	<i>Bacaksız</i> , <i>bacak</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Məbtwɾ əl- sāk</i> (مَبْتَوْر السَّاق).

Tablo 5'e göre, TS'de *bacak*'la ilgili 4 sözlükbirimden 1'i TAKS'ta hiç yer almamaktadır, 1'i *bacak* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasındaki 2 paralel kullanım *Bacaklı* ve *Bacaksız*'dır. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.6. *Baldır*'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 6 TAKS'ta *baldır* ve *baldır*'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Baldırpatlatan</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.

Tablo 6'ya göre, TS'de *baldır*'la ilgili 1 sözlükbirimden 1'i TAKS'ta hiç yer almamaktadır. TS ile TAKS arasında herhangi bir paralel kullanım yoktur. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.7. Baş 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 7. TAKS'ta baş ve baş 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünimleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Başkortçu</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başaktör</i>	<i>Başaktör</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başaktris</i>	<i>Başaktris</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başantrenör</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başasistan</i>	<i>Başasistan</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başbakan</i>	<i>Başbakan</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îs əl-wuzərə / wəzîr əwwəl</i> (رئيس الوزراء، وزير أول).
<i>Başbayan</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başbayi</i>	<i>Başbayi</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başbuğ</i>	<i>Başbuğ</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başçavuş</i>	<i>Başçavuş</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îs ərəfā' / musā'id əwwəl</i> (رئيس عرفاء، مساعد أول).
<i>Başçı</i>	<i>Başçı</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îs ımmāl</i> (رئيس عمال).
<i>Başdanışman</i>	<i>Başdanışman</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başdekorcu</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başdelge</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başdenetçi</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başdenetmen</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başdizgici</i>	<i>Başdizgici</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îs əl-mürəttibîn fî ma'ba'ah</i> (رئيس المرتبين في مطبعه).
<i>Başdoktor</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başdümenci</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başeczacı</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başefendi</i>	<i>Başefendi</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îs əl-kuttāb fî əl-dəwā'ir əl-rrəsmiyyāh</i> (رئيس الكتاب في الدوائر الرسمية).
<i>Başeksper</i>	<i>Başeksper</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îs əl-xubarā'</i> (رئيس الخبراء).
<i>Başeski</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.

<i>Başfiyat</i>	<i>Başfiyat</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başgardiyân</i>	<i>Başgardiyân</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îs el-sacânîn</i> (رئيس السَّجَانِين).
<i>Başgarson</i>	<i>Başgarson</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îs el-nudul/ el-xədəm</i> (رئيس النُّدُل، الخَدَم).
<i>Başhakem</i>	<i>Başhakem</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îs el-ħukkām fî el-riyādēh</i> (رئيس الحُكَّام في الرياضة).
<i>Başhekim</i>	<i>Başhekim</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îs/ kabîr el-ətibbâ'/ Rə'îs el-mustəşfâ/ tæbib æwwæl</i> (رئيس/ كبير الأطباء، رئيس المستشفى، طبيب أول).
<i>Başhemşire</i>	<i>Başhemşire</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îsæt el-mumærridât</i> (رئيسة الممرضات).
<i>Başhostes</i>	<i>Başhostes</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başimam</i>	<i>Başimam</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başkahraman</i>	<i>Başkahraman</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başkan</i>	<i>Başkan</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îs</i> (رئيس).
<i>Başkarakter</i>	<i>Başkarakter</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başkatip</i>	<i>Başkatip</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îs el-Kuttāb</i> (رئيس الكتاب).
<i>Başkemancı</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başkeşiş</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başkişi</i>	<i>Başkişi</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başkomutan</i>	<i>Başkomutan</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başkonsolos</i>	<i>Başkonsolos</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başköşe</i>	<i>Başköşe</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başkumandan</i>	<i>Başkumandan</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başlama</i>	<i>Başlama</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başlamak</i>	<i>Başlamak</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.

<i>Başlangıç</i>	<i>Başlangıç</i> , <i>baş</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başlangıçta</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başlatmak</i>	<i>Başlatmak</i> , <i>baş</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başlayıcı</i>	<i>Başlayıcı</i> , <i>baş</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başlı</i>	<i>Başlı</i> , <i>baş</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Zuw rə's</i> (ذُو رَأْس).
<i>Başlıca</i>	<i>Başlıca</i> , <i>baş</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'isī</i> (رَيْسِي).
<i>Başlık</i>	<i>Başlık</i> , <i>baş</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başmabeyinci</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başmakale</i>	<i>Başmakale</i> , <i>baş</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başmekan</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başmisafir</i>	<i>Başmisafir</i> , <i>baş</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başmuallim</i>	<i>Başmuallim</i> , <i>baş</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başmuallimlik</i>	<i>Başmuallimlik</i> , <i>baş</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başmubassır</i>	<i>Başmubassır</i> , <i>baş</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'is əl- muşrifin/ əl- murākibin</i> (رئيس المُشْرِفِينَ، المُراقِبِينَ).
<i>Başmuharir</i>	<i>Başmuhar</i> , <i>baş</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'is əl- təhrir/ muhərrir əwwəl</i> (رئيس التحرير، مُحَرَّر أَوْل).
<i>Başmurakıp</i>	<i>Başmurakıp</i> , <i>baş</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'is əl- murākibin</i> (رئيس المُراقِبِينَ).
<i>Başmüdür</i>	<i>Başmüdür</i> , <i>baş</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'is əl- mudərə'/ mudir əm/ mudir əwwəl</i> (رئيس المُدْرَاء، مُدِير عام، مُدِير أَوْل).
<i>Başmüezzin</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başmüfettiş</i>	<i>Başmüfettiş</i> , <i>baş</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başmühendis</i>	<i>Başmühendis</i> , <i>baş</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başmüevvit</i>	<i>Başmüevvit</i> , <i>baş</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'is əl- musəwwidın</i> (رئيس المُسَوِّدِينَ).
<i>Başmüşavir</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başmüzakereci</i>	<i>Başmüzakereci</i> , <i>baş</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Mufəwid əm/ əwwəl/ rə'is əl mufəwədın</i> (مُفَوِّض عام/ أَوْل، رَيْس المُفَوِّضِينَ).

<i>Başoyuncu</i>	<i>Başoyuncu</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başöğretmen</i>	<i>Başöğretmen</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başörtü</i>	<i>Başörtü</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başörtülü</i>	<i>Başörtülü</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başörtüsü</i>	<i>Başörtüsü</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başpapaz</i>	<i>Başpapaz</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îs əl- kisîsîn/ əl kəhənəh</i> (رئيس القسيسين، الكهنة).
<i>Başpehlivan</i>	<i>Başpehliva</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başpiskopos</i>	<i>Başpiskopos</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îs əl- əsākifəh/ əl-mətarinəh</i> (رئيس الاساقفة، المطارنة).
<i>Başrahip</i>	<i>Başrahip</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îs əl- ruhbān</i> (رئيس الرهبان).
<i>Başrejisiör</i>	<i>Başrejisiör</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başrol</i>	<i>Başrol</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başsavcı</i>	<i>Başsavcı</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başspiker</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Baştabip</i>	<i>Baştabip</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îs əl- ətibbā'</i> (رئيس الأطباء).
<i>Başteknisyen</i>	<i>Başteknisye</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îs əl- fəniyyîn/ əl-təkəniyyîn/ əl-mihəniyyîn</i> (رئيس الفنيين، المهندسين).
<i>Başuzman</i>	<i>Başuzman</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îs/ kəbîr əl- xubərā'</i> (رئيس/ كبير الخبراء).
<i>Başülke</i>	<i>Başülke</i> , baş'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başüstü</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başvekâlet</i>	<i>Başvekalet</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Ri'āsət əl- wuzərā'</i> (رئاسته الوزراء).
<i>Başvekil</i>	<i>Başvekil</i> , baş'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə'îs əl- wuzərā'</i> (رئيس الوزراء).

<i>Başvekillik</i>	<i>Başvekillik</i> , <i>baş</i> ’tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Ri’āsət əl- wuzərə’</i> (رئاسته الوزراء).
<i>Başvezir</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başyardımcı</i>	<i>Başyardımcı</i> , <i>baş</i> ’tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başyargıcı</i>	<i>Başyargıcı</i> , <i>baş</i> ’tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə’īs əl- ħukkām fī əl riyāçəh</i> (رئيس الحُكَّام في الرِّياضه).
<i>Başyargıcılık</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Başyaver</i>	<i>Başyaver</i> , <i>baş</i> ’tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Kəbīr/rə’īs əl murāfiqīn</i> (كبير، رئيس المرافقين).
<i>Başyazar</i>	<i>Başyazar</i> , <i>baş</i> ’tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə’īs əl- təħrīr/ muħərİR əwwəl</i> (رئيس التَّحْرِير، مُحَرَّر أَوَّل).
<i>Başyazman</i>	<i>Başyazman</i> , <i>baş</i> ’tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Rə’īs əl- kuttāb/ əl- muħərİRīn</i> (رئيس الكُتَّاب، المُحَرَّرِينَ).
<i>Başyıldız</i>	<i>Başyıldız</i> , <i>baş</i> ’tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Başyönetmen</i>	<i>Başyönetmen</i> , <i>baş</i> ’tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.

Tablo 7’ye göre, TS’de *baş*’la ilgili 97 sözlükbirimden 22’si TAKS’ta hiç yer almamaktadır, 41’i *baş* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasında 34 paralel kullanım vardır: *Başbakan*, *başçavuş*, *başçı*, *başdizgici*, *başefendi*, *başekspert*, *başgardiyen*, *başgarson*, *başhakem*, *başhekim*, *başhemşire*, *başkan*, *başkâtip*, *başlı*, *başlıca*, *basmubassır*, *başmuharrir*, *başmurakıp*, *başmüdür*, *başmüsevvit*, *başmüzakereci*, *başpapaz*, *başpiskopos*, *başrahip*, *baştabip*, *başteknisyen*, *başuzman*, *başvekâlet*, *başvekil*, *başvekillik*, *başyargıcı*, *başyaver*, *başyazar*, *başyazman*’dır. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS’ta ve SM-TAKS’ta veri farklılıkları şunlardır: Bir dil kullanıcısı olarak, *başdanışman* kelimesinin Arapça karşılığı olarak (المُستشارين) ifadesinin kullanıldığını söyleyebilirim. Buna göre, paralel kullanım vardır. Ancak, bu kelime İK- TAS ve SM- TAKS’ta bulunmamaktadır.

Başdoktor, üç sözlük’te de bulunmamıştır; ancak bir dil kullanıcısı olarak, *Başdoktor* kelimesinin Arapça karşılığı olarak (رئيس الأطباء) ifadesinin kullanıldığını söyleyebilirim. Buna göre, paralel kullanım vardır.

Başlangıçta kelimesi TAKS'ta yer almasa da, İK-TAS'ta (في البدايه), SM-TAS'ta ise (في) anlamında yer almıştır. Buna göre paralel kullanım yoktur.

TAKS'ta *Başsavcı* kelimesi (مُدْعِي / نَائِبِ عَامٍ), İK-TAS'ta (النَّائِبِ الْعَامِ) , SM-TAS'ta ise (رئيس النيابة) anlamına gelmektedir. Buna göre, paralel kullanım vardır.

4.3.8. *Bilek* 'le ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 8. TAKS'ta *bilek* ve *bilek* 'le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Bileklik</i>	<i>Bileklik</i> , <i>bilek</i> 'ten gelmiyor. Paralel kullanım yok.

Tablo 8'e göre, TS'de *bilek* 'le ilgili 1 sözlükbirimden, 1'i *bilek* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasında herhangi bir paralel kullanım yoktur. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.9. *Boğaz* 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 9. TAKS'ta *boğaz* ve *boğaz* 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Boğazlama</i>	Bu madde başı bulunmamıştır.
<i>Boğazlamak</i>	<i>Boğazlamak</i> , <i>boğaz</i> 'dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Boğazlanma</i>	<i>Boğazlanma</i> , <i>boğaz</i> 'dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Boğazlı</i>	<i>Boğazlı</i> , <i>boğaz</i> 'dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.

Tablo 9'a göre, TS'de *boğaz* 'la ilgili 4 sözlükbirimden, 1'i TAKS'ta hiç yer almamaktadır, 3'ü *boğaz* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasında herhangi bir paralel kullanım yoktur. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları şudur: *Boğazlama*, İK- TAKS'ta bulunmamıştır ancak SM-TAKS'ta şu anlamlara gelmiştir: (ذَبْح، نَحْر، جَزْر). Buna göre paralel kullanım yoktur.

4.3.10. *Boyun* 'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 10. TAKS'ta *boyun* ve *boyun* 'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Boyunlu</i>	<i>Boyunlu</i> , <i>boyun</i> 'dan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Zuw 'unuḳ</i> (ذو عنق)
<i>Boyunluk</i>	<i>Boyunluk</i> , <i>boyun</i> 'dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.

Tablo 10'a göre, TS'de *boyun*'la ilgili 2 sözlükbirimden, 1'i *boyun* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasındaki tek paralel kullanım *boyunlu*'dur. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.11. *Burun*'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 11. TAKS'ta *burun* ve *burun*'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünüşleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Burunlu</i>	<i>Burunlu</i> , <i>burun</i> 'dan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Zuw 'nf</i> (ذُو أَنْف)
<i>Burunluk</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Burunsak</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Burunsalık</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.

Tablo 11'e göre, TS'de *burun*'la ilgili 4 sözlükbirimden 3'ü TAKS'ta hiç yer almamaktadır. TS ile TAKS arasında tek paralel kullanım *burunlu*'dur. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları şudur: *Burunsalık*, İK-TAKS'ta bulunmamıştır ancak SM-TAKS'ta şu anlama gelmiştir: ((كِمَامَة (لِقَم الْحَيَوَان)). Buna göre paralel kullanım yoktur.

4.3.12. *Çene*'yle ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 12. TAKS'ta *çene* ve *çene*'yle ilgili sözlükbirimlerin genel görünüşleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Çenebaz</i>	<i>Çenebaz</i> , <i>çene</i> 'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Çeneli</i>	<i>Çeneli</i> , <i>çene</i> 'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Çenesiz</i>	<i>Çenesiz</i> , <i>çene</i> 'den geliyor. Paralel kullanım var: <i>Bilā fāk</i> (بِلَا فَك)

Tablo 12'ye göre, TS'de *çeney*'le ilgili 3 sözlükbirimden, 2'si *çene* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasında tek paralel kullanım *çenesiz*'dir. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.13. *Deri*'yle ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 13. TAKS'ta *deri* ve *deri*'yle ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Derici</i>	<i>Derici</i> , <i>deri</i> 'den geliyor. Paralel kullanım var: <i>Callād/ bā'' al-culud</i> (جَلَاد، بائع الجلود).
<i>Derili</i>	<i>Derili</i> , <i>deri</i> 'den geliyor. Paralel kullanım var: <i>Zuw cild</i> (ذو جلد / مغطي بجلد).

Tablo 13'e göre, TS'de *deri*'yle ilgili 2 sözlükbirimden. TS ile TAKS arasındaki 2 paralel kullanım *derici* ve *derili*'dir. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.14. *Dirsek*'le ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 14. TAKS'ta *dirsek* ve *dirsek*'le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Dirselemek</i>	<i>Dirselemek</i> , <i>dirsek</i> 'ten gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Dirseklenmek</i>	<i>Dirseklenmek</i> , <i>dirsek</i> 'ten gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Dirseklik</i>	<i>Dirseklik</i> , <i>dirsek</i> 'ten gelmiyor. Paralel kullanım yok.

Tablo 14'e göre, TS'de *dirsek*'le ilgili 3 sözlükbirimden, 3'ü *dirsek* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasında herhangi bir paralel kullanım yoktur. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.15. *Diş*'le ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 15. TAKS'ta *diş* ve *diş*'le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Dişçi</i>	<i>Dişçi</i> , <i>diş</i> 'ten gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Dişçik</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Dişçilik</i>	<i>Dişçilik</i> , <i>diş</i> 'ten gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Dişeği</i>	<i>Dişeği</i> , <i>diş</i> 'ten gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Dişeme</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Dişemek</i>	<i>Dişemek</i> , <i>diş</i> 'ten geliyor. Paralel kullanım var: <i>Sənnənə/ nəbət əsnānuh</i> (سَنَنْ، نَبَتْ أَسْنَانُهُ).
<i>Dişlek</i>	<i>Dişlek</i> , <i>diş</i> 'ten gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Dişlenmek</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Dişli</i>	<i>Dişli</i> , <i>diş</i> 'ten geliyor. Paralel kullanım var: <i>Zuw 'snān</i> (ذو أسنان).
<i>Dişlik</i>	<i>Dişlik</i> , <i>diş</i> 'ten gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Dişsiz</i>	<i>Dişsiz</i> , <i>diş</i> 'ten gelmiyor. Paralel kullanım yok.

Tablo 15'e göre, TS'de *diş*'le ilgili 11 sözlükbirimden, 3'ü TAKS'ta hiç yer almamaktadır, 6'si *diş* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasındaki 2 paralel kullanım *dişemek* ve *dişli*'dir. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları şudur: *Dişli* kelimesinin İK-TAS'ta geçen diğer anlamı şudur: (مُسْنَن، دَاتِ أَسْنَان). SM-TAS'ta geçen diğer anlamları ise şunlardır: (عَجَلَهُ مُسْنَنَةً، تُرْس، مُسْنَنَةً). Buna göre paralel kullanım vardır.

4.3.16. *Diz*'le ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 16. TAKS'ta *diz* ve *diz*'le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Dizlik</i>	<i>Dizlik</i> , <i>diz</i> 'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.

Tablo 16'ya göre, TS'de *diz*'le ilgili 1 sözlükbirimden, 1'i *diz* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasında herhangi bir paralel kullanım yoktur. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.17. *Dudak*'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 17. TAKS'ta *dudak* ve *dudak*'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Dudaklı</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Dudaksıl</i>	<i>Dudaksıl</i> , <i>dudak</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Şafātānī</i> (شَفَاتَانِي).

Tablo 17'ye göre, TS'de *dudak*'la ilgili 2 sözlükbirimden, 1'i TAKS'ta hiç yer almamaktadır. TS ile TAKS arasındaki tek paralel kullanım *dudaksıl*'dır. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.18. *El*'le ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 18. TAKS'ta *el* ve *el*'le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Elçek</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Eldeci</i>	<i>Eldeci</i> , <i>el</i> 'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Eldecilik</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Eldiven</i>	<i>Eldiven</i> , <i>el</i> 'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Eldivenli</i>	<i>Eldivenli</i> , <i>el</i> 'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Eldivensiz</i>	<i>Eldivensiz</i> , <i>el</i> 'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Elense</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Elleşmek</i>	<i>Elleşmek</i> , <i>el</i> 'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Ellik</i>	<i>Ellik</i> , <i>el</i> 'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.

Tablo 18'e göre, TS'de *el*'le ilgili 9 sözlükbirimden, 3'ü TAKS'ta hiç yer almamaktadır, 6'sı *el* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasında herhangi bir paralel kullanım yoktur. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.19. Göbek’le ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 19. TAKS’ta *göbek* ve *göbek*’le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS’taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Göbeklenmek</i>	<i>Göbeklenmek</i> , <i>göbek</i> ’ten geliyor. Paralel kullanım var: <i>Tarāhhələ bətnuhu/ kərrəşə</i> (تَرَهَّلَ بَطْنُهُ، كَرَّشَ).
<i>Göbekli</i>	<i>Göbeklenmek</i> , <i>göbek</i> ’ten geliyor. Paralel kullanım var: <i>Mukərrəş/ sâhibu kirş</i> (مُكَّرَّشْ / صَاحِبُ كِرَّش).
<i>Göbeklice</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Göbezsiz</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.

Tablo 19’a göre, TS’de *göbek*’le ilgili 4 sözlükbirimden, 2’si TAKS’ta hiç yer almamaktadır. TS ile TAKS arasındaki 2 paralel kullanımlar *göbeklenmek* ve *göbekli*’dir. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS’ta ve SM-TAKS’ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.20. Göğüs’le ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 20. TAKS’ta *göğüs* ve *göğüs*’le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS’taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Göğüslemek</i>	<i>Göğüslemek</i> , <i>göğüs</i> ’ten gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Göğüşleşmek</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Göğüslü</i>	<i>Göğüslü</i> , <i>göğüs</i> ’ten geliyor. Paralel kullanım var: <i>Zuw sadr</i> (ذو صدر).
<i>Göğüslüce</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Göğüslük</i>	<i>Göğüslük</i> , <i>göğüs</i> ’ten geliyor. Paralel kullanım var: <i>Sədriyəh</i> (صَدْرِيَّة).

Tablo 20’ye göre, TS’de *göğüs*’le ilgili 5 sözlükbirimden, 2’si TAKS’ta hiç yer almamaktadır, 1’i *göğüs* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasındaki 2 paralel kullanım *göğüslü* ve *göğüslük*’tür. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS’ta ve SM-TAKS’ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.21. Gövde'yle ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 21. TAKS'ta *gövde* ve *gövde'*yle ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Gövdelenmek</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Gövdesel</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Gövdesiz</i>	Ba bu madde başı bulunamamıştır.

Tablo 21'e göre, TS'de *gövdey'*le ilgili 3 sözlükbirimden, 3'ü TAKS'ta hiç yer almamaktadır. TS ile TAKS arasında herhangi bir paralel kullanım yoktur. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları şudur: *Gövdesiz*, SM-TAKS'ta bulunmamıştır ancak İK- TAKS'ta şu anlama gelmiştir:

(ضعيف، نحيف). Buna göre paralel kullanım yoktur.

4.3.22. Göz'le ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 22. TAKS'ta *göz* ve *göz'*le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Gözcü</i>	<i>Gözcü</i> , <i>göz'</i> den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözcülük</i>	<i>Gözcülük</i> , <i>göz'</i> den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözde</i>	<i>Gözde</i> , <i>göz'</i> den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Göze</i>	<i>Göze</i> , <i>göz'</i> den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözetici</i>	<i>Gözetici</i> , <i>göz'</i> den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözetleme</i>	<i>Gözetleme</i> , <i>göz'</i> den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözetlemek</i>	<i>Gözetlemek</i> , <i>göz'</i> den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözetleyici</i>	<i>Gözetleyici</i> , <i>göz'</i> den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözetleyiş</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Gözetme</i>	<i>Gözetme</i> , <i>göz'</i> den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözetmek</i>	<i>Gözetmek</i> , <i>göz'</i> den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözetmen</i>	<i>Gözetmen</i> , <i>göz'</i> den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözevi</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Gözlem</i>	<i>Gözlem</i> , <i>göz'</i> den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözlemci</i>	<i>Gözlemci</i> , <i>göz'</i> den gelmiyor. Paralel kullanım yok.

<i>Gözlemcilik</i>	<i>Gözlemcilik</i> , göz'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözleme</i>	<i>Gözleme</i> , göz'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözlemek</i>	<i>Gözlemek</i> , göz'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözlemevi</i>	<i>Gözlemevi</i> , göz'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözlemlemek</i>	<i>Gözlemlemek</i> , göz'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözlemlemiş</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Gözlü</i>	<i>Gözlü</i> , göz'den geliyor. Paralel kullanım var: <i>Zuw 'əynəyn</i> (ذُو عَيْنَيْن).
<i>Gözlük</i>	<i>Gözlük</i> , göz'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözlükçü</i>	<i>Gözlükçü</i> , göz'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözlükçülük</i>	<i>Gözlükçülük</i> , göz'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözlüklü</i>	<i>Gözlüklü</i> , göz'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözlüksüz</i>	<i>Gözlüksüz</i> , göz'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözsüz</i>	<i>Gözsüz</i> , göz'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Gözyaşı</i>	<i>Gözyaşı</i> , göz'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.

Tablo 22'ye göre, TS'de göz'le ilgili 28 sözlükbirimden, 3'ü TAKS'ta hiç yer almamaktadır, 24'ü göz dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasındaki tek paralel kullanım *gözlü*'dür. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.23. Kalça'yla ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 23. TAKS'ta *kalça* ve *kalça*'yla ilgili sözlükbirimlerin genel görünimleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Kalçalı</i>	<i>Kalçalı</i> , <i>kalça</i> 'dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Kalçalık</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Kalçasız</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.

Tablo 23'e göre, TS'de *kalçay*'la ilgili 3 sözlükbirimden, 2'si TAKS'ta hiç yer almamaktadır, 1'i *kalça* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasında herhangi bir paralel kullanım yoktur. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-

TAKS'ta veri farklılıkları şudur: *-Kalçalı* kelimesi SMTAKS'ta-geçmezken, İK TAKS'ta (أورك) anlamında yer almaktadır. Buna göre, paralel bir kullanım vardır.

4.3.24. *Kaş*'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 24 .TAKS'ta *kaş* ve *kaş*'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Kaşlamak</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Kaşlı</i>	<i>Kaşlı</i> , <i>kaş</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Zuw hācib</i> (ذو حاجب).

Tablo 24'e göre, TS'de *kaş*'la ilgili 2 sözlükbirimden, 1'i TAKS'ta hiç yer almamaktadır. TS ile TAKS arasında tek paralel kullanım *kaşlı*'dır. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.25. *Kirpik*'le ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 25 .TAKS'ta *kirpik* ve *kirpik*'le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Kirpikli</i>	<i>Kirpikli</i> , <i>kirpik</i> 'ten gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Kirpikliler</i>	<i>Kirpikliler</i> , <i>kirpik</i> 'ten gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Kirpiksi</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.

Tablo 25'e göre, TS'de *kirpik*'le ilgili 3 sözlükbirimden, 1'i TAKS'ta hiç yer almamaktadır, 2'i *kirpik* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasında herhangi bir paralel kullanım yoktur. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.26. Kol'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo26. TAKS'ta *kol* ve *kol*'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Kolbaşı</i>	<i>Kolbaşı</i> , <i>kol</i> 'dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Kolçak</i>	<i>Kolçak</i> , <i>kol</i> 'dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Kolçaklı</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Kollu</i>	<i>Kollu</i> , <i>kol</i> 'dan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Bizirā'</i> (بِزِرَاع).
<i>Kolluk</i>	<i>Kolluk</i> , <i>kol</i> 'dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Kolsu</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Kolsuz</i>	<i>Kolsuz</i> , <i>kol</i> 'dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Koltuk</i>	<i>Koltuk</i> , <i>kol</i> 'dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Koltuklu</i>	<i>Koltuklu</i> , <i>kol</i> 'dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.

Tablo 26'ya göre, TS'de *kol*'la ilgili 9 sözlükbirimden, 1'i TAKS'ta hiç yer almamaktadır, 7'si *kol* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasında tek paralel kullanım *kollu*'dur. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.27. Kulak'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 27. TAKS'ta *kulak* ve *kulak*'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Kulakçı</i>	<i>Kulakçı</i> , <i>kulak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Kulakdavulu</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Kulaklı</i>	<i>Kulaklı</i> , <i>kulak</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Zuw 'uzunəyn</i> (ذُو أُذُنَيْن).
<i>Kulaklık</i>	<i>Kulaklık</i> , <i>kulak</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>'uzəynəh</i> (أُذَيْنَه).
<i>Kulaktan</i>	<i>Kulaktan</i> , <i>kulak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Kulaktozu</i>	<i>Kulaktozu</i> , <i>kulak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.

Tablo 27'ye göre, TS'de *kulak*'la ilgili 6 sözlükbirimden, 1'i TAKS'ta hiç yer almamaktadır, 4'ü ise *kulak* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS

arasındaki 2 paralel kullanım *kulaklı* ve *kulaklık*'tir. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları şudur: İK-TAS'ta geçen *kulaklık* kelimesi (سَمَاعَةٌ، مَسْمَاعٌ) anlamlarında yer alırken, SM-TAS'ta (سَمَاعَةٌ) anlamına gelmektedir. Buna göre paralel kullanım yoktur.

4.3.28. Omurga'yla ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 28. TAKS'ta *omurga* ve *omurga*'yla ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Omurgalılar</i>	<i>Omurgalılar</i> , <i>omurga</i> 'dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Omurgasızlar</i>	<i>Omurgasızlar</i> , <i>omurga</i> 'dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.

Tablo 28'e göre, TS'de *omurga*'yla ilgili 2 sözlükbirimden, 2'si *omurga* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasında herhangi bir paralel kullanım yoktur. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.29. Omuz'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 29. TAKS'ta *omuz* ve *omuz*'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Omuzlama</i>	<i>Omuzlama</i> , <i>omuz</i> 'dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Omuzlamak</i>	<i>Omuzlamak</i> , <i>omuz</i> 'dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Omuzlu</i>	<i>Omuzlu</i> , <i>omuz</i> 'dan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Zuw katif</i> (ذو كَتِف).
<i>Omuzluk</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.

Tablo 29'a göre, TS'de *omuz*'la ilgili 4 sözlükbirimden, 1'i TAKS'ta hiç yer almamaktadır, 2'si *omuz* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasındaki tek paralel kullanım *omuzlu*'dur. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları şudur: *Omuzluk* kelimesi SM-TAS'ta yer almazken, İK-TAS'ta *omuzluk* anlamına gelen (كَتِفِيَّة) kelimesi bulunmaktadır. Buna göre, paralel bir kullanım vardır.

4.3.30. Parmak'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 30. TAKS'ta *parmak* ve *parmak*'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünüşleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Parmaklamak</i>	<i>Parmaklamak</i> , <i>parmak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Parmaklı</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Parmaklık</i>	<i>Parmaklık</i> , <i>parmak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Parmaklıklılı</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Parmaklıksız</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
Parmaksı	<i>Parmaksı</i> , <i>parmak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
Parmaksız	Bu madde başı bulunamamıştır.

Tablo 30'a göre, TS'de *parmak*'la ilgili 7 sözlükbirimden, 4'ü TAKS'ta hiç yer almamaktadır, 3'ü *parmak* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasında herhangi bir paralel kullanım yoktur. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları şudur: *Parmaklıklılı* kelimesi İK-TAS'ta yer almazken, SM-TAS'ta (مَخَاطُ بِالسُّورِ الْمُقْتَضَبِ) anlamında bulunmaktadır. Buna göre paralel kullanım yoktur.

4.3.31. Saç'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 31. TAKS'ta *saç* ve *saç*'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünüşleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Saçak</i>	<i>Saçak</i> , <i>saç</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Saçaklanmak</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Saçaklı</i>	<i>Saçaklı</i> , <i>saç</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Saçkıran</i>	<i>Saçkıran</i> , <i>saç</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Saçlı</i>	<i>Saçlı</i> , <i>saç</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Zuw şə'r</i> (ذُو شَعْرٍ).
<i>Saçsız</i>	<i>Saçsız</i> , <i>saç</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.

Tablo 31'e göre, TS'de *saç*'la ilgili 6 sözlükbirimden, 1'i TAKS'ta hiç yer almamaktadır, 4'ü *saç* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasındaki tek paralel kullanım *saçlı*'dır. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları şudur: *Saçlı* kelimesi SM-TAS'ta yer almazken, İK-TAS'ta (أَشْعَرٍ) anlamında bulunmaktadır. Buna göre paralel kullanım vardır.

4.3.32. *Sirt*'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 32. TAKS'ta *sirt* ve *sirt'*la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Sırlamak</i>	<i>Sırlamak</i> , <i>sirt'</i> tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Sırlık</i>	<i>Sırlık</i> , <i>sirt'</i> tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Zəhrıyyəh</i> (ظُهْرِيَّة).
<i>Sirtüstü</i>	<i>Sirtüstü</i> , <i>sirt'</i> tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>'lā zəhrih</i> (علي ظُهْرِه).

Tablo 32'ye göre, TS'de *sirt*'la ilgili 3 sözlükbirimden, 1'i *sirt* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasındaki 2 paralel kullanım *sırlık* ve *sirtüstü*'dür. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.33. *Taban*'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 33. TAKS'ta *taban* ve *taban'*la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Tabanlı</i>	<i>Tabanlı</i> , <i>taban'</i> dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Tabanlılık</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Tabansız</i>	<i>Tabansız</i> , <i>taban'</i> dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Tabansızlık</i>	<i>Tabansızlık</i> , <i>taban'</i> dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Tabanvay</i>	<i>Tabanvay</i> , <i>taban'</i> dan gelmiyor. Paralel kullanım yok.

Tablo 33'e göre, TS'de *taban*'la ilgili 5 sözlükbirimden 1'i TAKS'ta hiç yer almamaktadır, 4'ü *taban* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasında herhangi bir paralel kullanım yoktur. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.34. *Tırnak*'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 34. TAKS'ta *tırnak* ve *tırnak*'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Tırnakçı</i>	<i>Tırnakçı</i> , <i>tırnak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Tırnaklamak</i>	<i>Tırnaklamak</i> , <i>tırnak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Tırnaklı</i>	<i>Tırnaklı</i> , <i>tırnak</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Zuw zıfır</i> (ذو ظفر).
<i>Tırnaklık</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Tırnaksı</i>	<i>Tırnaksı</i> , <i>tırnak</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.

Tablo 34'e göre, TS'de *tırnak*'la ilgili 5 sözlükbirimden, 1'i TAKS'ta hiç yer almamaktadır, 3'ü *tırnak* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasındaki tek paralel kullanım *tırnaklı*'dır. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.35. *Topuk*'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 35. TAKS'ta *topuk* ve *topuk*'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Topukdöven</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Topuklamak</i>	<i>Topuklamak</i> , <i>topuk</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Topuklu</i>	<i>Topuklu</i> , <i>topuk</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Topuksuz</i>	<i>Topuksuz</i> , <i>topuk</i> 'tan gelmiyor. Paralel kullanım yok.

Tablo 35'e göre, TS'de *topuk*'la ilgili 4 sözlükbirimden, 1'i TAKS'ta hiç yer almamaktadır, 3'ü *topuk* dışındaki başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasında herhangi bir paralel kullanım yoktur. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.36. Yanak'la ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 36. TAKS'ta *yanak* ve *yanak*'la ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Yanaklı</i>	<i>Yanaklı</i> , <i>yanak</i> 'tan geliyor. Paralel kullanım var: <i>Zuw xəd</i> (ذو حَدّ).

Tablo 36'ya göre, TS'de *yanak*'la ilgili 1 sözlükbirimden. TS ile TAKS arasındaki tek paralel kullanım *yanaklı*'dır. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.3.37. Yüz'le ilgili sözlükbirimlerin analizi

Tablo 37. TAKS'ta *yüz* ve *yüz*'le ilgili sözlükbirimlerin genel görünümüleri

Sözlükbirim	TAKS'taki paralel olan ve olmayan kullanımlar
<i>Yüzbeyüz</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Yüzey</i>	<i>Yüzey</i> , <i>yüz</i> 'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Yüzeyleşmek</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Yüzeyli</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Yüzeyssel</i>	<i>Yüzeyssel</i> , <i>yüz</i> 'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Yüzlemece</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Yüzleşmece</i>	Bu madde başı bulunamamıştır.
<i>Yüzleşmek</i>	<i>Yüzleşmek</i> , <i>yüz</i> 'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Yüzlü</i>	<i>Yüzlü</i> , <i>yüz</i> 'den geliyor. Paralel kullanım var: <i>Zuw wəch</i> (ذو وَحّه).
<i>Yüzsüz</i>	<i>Yüzsüz</i> , <i>yüz</i> 'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Yüzsüzce</i>	<i>Yüzsüzce</i> , <i>yüz</i> 'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Yüzsüzlük</i>	<i>Yüzsüzlük</i> , <i>yüz</i> 'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.
<i>Yüzünden</i>	<i>Yüzünden</i> , <i>yüz</i> 'den gelmiyor. Paralel kullanım yok.

Tablo 37'ye göre, TS'de *yüz*'le ilgili 13 sözlükbirimden, 5'i TAKS'ta hiç yer almamaktadır, 7'si *yüz* dışında başka bir kelimeyle ilgilidir. TS ile TAKS arasındaki tek paralel kullanım *yüzlü*'dür. Denetleme amacıyla incelenen İK-TAKS'ta ve SM-TAKS'ta veri farklılıkları yoktur.

4.4. Türkçe ve Arapça sözlüklerdeki organ adlarıyla ilgili sözlükbirimlerin kavramsal açıdan değerlendirilmesi

İnsan vücudunda parça-bütün ilişkisi, *avuç* ve *el*, *kirpik* ve *göz*, *taban* ve *ayak*, *topuk* ve *ayak*, *parmak* ve *el*, *dirsek* ve *kol*, *diz* ve *bacak*, *tırnak* ve *parmak*, ayrıca *elin vücut* ile olan ilişkisi üzerinden temsil edilmektedir. Bu ilişki, vücudun bütünsel yapısının anlaşılmasına katkıda bulunan temel bir unsurdur.

4.4.1. İçerisinde dış beden adı bulunan sözlükbirimleri yüksekte ve alçakta olmaları bakımından değerlendirme

İnsan algısında, metaforik olarak daha değerli olan şeyler yukarıda konumlandırılırken daha az değerli olanlar aşağıda yer almaktadır. İnsanın dış beden bölümleri ve dış organlar gruplandırılarak yüksekte alçağa doğru sıralandıklarında ise şu manzara ortaya çıkmaktadır:

Tablo 38. Türkçede ve Arapçada yüksekte alçağa organlar ve sözlükbirimlerdeki kullanılma sıklıkları

Gruplar	Türkçe Organ Adları	Türkçe Organ Adlarının Sözlükbirimsel Sıklıkları	Arapça Organ Adları	Arapça Organ Adlarının Sözlükbirimsel Sıklıkları
1.grup	<i>Baş</i>	97	الرأس	74
	<i>Omuz</i>	4	الكتف	3
	<i>Gövde</i>	3	الجسم	-
	<i>Göğüs</i>	5	الصدر	3
	<i>Bel</i>	-	الخصر	-
	<i>Kalça</i>	3	الورك	1
	<i>Bacak</i>	4	الساق	3
2.grup	<i>Ayak</i>	16	القدم	14
	<i>Baş</i>	97	الرأس	74
	<i>Ense</i>	-	القفا	-
	<i>Boyun</i>	2	العنق	2
3.grup	<i>Boğaz</i>	4	الحلق	3
	<i>Sırt</i>	3	الظهر	3
	<i>Omurga</i>	2	العمود الفقري	2
3.grup	<i>Bel</i>	-	الخصر	-

	<i>Kalça</i>	3	الورك	1
4. grup	<i>Omuz</i>	4	الكتف	3
	<i>Kol</i>	9	الذراع	8
	<i>Dirsek</i>	3	الكوع	3
	<i>El</i>	9	اليد	6
	<i>Bilek</i>	1	الرسغ	1
	<i>Avuç</i>	2	الكف	1
	<i>Parmak</i>	7	الإصبع	3
	<i>Tırnak</i>	5	الظفر	4
	5. grup	<i>Kalça</i>	3	الورك
<i>Bacak</i>		4	الساق	3
<i>Diz</i>		1	الركبه	1
<i>Baldır</i>		1	الفخذ	-
<i>Ayak</i>		16	القدم	14
<i>Bilek</i>		1	الرسغ	1
<i>Topuk</i>		4	الكعب	3
<i>Taban</i>		5	باطن القدم	4
<i>Parmak</i>		7	الإصبع	3
6. grup	<i>Kaş</i>	2	الحاجب	1
	<i>Göz</i>	28	العين	25
	<i>Kirpik</i>	3	الرمش	2
	<i>Yanak</i>	1	الخد	1
	<i>Kulak</i>	6	الأذن	5
	<i>Burun</i>	4	الأنف	1
	<i>Ağız</i>	8	الفم	4
	<i>Diş</i>	11	الأسنان	8
	<i>Dudak</i>	2	الشفه	1

Tablo 38'e göre, yüksekte ve alçağa 6 grup hâlinde sıralanan organ adları içinde gerçekten yüksekte olduğu için değerli gibi görünen ve bu yüzden sözlükbirimlerdeki sıklığı da yüksek olan yalnız 2 organ grubu yer almaktadır: *Baş*'la başlayıp *ayak*'la biten 1. Grup ve *baş*'la başlayıp *boğaz*'la biten 2. grup. Ancak *baş*'tan sonraki organ adlarının sıklık dağılımları daha alçakta olanın daha az değerli olduğu hükmüne anlamlı bir cevap vermemektedir. Üstelik 1. grupta *ayak* en alçakta yer almasına rağmen *baş*'tan sonra sıklığı en yüksek organ adı durumundadır. Bu, başlangıç noktasının da bitiş noktası kadar

(Burada *ayak* başlangıç *baş* bitiş noktası olarak değerlendirilebileceği gibi, *baş* başlangıç *ayak* bitiş noktası olarak da değerlendirilebilir.) önemli olduğu, temel ve dayanak olması bakımından *ayak*'ın da değerli görüldüğü anlamına gelmektedir. 2. grupta *ense*'nin sözlükbirim olarak zayıflığında, arkada yer alması ve ilk gözlemlere konu olmaması etkili olmuş olabilir. *Sırt*'la başlayıp *kalça*'yla biten 3. grupta anlamlı bir sıklık söz konusu değildir. *Omuz*'la başlayıp *tırnak*'la biten 4. grupta hiyerarşik konumlarından bağımsız olarak sıklıkları en yüksek organ adları *kol*, *el* ve *parmak*'tır. Ancak bu Türkçe için geçerlidir. Nitekim Arapçada bu grupta dikkati çeken organ adları *kol*, *el* ve *tırnak*'tır. *Kalça*'yla başlayıp *parmak*'la biten 5. grupta yine hiyerarşik konumundan bağımsız olarak hem Türkçe hem de Arapça türetmelere en çok kaynaklık eden organın *ayak* olduğu görülmektedir. Ancak burada gerek TS'de gerekse TAKS'ta *parmak* ve *bilek* kelimeyelerinin “el bileği” ve “el parmağı” veya “ayak bileği” ve “ayak parmağı” olarak ayrılanmadığı belirtilmelidir. *Kaş*'la başlayıp *dudak*'la biten 6. grupta da hem Türkçede hem de Arapçada yüzün ortalarında yer almalarına rağmen türetmelere en çok kaynaklık eden organ adlarının *göz* ve *diş* olduğu görülmektedir. Buna göre, gerek Türkçede gerekse Arapçada “Yüksekte olan değerlidir.” metaforik hükmünü en çok haklı çıkaran organ *baş*'tır. Diğer organ adları ise hiyerarşik konumları dışındaki *başka değer yaklaşımları* bağlamında türetmelere daha az veya daha çok kaynaklık edebilmektedir.

4.4.2. İçerisinde dış beden adı bulunan sözlükbirimleri daha çok görünür ve daha az görünür olmaları bakımından değerlendirme

İnsan vücudunda, görünürlüğü diğer bölgelere kıyasla daha yüksek olan bazı organlar bulunmaktadır. Örneğin, *baş*, *göz*, *yüz*, *ağız*, *kulak*, *saç*, *el*, *ayak* ve *kol* gibi organlar diğer organlardan daha görünürdür. Buna karşın, *bel*, *ense*, *dirsek*, *diz*, *omurga*, *topuk*, *taban*, *sırt*, *avuç* ve *bilek* gibi organlar genellikle daha az göz önündedir. Bu nedenle, görünürlüğü ve işlevsel önemi daha yüksek olan vücut organları, daha az görünür organlara kıyasla dilde daha fazla sayıda sözlükbirimde kullanılmaktadır.

Tablo 39. Türkçede ve Arapçada daha çok görünür olandan daha az görünür olana organlar ve sözlükbirimlerdeki kullanılma sıklıkları

<i>Türkçe Organ Adları</i>	Türkçe Organ Adlarının Sözlükbirimsel Sıklıkları	Arapça Organ Adları	Arapça Organ Adlarının Sözlükbirimsel Sıklıkları
<i>Deri</i>	2	الجلد	2
<i>Baş</i>	97	الرأس	74
<i>Yüz</i>	13	الوجه	8
<i>Gövde</i>	3	الجسم	-
<i>Kalça</i>	3	الورك	1
<i>Göğüs</i>	5	الصدر	3
<i>Bel</i>	-	الخصر	-
<i>Göbek</i>	4	البطن	2
<i>Bacak</i>	4	الساق	3
<i>Ağız</i>	8	الفم	4
<i>Alın</i>	2	الجبهة	1
<i>Dudak</i>	2	الشفه	1
<i>Çene</i>	3	الذقن	3
<i>Kol</i>	9	الذراع	8
<i>Göz</i>	28	العين	25
<i>Burun</i>	4	الأنف	1
<i>Omuz</i>	4	الكتف	3
<i>El</i>	9	اليدي	6
<i>Yanak</i>	1	الخد	1
<i>Ayak</i>	16	القدم	14
<i>Parmak</i>	7	الإصبع	3
<i>Dirsek</i>	3	الكواع	3
<i>Diz</i>	1	الركبه	1
<i>Sırt</i>	3	الظهر	3
<i>Boyun</i>	2	العنق	2
<i>Boğaz</i>	4	الحلق	3
<i>Baldır</i>	1	الفخذ	-
<i>Bilek</i>	1	الرسغ	1
<i>Kulak</i>	6	الأذن	5
<i>Kaş</i>	2	الحاجب	1

<i>Kirpik</i>	3	الرمش	2
<i>Ense</i>	-	القفا	-
<i>Diş</i>	11	الأسنان	8
<i>Tırnak</i>	5	الظفر	4
<i>Avuç</i>	2	الكف	1
<i>Omurga</i>	2	العمود الفقري	2
<i>Topuk</i>	4	الكعب	3
<i>Taban</i>	5	باطن القدم	4

Tablo 39'a göre *deri*, en çok görülebilir olmasına rağmen türetmelere en az kaynaklık eden beden bölümüdür. Bu, en çok ve en kolay görünenin bir süre görünmez olduğu ve zihin için neredeyse belirsizleşip etkisiz hâle geldiği düşüncesini doğurmaktadır. Bunun dışında *baş*, *göz*, *ayak*, *yüz* ve *diş* görünürlük ölçütünün dışında bir sıklığa sahiptirler. Başka bir ifadeyle, her görünen veya daha çok görünen yeni türetmelere yüksek oranda kaynaklık etmeyebilmekte ve her görünen aynı oranda algılanamamaktadır. Örneğin *yanak*, *sırt*'tan daha kolay görünür olmasına rağmen Türkçede de Arapçada da türetmelere kaynaklık etmesi bakımından en zayıf organ adlarından biridir. Tablo 39'dan, Türkçenin ve Arapçanın görünürlük ölçütüyle organ adlarını türetme kaynağı olarak kullanmasında bir paralellik olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Türkçede *yüz*'ün ve *ağız*'ın türetmelere Arapçadakinden daha fazla kaynaklık ettiği de dikkati çekmektedir.

4.4.3. İçerisinde dış beden adı bulunan sözlükbirimleri büyük ve küçük olmaları bakımından değerlendirme

İnsan vücudu, işlevsel olarak farklılık gösteren çeşitli organlardan oluşmaktadır. Bu organların bir bölümü *baş*, *ayak*, *el*, *göz*, *kol* ve *yüz* gibi büyük organlarken bir bölümü ise *ağız*, *alın*, *bilek*, *çene*, *diş*, *dudak*, *kaş*, *kirpik*, *kulak* ve *turnak* gibi daha küçük organlardır. Burada organlar büyüklük ve küçüklük bakımından sıralanmaya çalışılmış ve bu *büyükten küçüğe* esaslı sıralamada organ adlarının sözlükbirim olarak sözlüklerde yer alma sıklıkları tespit edilmiştir. Ancak büyükten küçüğe doğru sıralama, daha doğrusu büyük ve küçük olanların tespiti izafidir; ilk gözlemlerle oluşan algıya dayanmaktadır. Başka birisinin kendi kişisel gözlemleriyle büyük ve küçük tespiti değişebilir. Örneğin burada *omuz*, *göğüs*'ten daha büyük olarak değerlendirilmiştir. Ancak elbette bunun aksi de iddia edilebilir. Ayrıca, büyük ve küçük algısı ortalama bir insanla ilgili genel bir algıyı

göstermektedir. Örneğin burada, *bel*, *omuz*'dan daha büyük olarak kabul edilmiştir. Ancak çok zayıf insanlarda *omuz*'un *bel*'den daha büyük görüneceği de ortadadır. Buna göre Türkçedeki ve Arapçadaki büyükten küçük organlar ve bunların sözlükbirimlerde kullanılma sıklıklarıyla ilgili durum şöyledir:

Tablo 40. Türkçede ve Arapçada büyükten küçüğe organlar ve sözlükbirimlerdeki kullanılma sıklıkları

Türkçe Organ Adları	Türkçe Organ Adlarının Sözlükbirimsel Sıklıkları	Arapça Organ Adları	Arapça Organ Adlarının Sözlükbirimsel Sıklıkları
<i>Gövde</i>	3	الجسم	-
<i>Deri</i>	2	الجلد	2
<i>Kalça</i>	3	الورك	1
<i>Omurga</i>	2	العمود الفقري	2
<i>Bacak</i>	4	الساق	3
<i>Sırt</i>	3	الظهر	3
<i>Göbek</i>	4	البطن	2
<i>Bel</i>	-	الخصر	-
<i>Omuz</i>	4	الكتف	3
<i>Kol</i>	9	الذراع	8
<i>Göğüs</i>	5	الصدر	3
<i>Baş</i>	97	الرأس	74
<i>Yüz</i>	13	الوجه	8
<i>Boyun</i>	2	العنق	2
<i>Baldır</i>	1	الفخذ	-
<i>Saç</i>	6	الشعر	5
<i>Ense</i>	-	القفا	-
<i>Boğaz</i>	4	الحلق	3
<i>Dirsek</i>	3	الكواع	3
<i>Diz</i>	1	الركبه	1
<i>El</i>	9	اليدي	6
<i>Avuç</i>	2	الكف	1
<i>Ayak</i>	16	القدم	14
<i>Yanak</i>	1	الخد	1

<i>Taban</i>	5	باطن القدم	4
<i>Topuk</i>	4	الكعب	3
<i>Bilek</i>	1	الرسغ	1
<i>Çene</i>	3	الذقن	3
<i>Ağız</i>	8	الفم	4
<i>Alın</i>	2	الجبهة	1
<i>Göz</i>	28	العين	25
<i>Burun</i>	4	الأنف	1
<i>Parmak</i>	7	الإصبع	3
<i>Dudak</i>	2	الشفه	1
<i>Diş</i>	11	الأسنان	8
<i>Kaş</i>	2	الحاجب	1
<i>Kirpik</i>	3	الرمش	2
<i>Tırnak</i>	5	الظفر	4

Tablo 40'a göre organ adları büyüklük ölçütüyle türetmelere daha fazla kaynaklık etmemekte, organların sözlükbirimsel sıklıklarında yine başka değer yaklaşımları etkili olmaktadır. Buna göre, *baş*, *göz* ve *ayak* organları en büyük olmamalarına rağmen türetmelere kaynaklık etmeleri bakımından zirvede yer almakta, gerek Türkçede gerekse Arapçada içerisinde organ adı bulunan sözlükbirimler büyüklük ve küçüklük ölçütüyle anlamlı bir dağılım sergilememektedirler. Hatta en küçük beden bölümlerinden biri olmasına rağmen *tırnak*'ın türetmelere daha büyük başka birçok beden bölümünden daha fazla kaynaklık etmesi ilgiye değerdir. Diğer taraftan, Türkçedeki içerisinde *parmak*, *burun* ve *ağız* organ adları bulunan sözlükbirimlerin anlamlı bir oranda Arapçadan daha fazla olduğu da dikkati çekmektedir.

4.4.4. İçerisinde dış beden adı bulunan sözlükbirimleri parça ve bütün ilişkisi bakımından değerlendirme

İnsan vücudunda parça-bütün ilişkisi, *avuç* ve *el*, *kirpik* ve *göz*, *taban* ve *ayak*, *topuk* ve *ayak*, *parmak* ve *el*, *dirsek* ve *kol*, *diz* ve *bacak*, *tırnak* ve *parmak*, ayrıca *elin vücut* ile olan ilişkisi üzerinden temsil edilmektedir. Bu ilişki, vücudun bütünsel yapısının anlaşılmasına katkıda bulunan temel bir unsurdur.

Tablo 41. Türkçede ve Arapçada bütünden parçaya organlar ve sözlükbirimlerdeki kullanılma sıklıkları

Gruplar	Türkçe Organ Adları	Türkçe Organ Adlarının Sözlükbirimsel Sıklıkları	Arapça Organ Adları	Arapça Organ Adlarının Sözlükbirimsel Sıklıkları
1.grup	<i>gövde-baş</i>	3-97	الجسم-الرأس	0-74
	<i>gövde-omuz</i>	3-4	الجسم-الكتف	0-3
	<i>gövde-göbek</i>	3-4	الجسم-البطن	0-2
	<i>gövde-kalça</i>	3-3	الجسم-الورك	0-1
	<i>gövde-sırt</i>	3-3	الجسم-الظهر	0-3
	<i>gövde-bel</i>	3-0	الجسم-الخصر	0-0
	<i>gövde-boyun</i>	3-2	الجسم-العنق	0-2
	<i>gövde-ense</i>	3-0	الجسم-القفا	0-0
	<i>gövde-omurga</i>	3-2	الجسم-العمود الفقري	0-2
2.grup	<i>kalça-bacak</i>	3-4	الورك-الساق	1-3
3.grup	<i>bacak-ayak</i>	4-16	الساق-القدم	3-14
	<i>bacak-baldır</i>	4-1	الساق-الفخذ	3-0
4.grup	<i>ayak-taban</i>	16-5	القدم-باطن القدم	14-4
	<i>ayak-parmak</i>	16-7	القدم-الإصبع	14-3
	<i>ayak-bilek</i>	16-1	القدم-الرسغ	14-1
	<i>ayak-topuk</i>	16-4	القدم-الكعب	14-3
5. grup	<i>kol-el</i>	9-9	الذراع-اليد	8-6
	<i>kol-bilek</i>	9-1	الذراع-الرسغ	8-1
6. grup	<i>el-bilek</i>	9-1	اليد-الرسغ	6-1
	<i>el-parmak</i>	9-7	اليد-الإصبع	6-3
	<i>el-avuç</i>	9-2	اليد-الكف	6-1
7. grup	<i>baş-boyun</i>	97-2	الرأس-العنق	74-2

	<i>baş-boğaz</i>	97-4	الرأس-الحلق	74-3
	<i>baş-ense</i>	97-0	الرأس-القفا	74-0
	<i>baş-saç</i>	97-6	الرأس-الشعر	74-5
	<i>baş-kulak</i>	97-6	الرأس-الأذن	74-5
8. grup	<i>yüz-göz</i>	13-28	الوجه-العين	8-25
	<i>yüz-burun</i>	13-4	الوجه-الأنف	8-1
	<i>yüz-ağız</i>	13-8	الوجه-الفم	8-4
	<i>yüz-yanak</i>	13-1	الوجه-الخد	8-1
	<i>yüz-çene</i>	13-3	الوجه-الذقن	8-3
9. grup	<i>göz-kaş</i>	28-2	العين-الحاجب	25-1
	<i>göz-kirpik</i>	28-3	العين-الرمش	25-2
10. grup	<i>ağız-dudak</i>	8-2	الفم-الشفه	4-1
	<i>ağız-diş</i>	8-11	الفم-الأسنان	4-8

Tablo 41'a göre *bütün* nesnenin adının yeni madde başı türetiminde *parça* nesnenin adından her zaman daha önemli olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü örneğin, *gövde* bütün nesnesinin adından türeme madde başlarının sayısı gövdenin parçası durumundaki nesnelere adından daha azdır. Diğer taraftan *yüz*, *baş* ve *ayak* bütün nesne adları türetme süreçlerinde parça nesnelere adından daha yüksek bir orana sahiptir. Bazı gruplarda ise bütün ile parça nesnelere adlarının türetme süreçlerinde birbirlerine açık bir üstünlük sergilemedikleri görülmektedir.

BÖLÜM V

SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

5.1. Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışmada, Türkçede doğrudan bir organ adı ya da içerisinde bir organ adı barındıran toplam 285 madde başı, Arapçada ise 211 madde başı tespit edilmiştir. Bu tespit bu çalışmaya veri tabanı olarak seçilen sözlüklerden elde edilen veriye dayanmaktadır. Başka sözlüklerin veri tabanı olarak seçildiği çalışmaların başka tespitlere ulaşması mümkündür. Örneğin, Türkçede *gövdelenmek* anlamındaki fiilin Klasik Arapçada “cisim” anlamındaki *cism* kelimesinden gelen *tacsīm* ve Türkçede -biraz farklı bir anlamda da olsa- *turnaklamak* fiilinin Klasik Arapçada “*turnak*” anlamındaki *ẓifr* kelimesinden gelen *zafara* karşılıkları vardır, ancak bu kelimeler TAKS’ta yer almamıştır.

Çalışmada *baş* organ adından 97, Arapçada ise 74 madde başı elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre, *baş* en fazla sayıda madde başı türetilen organ olarak öne çıkmaktadır. Türkçe ve Arapça sözlükler tarandığında 65 madde başının paralel olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Paralel kullanımlar en fazla *ağız*, *alın*, *avuç*, *baş*, *deri*, *diş*, *dudak*, *göbek*, *göğüs*, *kulak* ve *sırt* gibi dış organ adlarında bulunmaktadır. Buna göre, TS verilerinde dış organ adlarıyla ilgili 172 isim, 71 sıfat, 29 fiil ve 13 zarf bulunmaktadır. TAKS verilerinde ise dış organ adlarıyla ilgili 127 isim, 53 sıfat, 23 fiil ve 9 zarf bulunmaktadır.

Aşağıda yer alan Tablo 42 ve Tablo 43’te, Türkçe ve Arapçada her bir organ adından türetilen isim, sıfat, fiil ve zarf türündeki kelimeyelerin sayıları gösterilmektedir:

Tablo 42. Türkçede organ adlarından türetilen ad, sıfat, fiil ve zarf sayıları

Organ adları	Ad	Sıfat	Fiil	Zarf
<i>ağız</i>	2	4	1	1
<i>alın</i>	1	1	-	-
<i>avuç</i>	1	-	1	-
<i>ayak</i>	8	3	2	3
<i>bacak</i>	2	2	-	-
<i>baldır</i>	1	-	-	-
<i>baş</i>	90	4	2	1
<i>bilek</i>	1	-	-	-
<i>boğaz</i>	2	1	1	-
<i>boyun</i>	1	1	-	-
<i>burun</i>	3	1	-	-
<i>çene</i>	-	3	-	-
<i>deri</i>	1	1	-	-
<i>dirsek</i>	1	-	2	-
<i>diş</i>	6	3	2	-
<i>diz</i>	1	-	-	-
<i>dudak</i>	-	2	-	-
<i>el</i>	6	2	1	-
<i>göbek</i>	-	3	1	-
<i>göğüs</i>	1	2	2	-
<i>gövde</i>	-	2	1	-
<i>göz</i>	19	5	4	-
<i>kalça</i>	1	2	-	-
<i>kaş</i>	-	1	1	-
<i>kirpik</i>	1	2	-	-
<i>kol</i>	4	5	-	-
<i>kulak</i>	4	1	-	1
<i>omurga</i>	2	-	-	-
<i>omuz</i>	2	1	1	-
<i>parmak</i>	1	5	1	-
<i>saç</i>	2	3	1	-
<i>sırt</i>	1	-	1	1
<i>taban</i>	2	2	-	1
<i>turnak</i>	2	2	1	-
<i>topuk</i>	1	2	1	-
<i>yanak</i>	-	1	-	-
<i>yüz</i>	2	4	2	5
TOPLAM	172	71	29	13

Tablo 42'ye bakıldığında organ adlarında *baş*'ın ve *göz*'ün açık üstünlüğü olduğu görülmektedir. Bu durum, çalışma için belirlenen uzay-mekân bağlamlı 4 metaforun (1- Yüksekte olan alçakta olandan değerlidir. / önemlidir. 2- Büyük olan küçük olandan değerlidir. / önemlidir. 3- Bütün parçadan değerlidir. / önemlidir. 4- Görünen görünmeyenden değerlidir. / önemlidir.) hepsinin eşit oranda işlemediği anlamına gelmektedir. Bunlar içerisinde “Yüksekte olan alçakta olandan değerlidir. / önemlidir.” metaforu en etkili metafor gibi görünmektedir. *Göz* ise *yüz*'ün bir parçası olmasına rağmen “Bütün parçadan değerlidir. / önemlidir.” metaforunu

desteklememektedir ve sayıca *yüz*'den daha fazladır. Yine Tablo 42 incelendiğinde en fazla ad türü madde başının, en az ise zarf türü madde başının bulunduğu görülmektedir. Sayıca ada en yakın sözcük türü ise tür olarak da ada en yakın olan sıfattır. Ad, sıfat ve zarf ad soylu kelime olarak kabul edilirse, en az madde başının fiil olduğu ortaya çıkmaktadır.

Tablo 43. Arapçada organ adlarından türetilen ad, sıfat, fiil ve zarf sayıları

Organ adları	Ad	Sıfat	Fiil	Zarf
<i>ağız</i>	-	3	-	1
<i>alın</i>	1	-	-	-
<i>avuç</i>	-	-	1	-
<i>ayak</i>	8	2	1	3
<i>bacak</i>	1	2	-	-
<i>baldır</i>	-	-	-	-
<i>baş</i>	68	4	2	-
<i>bilek</i>	1	-	-	-
<i>boğaz</i>	-	1	2	-
<i>boyun</i>	1	1	-	-
<i>burun</i>	-	1	-	-
<i>çene</i>	-	3	-	-
<i>deri</i>	1	1	-	-
<i>dirsek</i>	1	-	2	-
<i>diş</i>	4	3	1	-
<i>diz</i>	1	-	-	-
<i>dudak</i>	-	1	-	-
<i>el</i>	3	2	1	-
<i>göbek</i>	-	1	1	-
<i>göğüs</i>	1	1	1	-
<i>gövde</i>	-	-	-	-
<i>göz</i>	17	5	4	-
<i>kalça</i>	-	1	-	-
<i>kaş</i>	-	1	-	-
<i>kirpik</i>	1	1	-	-
<i>kol</i>	4	3	-	-
<i>kulak</i>	3	1	-	1
<i>omurga</i>	2	-	-	-
<i>omuz</i>	1	1	1	-
<i>parmak</i>	1	1	1	-
<i>saç</i>	2	3	-	-
<i>sırt</i>	1	-	1	1
<i>taban</i>	1	2	-	1
<i>turnak</i>	1	2	1	-
<i>topuk</i>	-	2	1	-
<i>yanak</i>	-	1	-	-
<i>yüz</i>	2	3	2	2
TOPLAM	127	53	23	9

Tablo 43'e bakıldığında Arapçadaki verinin Türkçedeki veriyle paralellik gösterdiği görülmektedir. Arapçada da *baş* ve *göz* ile yapılmış sözlükbirimler, diğer organ adlarıyla yapılmış

sözlükbirimlerden sayıca fazladır. Bu iki dilde de temel alguların ve metaforlaştırma süreçlerinin benzer olduğu şeklinde yorumlanabilir. Arapçada da organ adlarından türeyen veya içerisinde bir organ adı olan madde başları en çok ad türündedir; adı, sıfat ve fiil takip etmektedir, zarf ise en az madde başı olan kelime türüdür. Yine ad, sıfat ve zarfı birbirlerine en yakın kelime türü olarak değerlendirdiğimizde fiiller 23 adetle en az madde başı durumuna gelmektedir. Tablo 42 ve Tablo 43'e göre hem Türkçede hem de Arapçada organ adları, fiil türetmelerine en az elverişli adlardır.

5.2. Öneriler

Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

1- Bu çalışma, Türkiye Türkçesi ve Arapçadaki insan bedeniyle ilgili dış organ adlarıyla ve bunlarla ilgili sözlükbirimlerle sınırlandırılmıştır. Sonraki çalışmalarda gözle görünmeyen *kalp (yürek)* ve *beyin* gibi organlar da ele alınabilir. Ancak bu durumda insanın bedeninin iç bölümlerinin tıp bilimini gerektirecek kadar incelikli ve çok sayıda olacağı gözden uzak tutulmamalıdır.

2- Çalışmanın Türkçe bakımından veri tabanı Türk Dil Kurumu tarafından Ankara'da 2019 yılında basılan *Türkçe Sözlük*'tür; zaman zaman kontrol yapmak için Türk Dil Kurumu'nun internet sayfasındaki *Güncel Türkçe Sözlük*'e (erişim adresi: www.tdk.org.tr) de sınırlandırılmıştır. Arapça için veri tabanı olarak Fecr Yayınevi tarafından 2015 yılında Ankara'da basılan ve fasih Arapçayı temsil ettiği düşünülen *Türkçe-Arapça Kapsamlı Sözlük*'le sınırlandırılmıştır. Denetleme amacıyla M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları tarafından 2019 yılında İstanbul'da basılan *Türkçe-Arapça Sözlük* ile Dağarcık Yayınevi tarafından 2004 yılında İstanbul'da basılan *Türkçe-Arapça Sözlük* de kullanılmıştır. Ancak başka sözlüklerin taranmasıyla başka ve daha çeşitli bulgulara ulaşılması da mümkündür.

3- Çalışma Türkiye Türkçesi ve Arapça satandart / yazı diliyle sınırlandırılmıştır. Ancak Türkiye Türkçesi ve Arapça ağızları (lehçeleri) ve sözlü dil esasında yapılacak çalışmalarla kullanım ağının çok daha geniş bir biçimde ortaya konulabileceğinde şüphe yoktur.

4- Çalışma Türkiye Türkçesi ve Arapçayla sınırlı tutulmuştur. Ancak diğer Türk dilleri (Kırgızca, Özbekçe, Tuvaca, Türkmençe, Uygurca, kazakça gibi) ve diğer dünya dilleri (İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça, Rusça gibi) üzerine yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar, organ adlarının sözvarlığındaki ve insan tasavvurundaki yerlerinin tespit edilmesi de mümkündür.

REFERANSLAR

Aksan, D. (1998). *Anlambilim*. Ankara: Engin Yayınevi.

Akşehirli, S. (2005). Metafor: Temel söz figürü, erişim adresi: <http://www.oup.com>, erişim tarihi: 01.11.2024.

Ekinci, N. (2017). *Platon'un Metaforları Üzerinden Varlık ve Bilgi Anlayışının Okunması*. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe Anabilim Dalı, Erzurum.

Güncel Türkçe Sözlük, erişim adresi: www.tdk.org.tr, erişim tarihi: 01.07.2023-10.01.2024.

İşler, E. ve Özay, İ. (2008). *Türkçe Arapça Kapsamlı Sözlük*. Ankara, Fecr Yayınevi.

Karlı, İ. (2019). *Türkçe Arapça Sözlük*. İstanbul: 7. Baskı M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.

Lakoff, G. vJohnson, M. (2015). *Metaforlar ,ayata nlam vedil*,Çeviren: Gökhan Yavuz) .Demir), İstanbul: İthaki Yayınları

Mutçalı, S. (2004). *Türkçe Arapça Sözlük*. İstanbul: Dağarcık Yayınevi.

Özer, S. (2015). Türkçede anlam ve kavram terimleri üzerine-Ogden ve Richards'ın üçgenine yeniden bakmak. *International Journal of Language Academy*, 3/1, 142-158.

Yağız, O. ve Yiğiter, K. (2007). Dil, düşünce ve dil öğretimi ekseninde metafor, *Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16, 234-246

(2019). *Türkçe sözlük*. Ankara: 11. Baskı Türk Dil Kurumu Yayınları.

ARAPÇA REFERANSLAR

- ابن منظور (2016). *لسان العرب (Lisânu'l-'Arab)*. القاهرة: (الطبعة....، مجلد 1-7)، دار المعارف.
- أحمد الجحاوى (2012). أعضاء جسم الإنسان في القرآن (Kur'an-ı Kerim'de insan vücudundaki organlar) موقع أهل القرآن، <http://www.ahl-alquran.com>, erişim tarihi: 20.2.2024
- أسامه جميل عبد الغني ربايعه (2010). *لغة الجسد في القرآن الكريم (Kur'an-ı Kerim'de beden dili)*. رساله ماجستير، جامعه النجاح الوطنيه، نابلس.
- خالد عبد الرؤوف الجبر (2015). *لغة الجسد في التراث العربي (Arap mirasında beden dili)*. مجله جامعه القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات 36/2.

